

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

***Mit reichhaltigen Aufgaben die
mathematischen Kompetenzen des Zyklus 1
im Bereich Zahl und Variable erwerben***
Ein systematisches Review

eingereicht von: Tabea Gloor
Begleitung: Dr. phil. Anuschka Meier
Datum der Abgabe: 03. Dezember 2021

Abstract

Die vorliegende Masterarbeit thematisiert reichhaltige Aufgaben, welche der Heterogenität der Schülerschaft Rechnung tragen. Aus der Theorie erschliessen sich die Merkmale solcher Aufgabenformate: Alle Kinder arbeiten an derselben Aufgabe, welche einen einfachen Einstieg hat, offen ist in Weg, Lösung, Darstellung und Hilfsmittel, auf verschiedenen Niveaus bearbeitet werden kann und die Eigenaktivität anregt. Es wird der Frage nachgegangen, welche reichhaltigen Aufgaben vorhanden sind. Dabei wird die Suche auf den Kompetenzbereich Zahl und Variable im Fach Mathematik im Zyklus 1 eingegrenzt. Zur Beantwortung der Fragestellung wird anhand eines systematischen Reviews nach Aufgaben recherchiert, mit denen alle Kinder in Regelschulen die mathematischen Kompetenzen erwerben können. Die Aufgaben sind in einer Datenbank abrufbar. In den 58 Lehrmitteln werden 562 reichhaltige Aufgaben gefunden. Mit ihnen können alle mathematischen Kompetenzen des Zyklus 1 erworben werden.

Dank

An dieser Stelle möchte ich mich bei vielen Menschen bedanken, welche mich auf meinem Weg aufs 'Masterhorn' begleitet haben.

Ein herzliches Dankeschön geht an meine Begleitperson, Dr. phil. Anuschka Meier, welche mich stets fröhlich, interessiert, offen und kompetent unterstützte. Meinem Umfeld und meiner Familie danke ich für Ihr Interesse, das Nachfragen und Anteil nehmen. Daniela Ottiger stand mir bei der Themenfindung mit vielen guten Fragen zur Seite, vielen Dank dafür. Ein besonderer Dank gilt Christian Gloor, meinem Mann, welcher mir mit einem offenen Ohr und Rat und Tat zur Seite stand und mir die vielfältigen Möglichkeiten von Excel näherbrachte. Trudi Bieri und Georg Graf möchte ich das Lesen der Arbeit und ihre differenzierten Rückmeldungen verdanken. Meinen Freundinnen Mara Jacob, Kathrin Höbejögi, Marina Meier und Cornelia Graf gehört mein inniger Dank, sie sind mir während vielen Momenten unkompliziert beigestanden und der Austausch mit ihnen war mir eine grosse Hilfe.

Inhaltsverzeichnis

1	EINLEITUNG	6
1.1	Persönlicher Bezug	6
1.2	Thematische Einbettung	6
1.3	Fragestellung	6
1.4	Inhaltlicher Überblick	7
2	INHALTE DES MATHEMATIKUNTERRICHTES	8
2.1	Hauptziele Verstehen und Automatisieren	8
2.2	Fachbereich Mathematik.....	9
2.2.1	Aufbau	9
2.2.2	Kompetenzbereich Zahl und Variable	11
2.2.3	Handlungsaspekte.....	13
3	ENTWICKLUNG MATHEMATISCHER KOMPETENZEN	15
3.1	Pränumerische und numerische Kompetenzen	15
3.1.1	Zahlaspekte	15
3.1.2	Anzahlerkennung.....	15
3.1.3	Zählen.....	16
3.2	Entwicklungsmodell der Zahl-Größen-Verknüpfung	18
3.2.1	Kompetenzebene 1: Basisfertigkeiten.....	19
3.2.2	Kompetenzebene 2: einfaches Zahlverständnis	19
3.2.3	Kompetenzebene 3: tiefes Zahlverständnis	19
4	MATHEMATIKDIDAKTIK	21
4.1	Heterogenität der Schülerschaft	21
4.2	Politische Forderungen.....	21
4.3	Didaktik.....	22
4.3.1	Natürliche Differenzierung	23
4.3.2	Stellenwert von Aufgaben	24
4.4	Definition 'reichhaltige Aufgaben'	26
5	FORSCHUNGSMETHODIK	28
5.1	Systematisches Review	28
5.1.1	(1) Erstellung der Datenbasis	28
5.1.2	(2) Auswertung der Datenbasis.....	29
5.2	Erhebung	29

5.2.1	(1) Datenbasis	31
5.2.2	(2) Auswertung	39
5.3	Datenbank	42
5.3.1	Aufbau	42
5.3.2	Suchen	43
5.3.3	Aufgaben ansehen	45
6	ERGEBNISSE	47
6.1	Aufgaben	47
6.2	Kriterien	48
6.2.1	Kriterium 'Gleiche Aufgabe'	49
6.2.2	Kriterium 'Einfacher Einstieg'	49
6.2.3	Kriterium 'Offenheit Weg'	50
6.2.4	Kriterium 'Offenheit Lösung'	50
6.2.5	Kriterium 'Offenheit Darstellung'	51
6.2.6	Kriterium 'Offenheit Hilfsmittel'	51
6.2.7	Kriterium 'Verschiedene Niveaus'	52
6.2.8	Kriterium 'Eigenaktivität'	52
6.2.9	Kriterium 'Offenheit Zahlenraum'	53
6.2.10	Kriterium 'Reflexion'	53
6.2.11	Kriterium 'Austausch oder Zusammenarbeit'	54
6.2.12	Alle Must- und Nice-to-have-Kriterien	54
6.2.13	Alle acht Must-have-Kriterien	57
6.2.14	Sieben Must-have-Kriterien	59
6.2.15	Sechs Must-have-Kriterien	60
6.3	Kompetenzen	60
7	DISKUSSION	62
7.1	Beantwortung der Fragestellung	62
7.2	Interpretation der Ergebnisse	62
7.3	Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens	64
7.4	Relevanz der Befunde für die Berufspraxis	65
7.5	Ausblick für weitere Forschung	66
	VERZEICHNISSE	67
	Tabellenverzeichnis	67
	Abbildungsverzeichnis	68
	Literaturverzeichnis	69
	ANHANG	76

1 Einleitung

In diesem Kapitel wird das Thema der Masterarbeit vorgestellt, indem persönliche und fachliche Bezüge erläutert werden. Die Fragestellung wird erörtert und die Forschungsabsicht dargelegt. Am Schluss steht ein kurzer Überblick über den Aufbau der Arbeit.

1.1 Persönlicher Bezug

Seit jeher ist Mathematik das Lieblingsfach der Autorin, sei dies in der eigenen Schulzeit oder in ihrer mehrjährigen Berufspraxis als Klassenlehrerin und Schulische Heilpädagogin. Die Faszination für Zahlen und für das Rechnen, die Herausforderungen beim Rätseln, die Klarheit und Schönheit der Mathematik, begeistern die Verfasserin schon lange.

Die Autorin hörte von mathematischen Aufgaben, die für alle Schülerinnen und Schüler ergiebig sind. So machte sie sich in Ihrer Masterarbeit auf die Reise, sie zu suchen und zusammenzubringen.

1.2 Thematische Einbettung

Eine Lehrperson hat beim Unterrichten stets eine heterogene Schülerschar vor sich. Um jedes Kind auf seinem Niveau abholen zu können, muss der Unterricht angepasst werden. Diesbezüglich werden schon seit längerer Zeit verschiedene Unterrichtskonzepte diskutiert. Die konstruktivistische Didaktik (Achermann, 2009; Hasemann & Gasteiger, 2020; Schmassmann & Moser Opitz, 2008) ist seit den 1980er-Jahren präsent. Sie beschreibt Lernen als ein individueller, selbstgesteuerter Prozess. Das aktiv-entdeckende Lernen ist wichtig. Die Lehrerrolle verändert sich, die Lehrperson ist nicht mehr in erster Linie Wissensvermittlerin, sondern begleitet und unterstützt die Kinder und regt sie auf ihrem Lernweg an. Auch die Politik fordert Bildung für alle. Jedes Kind hat das Recht auf Unterricht, der seinen Fähigkeiten entspricht (UNESCO, 1994). Der Lehrplan 21 (LP21), welcher als erster gemeinsamer Lehrplan für die Volksschule der Schweiz erarbeitet wurde und seit dem Schuljahr 2018/2019 im Kanton Zürich umgesetzt wird (D-EDK, 2020a, 2020b), nimmt dies auf und formuliert Kompetenzen, welche in Handlungen sichtbar werden. Damit jedes Kind auf seinem Niveau lernen kann, muss der Unterricht differenziert werden. Die natürliche Differenzierung begegnet der Leistungsheterogenität, indem sie natürlich vom Kind aus nuanciert. Dabei haben Aufgaben einen wichtigen Stellenwert, lösen die Schülerinnen und Schüler doch ca. 80% ihrer Unterrichtszeit Aufträge (Reusser, 2013, S. 4). So sind Aufgaben seit jeher ein wichtiges Thema in der Didaktik und Unterrichtsforschung. Reichhaltige Aufgaben ermöglichen im inklusiven Setting allen Schülerinnen und Schüler einen Einstieg in die Aufgabe, ein individuelles Lösen und Vorgehen. Der Vielfalt der Schülerinnen und Schüler wird damit ergiebig begegnet.

1.3 Fragestellung

In der vorliegenden Arbeit wird der Frage nachgegangen, ob die mathematischen Kompetenzen im Bereich Zahl und Variable des LP21 im Zyklus 1 durch reichhaltige Aufgaben erworben werden können. Das Ziel ist eine Sammlung praxisnaher, LP21-kompatibler, reichhaltiger Mathematikaufgaben für Schülerinnen und Schüler der 1. und 2. Regelklasse im Mathematikunterricht. Es werden vor allem Lehrmittel für die Schülerinnen und Schüler untersucht, sprich Bücher, Hefte, Arbeitsblätter und Kopiervorlagen.

Neben den Schülermaterialien werden auch ausgewählte Handbücher für Lehrpersonen einbezogen. Die Lehrmittel sollen ungefähr gleichermassen der ersten und zweiten Klassen zugeordnet sein, um beide Stufen äquivalent zu berücksichtigen. Es werden mindestens 50 Lehrmittel und 500 Aufgaben erfasst, um eine solide Datenbasis zu erhalten. Beide Bedingungen müssen erfüllt werden. Die Lehrmittel werden in einer Datenbank erfasst und die Aufgaben verlinkt. So ist eine schnelle Nutzung möglich. Die konkrete Fragestellung lautet:

Welche reichhaltigen Aufgaben für Erst- und Zweitklässler sind vorhanden, um die mathematischen Kompetenzen im Bereich Zahl und Variable des Lehrplans des Kantons Zürich zu erwerben?

1.4 Inhaltlicher Überblick

Die Masterarbeit gliedert sich in die Komponenten Einleitung, Theorie, Methodik, Ergebnisse und Auswertung. Nach der Einbettung der Thematik und der Fragestellung folgt der Theorieteil, welcher die Hintergründe und Grundlagen des Themas beschreibt und die zentralen Begriffe erklärt. Er weist drei Kapitel auf. Zuerst werden im Kapitel 2 die Inhalte des Mathematikunterrichts anhand des LP21 geschildert. Als zweites skizziert Kapitel 3 die Kompetenzentwicklung der Kinder bis zur 1. Klasse als Grundlage für den weiterführenden Unterricht. Besonders zentral ist dabei der Erwerb der mathematischen Vorläuferfertigkeiten. Im dritten Teil im Kapitel 4 liegt der Fokus wieder auf der Schule. Die Heterogenität der Schülerschaft als Ausgangspunkt aller Überlegungen bezüglich des Schulunterrichts wird beschrieben. Weiter wird aufgezeigt, wie mithilfe verschiedener Differenzierungsformen dem Anspruch nach «Bildung für alle» im Unterricht nachgegangen wird. Als Höhepunkt werden die reichhaltigen Aufgaben, mit denen alle Schülerinnen und Schüler gefördert werden können, vorgestellt und der Begriff definiert. Kapitel 5 erläutert zuerst theoretisch und danach praktisch das methodische Vorgehen bei einem systematischen Review. Die Erstellung und Auswertung der Datenbasis wird genau beschrieben. Die gewählten Lehrmittel werden aufgezeigt und die Ein- und Ausschlusskriterien erläutert. Die definierten Kriterien reichhaltiger Aufgaben werden operationalisiert. Als nächstes werden die Ergebnisse mit vielen Beispielen reichhaltiger Aufgaben in Kapitel 6 präsentiert. Die Arbeit schliesst mit einer Diskussion der gefundenen Resultate und der Beantwortung der Fragestellung in Kapitel 7. Abschliessend finden sich die Verzeichnisse und der Anhang.

2 Inhalte des Mathematikunterrichtes

Im Mathematikunterricht ist es zentral, dass die Kinder zuerst die Inhalte entdecken und mentale Bilder aufbauen. Erst wenn die Inhalte verstanden sind, werden sie gesichert. Darauf wird als erstes eingegangen. Danach werden ausgehend vom LP21 die Inhalte des Mathematikunterrichts der 1. und 2. Klasse detailliert vorgestellt.

2.1 Hauptziele Verstehen und Automatisieren

Die Hauptziele des Mathematikunterrichts können mit den zwei Wörtern Verstehen und Automatisieren zusammengefasst werden (Hess, 2016; Scherer & Moser Opitz, 2010). Nur wenn ein Kind die Inhalte versteht, sie verinnerlicht und abrufen kann, wird es erfolgreich mathematische Kompetenzen erwerben. Die eigentlichen Kompetenzunterschiede der Schülerinnen und Schülern liegen nachweislich in den verfügbaren Rechenstrategien und den Verstehensleistungen (Hess, 2016). Zuerst wird das Verstehen thematisiert, danach das Automatisieren.

Das verständnisorientierte Lernen ist zentral. Mathematik soll als sinnhaft empfunden werden und das Denken schulen. Diese Aussagen werden vom LP21 unterstützt (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017a). Um diese Anliegen zu verfolgen, muss der Basisstoff sorgfältig vermittelt werden und es darf und soll dafür viel Zeit aufgewendet werden (Wittmann & Müller, 2008). Es ist essenziell, dass die Lernenden neues Wissen aktiv in ihr bereits vorhandenes Wissensnetz integrieren können. Je mehr Anknüpfungspunkte vorhanden sind, desto einfacher kann neues Wissen angeeignet werden (siehe Kapitel 4.3). Das Fehlen derartiger Anknüpfungspunkte ist ein häufiger Grund für Lernschwierigkeiten im Mathematikunterricht (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 18). Beim Üben ist zu beachten, dass bloss ein Mehr an Übung keine Lernschwierigkeiten oder begrenzten Fähigkeiten von Schülerinnen und Schülern kompensiert. Nicht das Durcharbeiten oder Erledigen von Aufgaben soll im Vordergrund stehen. Vielmehr sollen Übungsaktivitäten, welche Einsicht und Verständnis anregen und evozieren, eingesetzt werden, nur so ist nachhaltiges, sinnhaftes Lernen möglich (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 61 f.; Wittmann, 1997). Erst wenn dieses wichtige erste Ziel, das Verstehen der Inhalte, erreicht ist, wird am zweiten, dem Automatisieren, gearbeitet. Damit ist das Speichern und Vernetzen der Inhalte gemeint, das Abrufen verinnerlichter Vorstellungen und nicht bloss auswendig gelernte Inhalte. Dies bedingt, dass die Übersetzung zwischen den einzelnen Repräsentationsebenen (enaktiv, ikonisch, symbolisch) beherrscht werden und dass Rückführungen auf eine andere Ebene möglich sind. Strategien werden gezielt erarbeitet, das Üben ist operativ und produktiv und es wird gezielt automatisiert (Gaidoschik, 2019; Scherer & Moser Opitz, 2010). Das produktive Üben, damit ist Üben auf der Grundlage von Strukturen (Wälti & Hirt, 2010, S. 18) gemeint, ist besonders relevant. «In solchen Lernanlässen berechnen Schülerinnen und Schüler einzelne Operationen und gelangen zu einer verbesserten Geläufigkeit. Die zugrunde liegenden Strukturen können erforscht, dargestellt, weitergeführt, verändert und begründet werden. Geschicktes Rechnen beruht auf Beziehungen, die in produktiven Übungen bewusst werden» (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017a, S. 4). Es handelt sich um verstehenbasiertes Üben (Hess, 2016).

2.2 Fachbereich Mathematik

Nachdem nun die Hauptziele des Mathematikunterrichts verdeutlicht sind, wird das Fach Mathematik unter die Lupe genommen. Zuerst wird der Aufbau des Fachbereichs geschildert, danach die konkreten Inhalte erläutert.

2.2.1 Aufbau

Mathematik ist einer der sechs Fachbereiche des LP21 (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017b, 2017a, 2017c). Er ist in drei Kompetenzbereiche eingeteilt (siehe Tabelle 1): 1. Zahl und Variable, 2. Form und Raum und 3. Grössen, Funktionen, Daten und Zufall. Der erste Bereich entspricht der Arithmetik und Algebra, der zweite der Geometrie und der dritte am ehesten dem Sachrechnen. Jeder der drei Inhalte birgt die drei Handlungsaspekte beziehungsweise Tätigkeiten A) Operieren und Benennen, B) Erforschen und Argumentieren und C) Mathematisieren und Darstellen.

Tabelle 1: Übersicht Fachbereich Mathematik (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017a, S. 6)

		Kompetenzbereiche		
		Zahl und Variable	Form und Raum	Grössen, Funktionen, Daten und Zufall
Handlungsaspekte	Operieren und Benennen			
	Erforschen und Argumentieren			
	Mathematisieren und Darstellen			

Der LP21 hat als Basis ein konstruktivistisches Lehr- und Lernverständnis (Achermann, 2009; Hasemann & Gasteiger, 2020; Lehner, 2019; Schmassmann & Moser Opitz, 2008). Dabei wird das Lernen der Kinder als aktiver, eigenständiger Vorgang gesehen, der von der Lehrperson unterstützt und angeregt wird. Wissen wird individuell konstruiert, Kompetenzen subjektiv aufgebaut (siehe Kapitel 4.3). Im Lehrplan wird beschrieben, welche Kompetenzen die Schülerinnen und Schüler bis wann erwerben sollen. Alle Kompetenzen sind im LP21 notiert und den drei Zyklen (Zyklus 1: Kindergarten bis 2. Klasse, Zyklus 2: 3. bis 6. Klasse, Zyklus 3: 1. bis 3. Sekundarklasse) zugeordnet (siehe Abbildung 1).

Jede Kompetenz beinhaltet verschiedene aufeinander aufbauende Kompetenzstufen. Diese werden mithilfe eines Orientierungspunktes in der Mitte der Zyklusdauer unterteilt. Der Zyklus 1 dauert vier Jahre vom 1. Kindergarten bis zur 2. Primarklasse, so liegt der Orientierungspunkt exakt beim Übergang des Kindergartens in die Primarschule. So wird klar, welche Kompetenzen in den ersten zwei Kindergarten- und welche in den zwei darauffolgenden Schuljahren im Zentrum stehen. Der Fokus der Masterarbeit liegt auf der 1. und 2. Klasse, dies entspricht den Kompetenzstufen des Zyklus 1 nach dem Orientierungspunkt.

Kompetenzbereich	MA.1 C	Zahl und Variable Mathematisieren und Darstellen	Handlungs-/Themenaspekt	
Kompetenz	1. Die Schülerinnen und Schüler können Rechenwege darstellen, beschreiben, austauschen und nachvollziehen.			Querenweise E7 - Fantasie und Kreativität (6)
Querverweis				
Kompetenzstufe				
Grundanspruch				
Auftrag 1. Zyklus	1	a	» können zeigen, wie sie zählen.	
		b	» können Summen darstellen und Darstellungen nachvollziehen (z.B. auf dem 20er-Feld oder auf dem Zahlenstrahl).	
		c	» können Rechenwege zu Additionen und Subtraktionen darstellen und nachvollziehen (z.B. $18 + 14$ mit Hilfe des Rechenstrichs).	
Auftrag 2. Zyklus	2	d	» erkennen in grafischen Modellen multiplikative Beziehungen, insbesondere Verdoppelungen und 1 - mehr bzw. 1 - weniger (z.B. $3 \cdot 4$ und $6 \cdot 4$ in einem Punktefeld als Verdoppelung).	
Orientierungspunkt		e	» können Rechenwege zu den Grundoperationen darstellen, austauschen und nachvollziehen (z.B. $80 + 5 + 5 + 5 = 80 + 4 \cdot 5$; $347 \cdot 160 \rightarrow 160 + 40 + 147 = 347$).	
Auftrag 3. Zyklus	3	f	» können Rechenwege zu Grundoperationen mit Dezimalzahlen darstellen, austauschen und nachvollziehen (z.B. $35.7 + 67.8$ in mehrere Summanden zerlegen und auf dem Rechenstrich darstellen).	
		g	» können Summen, Differenzen und Produkte von Brüchen und von Dezimalzahlen mit geeigneten Modellen darstellen und beschreiben (z.B. Produkt: $\frac{1}{2}$ von $\frac{3}{4}$ mit dem Rechteckmodell; Summe: $\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$ mit dem Kreismodell).	
		h	» können Operationen mit Zahlen und Variablen darstellen und beschreiben (z.B. $18 \cdot 22 = (20 - 2)(20 + 2) \rightarrow (a - b)(a + b)$ als Fläche) sowie verallgemeinern.	
		i	» können zwischen exakten und gerundeten Ergebnissen unterscheiden. » entscheiden situativ, mit gerundeten oder exakten Werten zu operieren (z.B. $\sqrt{2}$ oder 1.41).	

Abbildung 1: Elemente des Kompetenzaufbaus (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017a, S. 2)

Neben den fachlichen Kompetenzen erwerben die Schülerinnen und Schüler überfachliche Kompetenzen. Damit sind personale, soziale und methodische Fähigkeiten gemeint, die im Zusammenspiel mit den fachlichen Kompetenzen erlernt werden. Im Mathematikunterricht liegt der Schwerpunkt auf der Förderung methodischer Kompetenzen wie beispielsweise systematisch variieren, Informationen entnehmen, Analogien suchen, einen Lösungsweg planen oder Ergebnisse überprüfen (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017a, S. 5). Diese Fähigkeiten gehören zu den allgemeinen Kompetenzen. Neben allgemeinen wird im Unterricht an inhaltlichen Kompetenzen gearbeitet. Früher standen mehr die inhaltlichen Ziele im Vordergrund, heute sind beide Ziele gleichermaßen von Bedeutung und bedingen sich gegenseitig. Auf den Mathematikunterricht übertragen bedeutet dies, dass einerseits inhaltliche, mathematische Kompetenzen, sprich Wissen und Fertigkeiten, trainiert werden und andererseits prozessbezogene, das heisst allgemeine mathematische Kompetenzen. Damit ist nach Winter (1972) das Mathematisieren gemeint, die Fähigkeiten mathematische und aussermathematische Probleme mit Hilfe von Mathematik zu lösen. Weiter gehört die Kreativität dazu, dabei sollen Situationen erforscht und Strukturen entdeckt werden. Als weiteren Punkt nennt Winter das Argumentieren, damit ist das Beschreiben und Begründen gemeint (Walther, 2004; Wittmann & Müller, 2008). Die vorliegende Arbeit widmet sich den inhaltlichen Kompetenzen, die im LP21 im Fachbereich Mathematik aufgeführt sind (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017a). Die Inhalte des Mathematikunterrichtes der Primarschule sind die Grundlagen für den weiterführenden Mathematikunterricht (Benz, Peter-Koop & Grüssing, 2015; Hasemann & Gasteiger, 2020, S. 81; Wittmann & Müller, 2008, S. 14 f.). Das Thema dieser Arbeit gehört zur Arithmetik, deshalb wird auf den Kompetenzbereich 1 Zahl und Variable konzentriert. Die Ausführungen orientieren sich am Lehrplan des Kantons Zürich.

Mathematische Kompetenz zeigt sich in konkreten Situationen und mathematischen Handlungen. Die Inhalte (was?) werden in den Kompetenzbereichen und die Tätigkeiten (wie?) in den

Handlungsaspekten beschrieben. Als erstes wird der Kompetenzbereich Zahl und Variable vorgestellt und die Inhalte ausgeführt. Danach werden die drei Handlungsaspekte beleuchtet.

2.2.2 Kompetenzbereich Zahl und Variable

«Im Kompetenzbereich *Zahl und Variable* stehen ein gesichertes Zahlverständnis und ein versierter Umgang mit Stellenwerten im Vordergrund» (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017a, S. 2).

Anbei eine Übersicht der zentralen Inhalte der 1. und 2. Klasse, danach folgt eine Erläuterung der verschiedenen Themenbereiche.

- «Anzahlen;
- Zahlenfolgen mit natürlichen ... Zahlen;
- Zehnersystem bzw. Stellenwertsystem;
- Zahlvorstellungen und -darstellungen;
- Rechengesetze und Rechenvorteile;
- Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren, Dividieren
- Beziehungen zwischen Operationen und Ergebnissen» (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017a, S. 6).

Beim Thema 'Anzahlen' lernen die Kinder Anzahlen bis 5 ohne Zählen zu erfassen. Sie verändern verschiedene Anzahlen so, dass beide gleich mächtig werden (z.B. 6 und 2 Wendeplättchen \rightarrow 4 und 4 Wendeplättchen). Weiter halten die Schülerinnen und Schüler Anzahlen verschieden fest (z.B. mit Punkten oder Strichen) und gruppieren sie unterschiedlich. Anzahlen bis 20 werden anhand der 5- und 10-er-Gliederung strukturiert angeordnet (siehe auch Kapitel 3.1.2). Ein grosser und wichtiger Inhalt ist das Zählen. Die Kinder lernen, geläufig vorwärts und rückwärts zu zählen und in Schritten zu zählen (z.B. in 5er-Schritten, 0, 5, 10...). Zudem benennen sie Nachbarzahlen von bestimmten Zahlen (z.B. sind 9 und 11 die Nachbarzahlen der Zahl 10). Anzahlen werden verglichen und mit den Zeichen $<$ (kleiner als), $>$ (grösser als) und $=$ (gleich gross wie) in Beziehung gesetzt (z.B. $7 > 5$, $0 < 3$, $9 = 9$) (Benz et al., 2015; Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017a; Hasemann & Gasteiger, 2020).

Weiter begegnen die Kinder 'Zahlenfolgen mit natürlichen Zahlen'. Im Zyklus 1 wird mit natürlichen Zahlen $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, \dots\}$ gerechnet. Sie sind das Fundament unseres dezimalen Zahlensystems. Der Zahlenraum erstreckt sich von der Zahl 0 bis 100, ist indes nach oben offen. Die Kinder lernen Zahlenfolgen kennen (z.B. 1, 2, 3, ... oder 10, 8, 9, 7, ...). Sie können vorgegebene Folgen weiterführen und selbst erfinden. Hinter den Folgen befinden sich eine oder mehrere Operationen (bei den Beispielen $+1$ und $-2 / +1$) (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017a; Krauthausen, 2018; Padberg & Benz, 2011).

Die Schülerinnen und Schüler lernen das 'Zehnersystem bzw. Stellenwertsystem' kennen. Es entwickelte sich im 14. und 15. Jahrhundert, als sich in Europa die arabischen gegen die römischen Ziffern durchsetzten (Moser Opitz & Schmassmann, 2004, S. 41). Das Stellenwertsystem ist ein abstraktes, mathematisches Symbolsystem. Die Schülerinnen und Schüler brauchen mehrere Jahre, um Einsicht und Verständnis darin zu gewinnen. Es besteht aus den zehn Zahlzeichen 0 bis 9. Jede Ziffer birgt zwei Informationen: den Stellenwert (z.B. 1 Zehner, 2 Einer) und den Zahlenwert (12). Wichtig ist die Unterscheidung zwischen einer Zahl (beispielsweise 'zwölf') und ihrer Zahldarstellung (zwölf, 12, $1Z+2E$, $10+2$ etc.) (Padberg & Büchter, 2015). Die Kinder lernen Zahlen mit dem Zehnersystem-Holz (1er-

Würfel und 10er-Stäbe) zu legen (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017a; Krauthausen, 2018; Padberg & Benz, 2011).

Auch das Thema 'Zahlvorstellungen und -darstellungen' ist Teil des Unterrichts. Es ist wichtig, dass die Kinder die verschiedenen Zahlaspekte (siehe Kapitel 3.1.1) kennen und Beziehungen unter ihnen herstellen können. Sie lernen auch, dass Zahlen Zustandsänderungen und Beziehungen zwischen Zuständen beschreiben können. Die Schülerinnen und Schüler visualisieren ihre Rechenwege anhand von Hilfsmitteln (z.B. 20er-Feld, Rechenstrich) (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017a; Hasemann & Gasteiger, 2020; Padberg & Benz, 2011).

Die Schwerpunkte 'Rechengesetze und Rechenvorteile', 'Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren, Dividieren' und 'Beziehungen zwischen Operationen und Ergebnissen' werden aufgrund ihrer inhaltlichen Nähe gemeinsam thematisiert. Zu Beginn der ersten Klasse werden Mengen gezählt, gebündelt und verschieden aufgeteilt (Teile-Ganzes-Konzept). Die Zahlen von 0 bis 24 werden kennengelernt und der Grösse nach geordnet. Mengen bis 20 werden mithilfe des strukturierten Zwanzigerfeldes erfasst. Weiter erlernen die Kinder im Laufe der ersten zwei Schuljahre die vier Grundoperationen. In der ersten Klasse wird mit der Addition gestartet, dann folgt die Subtraktion. In der zweiten Klasse wird die Multiplikation thematisiert, anschliessend die Division. Wie bereits erwähnt, ist das Verständnis der Operationen und das flexible und routinierte Rechnen das A und O für das erfolgreiche Erlernen der Mathematik. So werden zu den einzelnen Rechnungen vielfältige Handlungen durchgeführt, die Kernaufgaben des Einspluseins, des Einsminuseins und des kleinen Einmaleins automatisiert (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017a, S. 4; Padberg & Benz, 2011, S. 43; Scherer & Moser Opitz, 2010; Wittmann, 1997, S. 94). Dabei kommt auch die Kraft der 5 zum Einsatz. Fünf Elemente können schnell erfasst werden, ohne sie zu zählen und dieses Erkennen hilft beim Ablösen vom zählenden Rechnen. Zudem ergeben zwei Fünfer einen Zehner, so können Zahlen in $5 + \dots$ zerlegt werden und Rechnungen vereinfacht werden (z.B. $8 + 7 = 5 + 3 + 5 + 2 = 10 + 5 = 15$). Die Kernaufgaben des Einspluseins im Zahlenraum bis 20 sind die Additionen mit 0, 1, 5 und 10, die Verdopplungen und die Additionen zweier Summanden mit dem Resultat 10. Die Kernaufgaben des kleinen Einmaleins sind die jeweilige Reihenzahl $\cdot 1$, $\cdot 2$, $\cdot 5$ und $\cdot 10$ (z.B. bei der Viererreihe sind die Kernaufgaben $1 \cdot 4$, $2 \cdot 4$, $5 \cdot 4$ und $10 \cdot 4$). Ausgehend von diesen Aufgaben werden die weiteren Rechnungen hergeleitet. Dabei werden auch die Tauschaufgaben (z.B. $4 + 3 = 3 + 4$) entdeckt und beim Rechnen genutzt. Auch verwandte Rechnungen (z.B. $7 + 2$ und $17 + 2$) und Nachbarrechnungen (z.B. von $5 + 5$ sind dies $4 + 5$, $5 + 6$, $6 + 5$ und $5 + 4$) werden thematisiert und als erleichternde Rechenstrategien genutzt. Weiter kann mit Umkehraufgaben die Verbindung der Addition und der Subtraktion oder der Multiplikation mit der Division genutzt werden (z.B. $1 + 2 = 3$, $3 - 2 = 1$). Ferner lernen die Schülerinnen und Schüler sogenannte 'schöne Päckchen' kennen. Dabei lernen die Kinder systematische Veränderungen zu erkennen und die folgende Aufgabe aus der hervorgehenden abzuleiten. Die Aufgaben werden nicht isoliert betrachtet und ausgerechnet, sondern in Beziehung gesetzt und gefundene Resultate genutzt. Anbei zwei Beispiele für 'schöne Päckchen'.

$$\begin{array}{ll} 9 - 4 = & 1 + 3 = \\ 8 - 4 = & 2 + 4 = \\ 7 - 4 = & 3 + 5 = \\ 6 - 4 = & 4 + 6 = \\ \dots & \dots \end{array}$$

Bei den Grundoperationen gelten verschiedene Rechengesetze. Bei der Addition und der Multiplikation ist insbesondere das Kommutativ- und das Assoziativgesetz von grosser Bedeutung. Das Kommutativgesetz, auch Vertauschungsgesetz genannt, beschreibt, dass die Summanden oder Faktoren getauscht werden können und das Resultat gleichbleibt (z.B. $2 + 7 = 7 + 2$ oder $3 \cdot 8 = 8 \cdot 3$). In der Schule wird dabei oft von Tauschaufgaben geredet. So können viele neue, noch unbekannte Aufgaben gelöst werden, weil die Tauschaufgaben schon vertraut sind. Das Assoziativgesetz oder Verbindungsgesetz, hält fest, dass die einzelnen Summanden oder Faktoren unterschiedlich zerlegt werden können und das Resultat gleichbleibt (z.B. $16 + 17 = 16 + 4 + 13 = 20 + 13$). Auch dieses Gesetz kann das Rechnen durch Verändern der Aufgaben erleichtern (Hasemann & Gasteiger, 2020; Padberg & Benz, 2011). Nachdem die Inhalte des Kompetenzbereichs Zahl und Variable geschildert wurden, wird nun auf die Handlungsaspekte eingegangen. Sie werden spezifisch für den Kompetenzbereich Zahl und Variable beschrieben.

2.2.3 Handlungsaspekte

Beim Operieren und Benennen wird fachspezifisches Wissen und Können gelernt. Anbei die Schwerpunkte des ersten Zyklus im Bereich Zahl und Variable:

- «Zusammenhänge zum Rechnen nutzen;
- Grundlegende Formeln und Gesetze anwenden (z.B. beim Umformen und Auswerten von Termen);
- Ergebnisse berechnen (Kopfrechnen, mit Notieren eigener Rechenwege ...);
- Automatisiertes Abrufen von Rechnungen (z.B. im Einspluseins und Einmaleins);
- Begriffe und Symbole deuten und verwenden;» (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017a, S. 7 f.).

Beim Erforschen und Argumentieren werden mathematische Strukturen untersucht. Daraus bilden sich Erkenntnisse, die kommuniziert werden. Folgende Tätigkeiten sind im Bereich Zahl und Variable zentral:

- «Sich auf Unbekanntes einlassen, ausprobieren, Beispiele suchen;
- Vermutungen und Fragen formulieren;
- Sachverhalte, Darstellungen und Aussagen untersuchen;
- Zahlen ... oder Situationen systematisch variieren;
- Ergebnisse beschreiben, überprüfen, hinterfragen, interpretieren und begründen;
- Muster entdecken, verändern, weiterführen, erfinden und begründen;
- Mit Beispielen und Analogien argumentieren» (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017a, S. 8).

Beim dritten Handlungsaspekt Mathematisieren und Darstellen gilt es Situationen oder Texte in Bilder und Operationen festzuhalten oder das Umgekehrte zu tun. Es werden Handlungen mit Gegenständen ausgeführt. Beziehungen und Strukturen sollen erkannt werden, denn «Mathematik steckt voller Strukturen und Muster» (Wälti & Hirt, 2010, S. 15), welche im Mathematikunterricht gesucht und genutzt

werden sollen. Dazu muss den Schülerinnen und Schülern Zeit eingeräumt werden. Rechnen ist schlussendlich der Aufbau und das Erweitern, Abrufen und Anwenden numerischer Netzwerke (Jost, 1989, S. 5 f.). Folgende Tätigkeiten gehören im Bereich Zahl und Variable dazu:

- «Eine Situation vereinfachen und darstellen;
- Muster, Strukturen und Gesetzmässigkeiten erkennen und beschreiben;
- Handlungen, Bilder, ... Texte ... oder Tabellen in eine andere Darstellungsform übertragen;
- Mathematische Modelle, Lösungswege, Gedanken und Ergebnisse darstellen und interpretieren;
- Mathematische Inhalte darstellen (mündlich und schriftlich, mit Tabellen ..., Texten oder Situationen);
- Figurierte Zahlen (aufgrund der Legeordnung leicht bestimmbare Anzahlen) in Zahlenmuster oder Zahlenfolgen übertragen;
- Zahlenmuster und Zahlenfolgen visualisieren (z.B. durch Punkte oder Zählstriche)» (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017a, S. 8).

Zusammenfassend lässt sich Folgendes festhalten. Im Kindergarten werden spezifische numerische Kompetenzen erlernt, die präzise Grössenrepräsentation wird aufgebaut. Im ersten Schuljahr werden die basalen Kompetenzen gefördert mit den Themen Zählen, Beziehung Teile-Ganzes, Kraft der Fünf, Kraft der Zehn und der strukturierten Anzahlerfassung am Zwanzigerfeld. Weiter wird in den ersten zwei Schuljahren gebündelt, entbündelt, das Stellenwertprinzip kennen gelernt und ein Operationsverständnis entwickelt. Durch das Aufbauen von Verständnis erfolgt die Ablösung vom zählenden Rechnen (Häsel-Weide, Nührenböcker, Moser Opitz & Wittich, 2019; Moser Opitz, 2020).

Der Lehrplan und somit auch der Mathematikunterricht der ersten und zweiten Klasse baut auf den bereits vorhandenen Kompetenzen der Kinder auf und orientiert sich daran. Die Kompetenzziele fassen auf dem Vorwissen der Kinder. Diese bereits aufgebauten mathematischen Kompetenzen und ihre Entwicklung wird im nächsten Kapitel dargelegt.

3 Entwicklung mathematischer Kompetenzen

In dieser Arbeit steht der zweite Teil des Zyklus 1 im Fokus. Die im letzten Kapitel vorgestellten mathematischen Kompetenzen (siehe Kapitel 2.2), deren Erwerb im Zyklus 1 vorgesehen ist, basieren auf mathematischen Vorläuferfertigkeiten. Die Entwicklung der individuellen mathematischen Kompetenzen (vor allem im Bereich Zahl und Variable) und deren wichtigen Meilensteine im Vorschulalter bis Ende Kindergarten werden im Folgenden erläutert.

3.1 Pränumerische und numerische Kompetenzen

Kinder erwerben pränumerische Kompetenzen, also Kompetenzen, welche noch keinen direkten Bezug zu Zahlen haben, indem sie beispielsweise Eins-zu-eins-Zuordnungen tätigen, Dinge nach bestimmten Merkmalen sortieren oder Mengen vergleichen. Diese Handlungen erklären den Aufbau mathematischen Denkens, sie weisen dieselbe Logik auf wie Operationen mit Zahlen. Parallel dazu werden numerische Kompetenzen gewonnen, sprich Kompetenzen mit Zahlen. Dazu gehört beispielsweise das Zählen, Zahlen lesen und Anzahlen vergleichen (Benz et al., 2015; Ennemoser & Krajewski, 2013; Hess, 2016). Im Folgenden werden die Zahlaspekte, die Anzahlerkennung und das Zählen vorgestellt.

3.1.1 Zahlaspekte

Die Kinder lernen im Laufe ihres Lebens die verschiedenen Aspekte des Zahlbegriffs kennen. Dabei ist zu beachten, dass Zahlen im Grunde abstrakte Phänomene und Konstrukte unserer Erkenntnis sind (Hepberger, 2020a). Folgende Zahlaspekte werden unterschieden und im Verlaufe der Zeit erkannt (Benz et al., 2015, S. 119 ff.; Hasemann & Gasteiger, 2020, S. 9 f.; Hess, 2016, S. 50 f.; Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 102):

- Kardinalzahlaspekt: Beschreibung von Anzahlen / Mengen, z.B. 5 Smarties
- Ordinalzahlaspekt: Kennzeichnung der Reihenfolge / Ordnung, z.B. das 4. Kind
- Masszahlaspekt: Bezeichnung von Grössen, z.B. 3m, 3min, 3Fr.
- Operatorzahlaspekt: Vielfachheit einer Handlung, z.B. alle dürfen zweimal reiten
- Relationszahlaspekt: Differenz zwischen zwei Zahlen, z.B. Irina hat 2 Bälle, Till hat 5 Bälle.
Wie viel hat Till mehr als Ida? 3 Bälle.
- Rechenzahlaspekt: Verwendung der Zahlen als Rechenzahlen, z.B. $5 + 9$
- Codierzahlaspekt: Bezeichnung von Objekten, z.B. Pin-Codes (12345) oder Haus- oder Telefonnummern

3.1.2 Anzahlerkennung

Anzahlen von bis zu vier Objekten können Kinder auf einen Blick erfassen, dies wird Subitizing genannt. Grössere Anzahlen werden nur erfasst, wenn sie (visuell) strukturiert und dadurch in kleinere Anzahlen zerlegt werden (Benz et al., 2015, S. 133; Hasemann & Gasteiger, 2020, S. 18; Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 96 ff.) Resnick (Benz et al., 2015, S. 135 f.; Hasemann & Gasteiger, 2020, S. 16 f.; Schneider, Küspert & Krajewski, 2016, S. 22 f.) versteht unter vorsprachlichem Mengenwissen das Subitizing und das Unterscheiden von hinreichend verschiedenen grossen Mengen. Mithilfe der Entwicklung der Sprachfähigkeiten bildet sich das vorsprachliche Mengenwissen zu protoquantitativen Schemata weiter.

«Protoquantitativ, weil die Kinder in diesem Stadium über ein Wissen über Mengen (d. h. konzeptuelles Wissen über arithmetische Prinzipien) verfügen, ohne dass dafür eine genaue Anzahlerfassung notwendig ist» (Benz et al., 2015, S. 136). Dies heisst, dass Kinder diese Schemata bereits anwenden können, bevor sie Objekte abzählen können. Resnick (1989, S. 162 f.) unterscheidet drei verschiedene Argumentationsschemata.

1. Vergleichsschema (protoquantitative comparison schema)
Ab ca. zwei Jahren werden Mengen verglichen mit den Begriffen «mehr» und «weniger».
2. Zunahme-Abnahme-Schema (protoquantitative increase / decrease schema)
Ab ca. drei Jahren wird die Zu- oder Abnahme einer Menge mit den Begriffen «mehr oder weniger als vorher» beschrieben.
3. Teile-Ganzes-Konzept (protoquantitative part-whole schema)
Ab ca. fünf Jahren werden Mengen in Teilmengen zerlegt und wieder zu einem Ganzen zusammengefügt mit den Worten «gehört zu» oder «ist ein Teil von».

Diese Schemata bilden die Grundlage für den kardinalen Zahlbegriff. Es ist zentral, dass die Kinder diese unpräzisen Beschreibungen von Mengen präzisieren und exakt Zählen lernen. So wird ein numerisches Verständnis von Zahlen erlangt.

3.1.3 Zählen

«Das Zählen ist einer der zentralen entwicklungsgemässen Motoren des Zahlbegrifferwerbs...» (Häsel-Weide et al., 2019, S. 6). Die Zählkompetenz gilt als Grundlage für den Erwerb des Zahlbegriffs (Scherer & Moser Opitz, 2010). Nach Fuson (Hess, 2016, S. 56 f.; Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 105 f.; Schneider et al., 2016, S. 20 ff.) durchlaufen Kinder beim verbalen Zählen lernen folgende fünf Kompetenzstufen. Vorher muss das Kind jedoch zwischen Zahlwort und Nichtzahlwort unterscheiden lernen und die Struktur der Zahlwörter erkennen.

1. Stufe: ganzheitliche Auffassung der Zahlwortfolge (string level)
„einszweidreivierfünfsechssiebenachtneunzehn“
Kinder durchlaufen mit ca. 2 Jahren diese Phase, teilweise ist sie jedoch nicht beobachtbar. Alle Zahlen werden automatisiert aneinandergereiht wie ein Lied oder Gedicht, die Zahlkette kann nicht aufgeteilt werden.
2. Stufe: ungebrochene bzw. unflexible Kette (unbreakable chain level)
„eins-zwei-drei-vier-fünf-sechs-sieben-acht-neun-zehn“
Wie auf Stufe 1 zählt das Kind zu Ende, die Zahlen werden jedoch als einzelne Wörter ausgesprochen. Die verschiedenen Zahlwörter hängen aber immer noch wie eine Kette zusammen, jedes Mal wird wieder mit «eins» begonnen. Anzahl- und Positionsbestimmungen sind möglich. Die letzte Zahl wird als Kardinalwert erfahren.

3. Stufe: aufgebroschene bzw. flexible Kette (breakable chain level)
 „**sieben** - acht - neun - zehn“ → „zehn - neun - acht - **sieben**“
 Etwa mit vier Jahren kann ein Kind die Zahlwörter einzeln wahrnehmen. Es kann an einer beliebigen Stelle mit dem Zählen beginnen. Der Kardinalwert der Startzahl wird als Teilmenge bewusst. Nachfolger und Vorgänger von Zahlen können benannt werden. Weiter wird das Rückwärtszählen erlernt.
4. Stufe: numerische Kette (numerable chain level)
 $5+3 \rightarrow$ „**fünf** ... sechs-sieben-**acht**“
 Nun erwerben die Kinder ein erstes numerisches Verständnis. Additionen können durch «Weiterzählen» gelöst werden, etwas später werden Subtraktionen durch «Rückwärts-Weiterzählen» ermittelt. Gezählte Teilketten werden mit anderen Teilketten verglichen. Finger werden zum Rechnen eingesetzt.
5. Stufe: zweiseitige Durchlaufbarkeit (bidirectional chain level)
 $8 - 5 = 3 \rightarrow 3 + 5 = 8$ sowie $3 + 5 = 7 + 1 = 6 + 2 = 4 + 4$
 Hier wird die Umkehrbarkeit von Addition und Subtraktion erkannt und das Teil-Ganze-Schema angewandt.

Gelman und Gallistel (Hasemann & Gasteiger, 2020, S. 19 ff.; Hess, 2016, S. 57 ff.; Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 96; Schneider et al., 2016, S. 19 ff.) beschreiben nicht wie Fuson das verbale Zählen, sondern das Auszählen konkreter Dinge. Sie tun dies mittels fünf Zählprinzipien. Bei den ersten drei Prinzipien (how-to-count principles) handelt es sich um Zähltechniken, welche Kinder üblicherweise bis sie 4-jährig sind bei Anzahlen bis mindestens sechs erreichen. Sie drücken aus, wie korrekt gezählt wird. Bei den Prinzipien 4 und 5 (what-to-count principles) gelangen die Kinder zu einer wachsenden Sicherheit beim Zählen und Erweitern auch den dabei benutzten Zahlenraum. Der Fokus liegt auf den zu zählenden Objekten.

1. Prinzip: Eins-zu-eins-Zuordnung (one-one-principle)
 Jedem zu zählendem Objekt wird das passende Zahlwort zugewiesen, es findet eine Eins-zu-eins-Zuordnung statt.
2. Prinzip: Stabile Reihenfolge (stable-order principle)
 Das Prinzip sagt aus, dass beim Zählen jede Zahl nur einmal vorkommt und die Reihenfolge stabil ist. Die ersten zwei Prinzipien werden oft mit Versen oder Zähllieder erlernt.
3. Prinzip: Kardinalprinzip (cardinal principle)
 Die letzte Zahl beim Auszählen von Objekten nennt deren Kardinalität.
4. Prinzip: Abstraktionsprinzip (abstraction principle)
 Zählprinzipien können auf jede beliebige Menge angewandt werden, wobei lediglich der Anzahlaspekt berücksichtigt wird und weitere Aspekte wie zum Beispiel die Grösse der Objekte irrelevant sind.
5. Prinzip: Irrelevanz der Anordnung (order irrelevance principle)
 Die Menge bleibt auch bei verschiedenen Anordnungen gleich gross, es ist also irrelevant wie die Objekte angeordnet werden.

Neben dem Zählen sind Kinder interessiert an geschriebenen Zahlen, sie lernen sie lesen, schreiben und ordnen (Hess, 2016, S. 60).

3.2 Entwicklungsmodell der Zahl-Größen-Verknüpfung

Aus den beschriebenen Erkenntnissen zur mathematischen Kompetenzentwicklung von Resnick, Fuson, sowie Gelman und Gallistel sowie weiteren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern schuf Krajewski 2003 das erste bedeutsame Entwicklungsmodell früher numerischer Kompetenzen (Benz et al., 2015, S. 136 ff.; Hess, 2016, S. 65 ff.; Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 103 ff.; Schneider et al., 2016, S. 25 ff.). Detaillierte Erkenntnisse hat Krajewski in ihrem Modell zusammengefasst und vereinfacht. Das Modell ist empirisch gut abgestützt (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 102; Schneider et al., 2016, S. 24 ff.), wurde von Krajewski überarbeitet und im Jahr 2011 unter dem Namen Entwicklungsmodell der Zahl-Größen-Verknüpfung publiziert (siehe Abbildung 2). Das Entwicklungsmodell zeigt auf, welche drei Kompetenzstufen ab Geburt bis zur 1. Klasse durchlaufen werden. Diese drei Ebenen werden nun genauer beleuchtet.

Abbildung 2: Entwicklungsmodell der Zahl-Größen-Verknüpfung nach Krajewski, 2013 (Schneider et al., 2016, S. 25)

3.2.1 Kompetenzebene 1: Basisfertigkeiten

Auf der ersten Kompetenzebene (Benz et al., 2015, S. 137; Hess, 2016, S. 66 ff.; Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 103; Schneider et al., 2016, S. 26 f.) befinden sich zwei unterschiedliche Basisfertigkeiten: Die Wahrnehmung von Grössen- bzw. Mengenunterschieden und das Aufsagen von Zahlwörtern. Bei der unpräzisen Grössen- bzw. Mengenunterscheidung werden grobe Unterschiede zwischen Mengen erkannt (gleich viel, mehr, weniger). Bereits Säuglinge können grobe Mengenunterschiede anhand der Ausdehnung, der Fläche oder des Volumens erkennen. Ab ca. zwei Jahren erlernen Kinder erste Zahlwörter. Später beginnen sie mit Zählen. Dabei wird das Zählen, die Zahlen und die Mengen noch nicht miteinander in Beziehung gebracht. Zudem ist das Aufsagen der Zahlwortreihe oft noch fehler- und lückenhaft, Zahlen werden ausgelassen oder vertauscht. Die Zahlwörter werden wie andere Reime und Sprüche gehört und immer exakter auswendig gelernt. Mit zunehmender Sicherheit können auch Nachbarzahlen, dies sind Vor- und Nachfolger einer Zahl, genannt werden. Das Rückwärtszählen wird wie auch das Vorwärtszählen als Folge auswendig gelernt. Auf dieser Ebene werden die numerischen Basisfähigkeiten ausgebildet.

3.2.2 Kompetenzebene 2: einfaches Zahlverständnis

Der Meilenstein der zweiten Kompetenzebene (Benz et al., 2015, S. 138; Hess, 2016, S. 70 ff.; Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 103; Schneider et al., 2016, S. 27 ff.) liegt im Verknüpfen von Zahlwörtern (und gegebenenfalls Ziffern) mit Mengen bzw. Grössenrepräsentanten, also einer Mengenbewusstheit von Zahlen. Im Alter von ca. drei bis vier Jahren beginnen Kinder, Zahlwörter mit Mengen zu verbinden. Bei der unpräzisen Grössenrepräsentation merken Kinder, dass gewisse Zahlen wenig und andere viel oder sehr viel bedeuten. Sie ordnen die Zahlwörter diesen verschiedenen Kategorien zu, etwa eins, zwei oder drei zu wenig oder hundert zu sehr viel. Auf die unpräzise Grössenrepräsentation folgt die präzise. Einer Menge wird eine präzise Zahl zugeordnet, das Kardinalzahlkonzept wird erworben, jede Zahl erhält ihren eindeutigen Platz in der Zahlreihe. So können nun auch Zahlen, die nahe beieinander sind (z.B. 17 und 18) verglichen werden, was bei der unpräzisen Grössenrepräsentation noch nicht möglich ist. Dieser exakte Grössenvergleich ist zentral für die weiterführenden mathematischen Kompetenzen. Weiter entwickelt sich auf dieser Ebene auch die Grössenrelationen ohne Zahlbezug weiter. Die Kinder lernen die Mengeninvarianz zu verstehen, die besagt, dass eine Menge, bei der nichts dazugelegt oder weggenommen wird, gleich mächtig bleibt. Es wird weiter erfahren, dass sich Mengen durch die Zu- und Abnahme verändern lassen und dass sich Anzahlen in Teile (Teile-Ganzes) zerlegen lassen.

3.2.3 Kompetenzebene 3: tiefes Zahlverständnis

In der Ebene 3 (Benz et al., 2015, S. 138; Hess, 2016, S. 74; Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 103 f.; Schneider et al., 2016, S. 30 f.) schliessen sich die parallel gelernten Kompetenzen der Ebene 2 zusammen. Die Grössenrelationen werden nun mit Zahlen verknüpft und aufgrund der neuen Verbindung kann nun mit Zahlen operiert werden. Dieses Verständnis für Beziehungen zwischen Zahlen ist der Meilenstein dieser Kompetenzstufe. Im kleinen Zahlenraum können Kinder bereits ab vier Jahren Zahlen zusammensetzen und zerlegen. Meist wird dieser Schritt jedoch mit sechs Jahren gemacht. Zahlen werden in das Teile-Ganze-Schema eingeordnet, so können sie – wie auf Ebene 2 die Mengen – erfolgreich zerlegt und wieder zusammengefügt werden. Als zweiter wichtiger Inhalt dieser Ebene entwickelt sich das Verständnis für die Differenzen von Zahlen. Der Unterschied von zwei Zahlen kann mit

einer Zahl benannt werden. Der Ebene 3 werden also bereits erste Rechenfertigkeiten und damit der Beginn des arithmetischen Verständnisses zugeordnet (Hepberger, 2020b; Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 103f.).

Das Durchlaufen und schlussendlich das Verstehen und Erreichen der drei Ebenen mit deren verschiedenen Kompetenzen geschieht in diversen Tempi und Tiefen. Zu Beginn der ersten Klasse steht jedes Kind an einem anderen Punkt. Einige Kinder beherrschen bereits alle Kompetenzebenen, andere erlernen gerade das Teile-Ganze-Schema einer Zahl und nochmals andere sind daran, das Zählen bis 20 zu lernen. Zudem kann sich ein Kind je nach Zahlenraum auf verschiedenen Kompetenzebenen bewegen (Benz et al., 2015, S. 138). Das Modell hilft, die verschiedenen Kompetenzen im Blick zu haben und Aufgaben anzubieten, bei denen die verschiedenen Lernstände der Schülerschaft berücksichtigt werden. Ebene 1 und 2 bilden die entscheidende Grundlage für das Verständnis der Schulmathematik, sie können als sogenannte mathematische Vorläuferfertigkeiten betrachtet werden, wie sie von Krajewski bezeichnet werden. Vorläuferfertigkeiten sind Fähigkeiten, welche im Vorschulalter erworben werden. Sie haben sich als eine Voraussetzung für schulisches Lernen erwiesen. So sind das Zahlen- und das Mengenwissen die bedeutsamen mathematischen Vorläuferfertigkeiten (Hasemann & Gasteiger, 2020, S. 51; Schneider et al., 2016, S. 54). Hess (2016, S. 66) spricht lieber von mathematischen Grundkompetenzen, da für ihn Kompetenz das Verstehen optimaler beschreibt als Fertigkeiten, die mehr auf Prozeduren hinweisen. Er gebraucht zudem das Wort Grund statt Vorläufer, da es die grundlegenden Entwicklungen besser ausdrückt. Im Idealfall haben die Kindergartenkinder Stufe 3 bis vor Schulbeginn durchschritten und sind somit gut gerüstet für das konkrete Erlernen des Rechnens.

Wie dieses Kapitel aufzeigt, macht jedes Kind ab Geburt vielfältige mathematische Erfahrungen und Entdeckungen. Alle Kinder sind einzigartig und starten die 1. Klasse mit einer persönlichen Schatzkiste vielfältiger, mathematischer Kompetenzen. Nachdem die Inhalte des Mathematikunterrichts des Zyklus 1 (siehe Kapitel 2) und die Entwicklung der mathematischen Kompetenzen (siehe Kapitel 3) erörtert wurden, widmet sich das nächste Kapitel der Kunst der Stoffvermittlung im Hinblick einer heterogenen Schülerschar.

4 Mathematikdidaktik

Die Schülerschaft ist naturgegeben stets heterogen oder wie Meyer es ausdrückt «Es ist normal, verschieden zu sein» (2020, S. 86). Dieses Kapitel setzt sich mit der Heterogenität der Schülerinnen und Schüler auseinander. Dabei wird der Blick auch auf politische Forderungen gerichtet. Eine geeignete Didaktik, welche auf einem konstruktivistischen Lernverständnis fusst und die Heterogenität mit verschiedenen Differenzierungsformen berücksichtigt, wird erläutert. Spezifische Aufgabenformate und ihre wichtige Stellung im Unterricht werden thematisiert und als krönender Abschluss der Begriff 'reichhaltige Aufgaben' für diese Arbeit definiert.

4.1 Heterogenität der Schülerschaft

Der Begriff Heterogenität setzt sich aus den zwei altgriechischen Wörtern 'heteros' (= verschieden) und 'gennào' (= erzeugen, schaffen) zusammen und meint Unterschiedlichkeit oder Ungleichartigkeit (Eckhart, 2009, S. 24 f.; Sturm, 2016, S. 15). Heterogenität und auch Homogenität setzen immer Vergleichen voraus (Buholzer & Kummer Wyss, 2017, S. 7). Erst beim Gegenüberstellen der Kinder nach gewählten Merkmalen lassen sich verschiedene Unterschiede und Gleichheiten soziokultureller und fähigkeitsbezogener Art feststellen. Soziokulturelle Differenzen zeigen sich beim Geschlecht, der Ethnizität und der Sozialisierung. Fähigkeitsbezogene Unterschiede finden wir bei individuell unterschiedlichen Fähigkeiten, wobei die Leistungen bis zu vier Schuljahren variieren können (Hengartner, 2010, S. 7; Scherer & Moser Opitz, 2010; Ziegler, 2018, S. 85). Dies sind Beispiele für die Vielfalt der Kinder (Häcker, 2017; Joller-Graf, 2006). Die Heterogenität der Schülerinnen und Schüler ist für viele Lehrerinnen und Lehrer eine Herausforderung. Um damit angemessen umzugehen, sie als Chance nutzen zu können und ihr gerecht zu werden, nutzen Lehrpersonen ihr Wissen über Heterogenität und greifen in ihrer Unterrichtsgestaltung auf eine Fülle verschiedener Lehr- und Lernformen zurück (Budde, 2017). Das Ziel ist, dass alle Kinder unabhängig von ihrem jeweiligen Wissensstand abgeholt und gefördert werden.

4.2 Politische Forderungen

Die Forderung nach passenden Lerngelegenheiten und individuellem Lernen ist auch politisch verankert. Das Grundrecht auf Bildung wurde in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der UNO (United Nations Organization, auf Deutsch Organisation der Vereinten Nationen) beschlossen (UNO, 1948) und 1990 mit dem Versprechen an der Weltkonferenz «Bildung für alle» erneuert. Mit der Erklärung von Salamanca im Jahr 1994 verstärkte die UNESCO, eine Sonderorganisation der UNO, welche unter anderem das Ziel verfolgt, Bildung zu fördern, dieses Anliegen: Jedes Kind hat das Grundrecht auf Bildung, die seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten entspricht. Gut zehn Jahre später im Jahr 2006 verabschiedete die UNO in New York das erste internationale Abkommen für die Rechte von Menschen mit Behinderung. Diese Behindertenrechtskonvention trat 2014 auch in der Schweiz in Kraft. Es wird gefordert, «dass Menschen mit Behinderungen ihre Rechte in gleichem Masse ausüben können wie Menschen ohne Behinderungen» (EDI, 2014). Diese Postulate werden auf Bundesebene und kantonaler Ebene verfolgt, u.a. mit Schulen für alle Kinder und geeigneten Lehrplänen (UN-BRK, 2014; UNESCO, 1994). Kinder mit besonderen Lernvoraussetzungen wie auch besonders begabte Kinder

zeigen in integrativen Klassen eine positive Lernentwicklung (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011, S. 3 f.). Damit die Inklusion gelingen kann, brauchen die Klassenlehrpersonen und gewisse Kinder vermehrt Unterstützung. Diese wird unter anderem mit einer individuellen Förderplanung durch eine Schulische Heilpädagogin oder einen Schulischen Heilpädagogen verbrieft (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011).

Die Deutschschweizer Erziehungsdirektorinnen und -direktoren griffen die aktuellen politischen Forderungen auf und gaben Ende 2014 die Vorlage des LP21 frei (D-EDK, 2020a). Im selben Jahr trat der Kanton Zürich dem Sonderpädagogik-Konkordat bei. Seither werden im Kanton keine neuen Lehrpläne für die Sonderpädagogik entwickelt, alle Schülerinnen und Schüler werden anhand des LP21 geschult, wenn nötig werden Lernziele angepasst (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2018, S. 4). Es ist klar und offensichtlich, dass Kinder die Kompetenzen des LP21 zu unterschiedlichen Zeiten erwerben. Beim Eintritt in die 1. Klasse haben einerseits noch nicht alle Kinder die Kompetenzen des Kindergartens erreicht und andererseits beherrschen andere Kinder die zu lernenden Kompetenzen bereits. So wird der Lichtstrahl in dieser Arbeit primär auf die zu bearbeitenden mathematischen Kompetenzen im Lehrplan gerichtet, zusätzlich aber in beide Richtungen weitergelenkt. Die Lehrpersonen sind aufgefordert, ihren Unterricht so zu planen und zu gestalten, dass er auf vorhandenen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler aufbaut und neue entwickelt und gefestigt werden können (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2014, S. 5). So werden differenzierende Unterrichtskonzepte empfohlen, um den heterogenen Lernvoraussetzungen zu begegnen. Besonders gut eignen sich differenzierende Aufgaben. In solch einem individualisierten Unterricht kann jedes Kind mit seinen individuellen Eigenschaften, Interessen, Fähigkeiten und Lernbedürfnissen gefördert werden. (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2018). Diese Unterrichtsempfehlungen werden im nächsten Kapitel ausgeführt.

4.3 Didaktik

Didaktik leitet sich vom griechischen Wort 'didaktiké', welches Lehrkunst bedeutet, ab. Der Begriff wird verschieden definiert, einheitlich ist die Befassung «... mit Fragen der Planung, Gestaltung, Auswertung und Optimierung schulischer und ausserschulischer Lehr-Lern-Prozesse» (Lüders, 2012, S. 270). Didaktik zeigt also unter anderem auf, wie ein Inhalt vermittelt wird. Es gibt verschiedene didaktische Modelle, welchen eine unterschiedliche Art des Lehrens und Lernens zugrunde liegen. Seit den 1980er-Jahren nahm die konstruktivistische Didaktik Einzug in die Schullandschaft. Dabei wird die Wirklichkeit als subjektive Konstruktion gesehen. Im konstruktivistischen Lernverständnis ist Lernen ein individuell konstruktiver, selbstgesteuerter Prozess (Achermann, 2009; Weskamp, 2019). Neues kann nur verstanden werden mithilfe von bereits Verstandenem (Hasemann & Gasteiger, 2020, S. 76). Wissen gilt als Ergebnis eines Erkenntnisprozesses, es wird subjektiv und individuell errichtet. (Lehner, 2019; Tarnutzer, 2019). Die neuen konstruktivistischen Denkweisen und Ansätze haben ebenso wie die politischen Forderungen Einfluss auf den Schulunterricht. Damit alle Schülerinnen und Schüler auf ihrem Niveau abgeholt werden und lernen können, muss der Unterricht anders gestaltet werden. Es wird weniger gelehrt, vielmehr werden Lernanlässe z.B. in Form von Lernumgebungen angeboten. Solche Lernumwelten erlauben den Schülerinnen und Schülern aktiv Wissen zu erwerben, sich selbst zu steuern und konstruktiv aufgrund ihres Vorwissens Neues zu vernetzen (Lehner, 2019; Tarnutzer, 2019). Lernen wird als Erweiterung und Umstrukturierung des bereits vorhandenen Wissensnetzes gesehen

(Hasemann & Gasteiger, 2020, S. 75). Schmassmann und Moser Opitz (2008) betonen besonders den Aspekt des aktiv-entdeckenden Lernens, welcher Teil der konstruktivistischen Auffassung ist. Dabei werden die individuellen Lernwege aller Kinder gefördert, indem diese ihre eigenen, aktuell möglichen Wege gehen können. Die Eigenaktivität und -verantwortung sowie die Selbstorganisation sind dabei von grosser Wichtigkeit. Die Inhalte werden auf diese Art und Weise wirkungsvoller und nachhaltiger gelernt (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 17 f.). Die konstruktivistische Didaktik veränderte auch die Rolle der Lehrperson. Da jedes Kind sein Lernen selbst steuert, besteht die Hauptaufgabe der Lehrperson nicht mehr primär im Lehren, da Wissen nicht direkt weitergegeben wird, sondern im Gestalten und Bereitstellen von Lernumgebungen und im Unterstützen der Kinder durch direkte und indirekte Instruktionen oder Hilfestellungen (Achermann, 2009; Hasemann & Gasteiger, 2020, S. 75 ff.; Lehner, 2019, S. 61). Zudem wird das Lernen in der sozialen Auseinandersetzung, die Reflexion und der Aufbau einer ausreichenden Wissensbasis betont (Achermann, 2009).

Ungeachtet der gewählten didaktischen Form ist es wesentlich und notwendig, dass allen Kindern im Unterricht Lerngelegenheiten durch passende Aktivitäten ermöglicht werden. Diese integrative Didaktik akzeptiert die Heterogenität jeder Lerngruppe und berücksichtigt die individuellen Lebenssituationen und Förderbedürfnisse der Kinder. Die Prinzipien Individualisierung durch innere Differenzierung werden angewandt und Gemeinsamkeiten bewusst herbeigeführt (Lütje-Klose, 2012, S. 94). Die Vielfalt der Kinder wird von der Lehrperson geschätzt und genutzt (Walt, 2014).

Die Mathematikdidaktik schafft es, die Verschiedenartigkeit der Kinder anzuerkennen und im Unterricht zu berücksichtigen. Die traditionellen Unterrichtsweisen wie Frontalunterricht und gleichmässiges Vorwärtsschreiten müssen dabei ergänzt und verringert werden durch individualisierende Lernformen. Solche Methoden begünstigen Lernen im konstruktivistischen Sinn: Eigenaktiv und selbst gesteuert, forschend-entdeckend und interaktiv findet Lernen und Problemlösen statt (Wirz, 2010, S. 263).

4.3.1 Natürliche Differenzierung

Bis hierher wurde aufgezeigt, warum die Differenzierung des Unterrichts obligat ist. Anbei wird der Umgang mit der Leistungsheterogenität genauer betrachtet. Die Begriffe innere, äussere und natürliche Differenzierung und Individualisierung im Zusammenhang mit Unterricht werden konkretisiert. Jeder dieser Begriffe wird in der Theorielandschaft unterschiedlich genutzt und definiert.

Unterricht kann auf zwei Arten differenziert werden: nach aussen oder nach innen. Bei der äusseren Differenzierung werden Schülergruppen nach gewissen Kriterien möglichst homogen in Gruppen aufgeteilt und getrennt unterrichtet. Von innerer Differenzierung oder Binnendifferenzierung wird gesprochen, wenn innerhalb einer gemeinsam unterrichteten Lerngruppe methodisch-didaktisch differenziert wird. Beispielsweise werden Ziele, Inhalte, Arbeitsmaterialien oder -formen unterschiedlich angeboten und eingesetzt (Eckhart, 2009; Scherer & Moser Opitz, 2010). Die Lehrperson weist die Aufgaben und Hilfsmittel den Schülerinnen und Schülern entsprechend deren Vorkenntnissen und Förderbedarf zu (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017a, S. 5). Es wird jedem einzelnen Individuum ermöglicht, individuell, im eigenen Stil und auf die eigene Art und Weise, zu lernen. Dabei ist die Qualität der Differenzierung entscheidend und nicht die Quantität (Helmke, 2012). Differenzierte Lernangebote (Niveaudifferenzierung) sind also eine Form der inneren Differenzierung, eine weitere ist die natürliche Differenzierung. Sie differenziert natürlich vom Kind aus und wird deshalb auch Differenzierung von unten

genannt. Alle Kinder arbeiten am gleichen Lerngegenstand. Die Aufgabe dazu ermöglicht allen Schülerinnen und Schüler einen Einstieg, danach bietet sie weitere Fragestellungen auf unterschiedlichen Niveaus an, welche individuell selbst ausgewählt werden. Der Austausch über Vorgehensweisen ist dabei ein wichtiges Element (Hengartner, Hirt, Wälti & Primarschulteam Lupsingen, 2010; Krauthausen & Scherer, 2014, S. 49 ff.; Scherer & Moser Opitz, 2010). Die natürliche Differenzierung betont die geteilte Lernverantwortung der Lehrperson und des Kindes (Hess, 2016, S. 217). Kernstück des Unterrichtes bilden selbstdifferenzierende, offene Aufgaben (Walt, 2019), darauf wird im nächsten Kapitel 4.3.2 eingegangen.

Die innere Differenzierung wird auch als didaktisch-methodische Zauberformel für den Umgang mit Heterogenität in der Schule gehandelt (Miller, 2011, S. 219). Individualisierung wird verschieden definiert, gemeinsamer Nenner «ist, dass Individualisierung im Unterricht zum Ziel hat, die individuellen Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler zu berücksichtigen» (Walt, 2014, S. 11). Teilweise wird damit gemeint, dass für jedes Kind individuelle Lernangebote arrangiert werden. Einige Personen, darunter Eckhart (2010), gebrauchen die Begriffe Individualisierung und innere Differenzierung sinngleich. Andere Stimmen, darunter diejenige von Häcker (2017), betonen bei der Differenzierung mehr die Angebots- und bei der Individualisierung mehr die Nutzungsseite, also die Lernprozesse der einzelnen Schülerinnen und Schüler. Im Folgenden werden die beiden Begriffe unterschieden und der Fokus liegt auf der natürlichen (als Teil der inneren) Differenzierung, womit Individualisierung angestrebt wird.

4.3.2 Stellenwert von Aufgaben

«Entscheidend sind die Aufgaben, an denen die Kinder arbeiten» (Wälti & Hirt, 2010, S. 15). Wenn man bedenkt, dass eine Lehrkraft im Laufe ihres Berufslebens über 100'000 Aufgaben erteilt (Eikenbusch, 2008, S. 6) und die Schülerinnen und Schüler vier Fünftel ihrer Unterrichtszeit mit Aufgabenlösen verbringen (Reusser, 2013, S. 4), gewinnt das Zitat noch an zusätzlicher Bedeutung. Die Wichtigkeit guter Aufgaben im Unterricht ist immens. Solche Aufgaben werden verschieden benannt und teilweise unterschiedlich definiert. Zuerst werden Gemeinsamkeiten der verschiedenen Aufgabenformate, danach Unterschiede und zu guter Letzt auch Grenzen aufgezeigt.

Guter Unterricht beinhaltet gute Aufgaben, umgekehrt ergeben gute Aufgaben nicht automatisch einen guten Unterricht (Leuders & Prediger, 2017, S. 106). Guter Unterricht hängt grösstenteils von der Lehrperson und ihren Kompetenzen ab (Krauthausen & Scherer, 2014, S. 75 ff.). Wichtig ist neben den Aufgaben, die üblicherweise von der Lehrperson ausgewählt werden, einerseits die Rolle der Lehrperson, sie bietet Unterstützungsmassnahmen und Hilfen an und coacht die Kinder und andererseits das Setting, in welchem diese Aufgaben eingesetzt werden (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017a; Krauthausen & Scherer, 2014). Lernumgebungen bieten einen idealen Rahmen für solche Aufgabenformate. Der Begriff Lernumgebung wird vielerorts verwendet und unterschiedlich gehandhabt. Hier sind strukturierte Lernumgebungen nach Wälti und Hirt (2010) und dem LP21 gemeint. Solche Lernumgebungen bergen folgende Merkmale: Sie bieten eine niedrige Einstiegsschwelle, das heisst, alle Schülerinnen und Schüler können beginnen, verschiedene Zugänge sind offen, Entdeckungen auf verschiedenen Niveaus sind möglich und die individuellen Denkwege der Kinder führen zu Diskussionen (Wälti & Hirt, 2010, S. 18). Der LP21 unterstreicht und verfolgt diese Punkte:

Inhaltlich attraktive und methodisch durchdachte Aufgaben und Lernaufträge sind die zentralen fachdidaktischen Gestaltungselemente von Lernumgebungen und bilden damit das Rückgrat guten Unterrichts... Sie beinhalten herausfordernde, aber nicht überfordernde Problemstellungen, welche zum Denken aktivieren und zum Handeln anregen. Sie sprechen schwächere und stärkere Lernende an und begünstigen individuelle Lern- und Bearbeitungswege auf unterschiedlichen Leistungsniveaus und mit unterschiedlich ausgeprägten Interessensgraden. (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017b, S. 9)

Auch die Unterrichtsmethoden, -techniken, Lernmaterialien und Medien gehören zu einer Lernumgebung dazu (Krauthausen & Scherer, 2014). Für leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler sind strukturierende Lernhilfen (adaptiertes Unterrichtsmaterial, klare Instruktionen) unabdingbar für einen Lernzuwachs. Diese gut überlegte, kleine Auswahl an Veranschaulichungs-, Anschauungs- und Arbeitsmitteln sind von grosser Bedeutung. Dabei sollen die Materialien in den nächsten Schuljahren fortsetzbar, dem Lehrmittel entsprechen und griffbereit sein (Hasemann & Gasteiger, 2020; Scherer & Moser Opitz, 2010; Wittmann & Müller, 2008, S. 17 f.).

Wie bereits mehrfach erwähnt, sollen im Unterricht fachbedeutsame, gehaltvolle Aufgaben eingesetzt werden (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017b, S. 9). In dieser Masterarbeit wird auf Aufgaben fokussiert, die alle Schülerinnen und Schüler einer Regelklasse unabhängig vom Stand ihres Vorwissens und ihrem Kompetenzniveau bearbeiten können. Alle arbeiten an derselben Aufgabe, «die Differenzierung soll sich dadurch einstellen, dass die unterschiedlichen Lernwege, die Lernende einschlagen, auf natürliche Weise zu ihren Fähigkeiten und Bedürfnissen passen» (Holzäpfel, Lacher, Leuders & Rott, 2018, S. 73). Es gibt unzählige weitere Differenzierungsarten von Aufgaben, auf die hier nicht eingegangen werden kann. Weitere Informationen dazu finden sich beispielsweise bei Leuders und Prediger (2017).

Diese gleichen Aufgaben für alle haben unterschiedliche Namen, beinhalten und ermöglichen im Kern jedoch fast Identisches. Es wird von reichhaltigen (auch substanziellen) Aufgaben, guten Aufgaben, offenen Aufgaben und selbstdifferenzierenden (auch natürlich differenzierenden) Aufgaben gesprochen (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017c, S. 4 f., 2017b, S. 10; Hess, 2016, S. 215; Holzäpfel et al., 2018, S. 67; Leuders & Prediger, 2017; Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, 2008, S. 13 f.; PIK AS, 2009; Scherer & Moser Opitz, 2010; Schütte, 2001; Walther, 2004). Alle diese Begriffe bergen folgende Gemeinsamkeiten:

- Alle Schülerinnen und Schüler arbeiten an derselben Aufgabe (Eine Aufgabe für alle)
- Der Zugang ist für alle möglich, das Vorwissen wird genutzt
- Die Aufgabe ist offen in Bezug auf Weg, Lösung, Darstellung und Hilfsmittel
- Bei der Bearbeitung sind verschiedene Niveaus möglich
- Die Eigenaktivität der Kinder wird angeregt

Es «liegt bei den Kindern, wie weit sie das mathematische Arbeiten vorantreiben» (Schütte 2001, S.4), die Aufgaben können also unterschiedlich weit bearbeitet werden. Weiter ist den reichhaltigen und den guten Aufgaben gemein, dass sie komplex sind, also mathematisch-relevante Herausforderungen bieten und dies in einem sinnvollen Kontext, dass Strukturen entdeckt und genutzt werden und dass die Grundideen der Arithmetik aufgenommen werden und damit inhaltliche Kompetenzen gefördert werden.

Zudem werden kooperativ-kommunikative Prozesse angeregt (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017a, S. 4; Eckhart, 2020; Hess, 2016, S. 215; Wittmann & Müller, 2008, S. 4).

Gute Aufgaben unterstützen zusätzlich auch die Entwicklung prozessbezogener Kompetenzen (Walther, 2004, S. 10). Diese Kompetenzen werden im Kapitel 2.2.1 beschrieben. Weiter besitzen gute Aufgaben ein hohes kognitives Aktivierungspotenzial. Die Kinder werden durch die inhaltliche Komplexität der Aufgabe herausgefordert (Hengartner et al., 2010). Reichhaltige Aufgaben sind offen in Bezug auf Zahlenräume (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017a, S. 4).

Diese Aufgabentypen sind im Unterricht vor allem in der Phase des Erarbeitens sinnvoll. Beim Ausklammern werden die Lernenden unterschiedlich weit fortschreiten. Es genügt, wenn alle Kinder ein grundlegendes Verständnis des Lerngegenstandes erreicht haben. Auf die gemeinsame Basis wird dann aufgebaut (Leuders & Prediger, 2017, S. 140 f.).

Selbstredend haben auch diese Aufgabenformate Grenzen und Schwierigkeiten. Sie sind nicht automatisch selbst differenzierend, vielmehr muss die Lehrperson die Kinder stets von Neuem anregen, leiten und fördern. Weiter liegen die Kompetenzniveaus der Schülerinnen und Schüler in höheren Stufen teilweise so weit auseinander, dass die Schülerschaft unterschiedliche Inhalte bearbeitet und somit der Einsatz solcher Aufgaben nicht sinnvoll wäre (Leuders & Prediger, 2017, S. 142). Weiter können diese Aufträge durch ihre Offenheit und geringe Strukturierung bei schwachen Schülerinnen und Schülern eine Überforderung hervorrufen (Eckhart, 2009). Hier gilt es als Lehrperson weise zu interagieren und zu unterstützen.

4.4 Definition 'reichhaltige Aufgaben'

Im Weiteren wird in dieser Arbeit der Begriff 'reichhaltige Aufgaben' verwendet. Die oben genannten Kriterien, welche allen Aufgaben gemein sind, werden genutzt, um den Begriff für diese Arbeit zu definieren. Eine reichhaltige Aufgabe ist eine Aufgabe, die allen Schülerinnen und Schülern angeboten wird und deren Eigenaktivität anregt. Die Arbeit an der Aufgabe ist für jedes Kind machbar, da der Einstieg für alle möglich ist. Weiter ist die Aufgabe offen in Bezug auf den Lösungsweg, die Lösung und die Darstellungsform. Die Nutzung von passenden Hilfsmitteln steht jedem Kind frei. Bei der Bearbeitung sind verschiedene Niveaus möglich.

Abbildung 3: Arbeiten an reichhaltigen Aufgaben (<https://www.claudiadeweck.ch/cartoons/phzürich>)

Durch die reichhaltigen Aufgaben werden parallel zu den inhaltlichen auch die allgemeinen, prozessbezogenen Kompetenzen weitergebildet (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017a; Hasemann & Gastegger, 2020, S. 83 f.; Wittmann & Müller, 2008, S. 12).

Nachdem die Heterogenität der Schülerschaft, die politischen Postulate diesbezüglich und als Antwort darauf geeignete Unterrichtsformen mit reichhaltigen Aufgaben beschrieben wurden, wird im nächsten Kapitel die Forschungsmethodik vorgestellt, mit deren Hilfe reichhaltige Aufgaben gefunden und erfasst werden.

5 Forschungsmethodik

Von den mathematischen Inhalten wenden wir uns nun der konkreten Suche nach reichhaltigen Aufgaben zu. Wie sollen die Lehrmittel gefunden werden, die reichhaltige Aufgaben enthalten? Bei der Suche nach geeigneten Daten wird in der Forschung häufig ein systematisches Review durchgeführt. Was ein systematisches Review ist und in welcher Form es in dieser Arbeit umgesetzt wird, ist Gegenstand dieses Kapitels. Die Forschungsergebnisse werden in einer Datenbank festgehalten. Sie wird als Abschluss vorgestellt.

5.1 Systematisches Review

Bei der vorliegenden Masterarbeit kommt als Forschungsmethodik das systematische Review (Cooper, Hedges & Valentine, 2019; Klatt, 2019; Koch, 2015; Melzer, 2015; Petticrew & Roberts, 2006; Roos & Leutwyler, 2017; Siddaway, 2020; Siddaway, Wood & Hedges, 2019; Willems, 2020), auch schlicht Review genannt, zum Einsatz. Review bedeutet Übersicht, Beurteilung oder Inspektion. Das systematische Review ist eine besondere Unterkategorie des bekannten systematischen Literaturreviews (Systematic Literature Review). Zu Beginn eines Forschungsprojekts wird der aktuelle Forschungsstand der Thematik eruiert. Da die Analyse des 'State of the Art' mit der wachsenden Zahl an Studien immer komplexer wird, ist dieser Schritt herausfordernd, zeitaufwändig und komplex. Um sich einen Überblick zu verschaffen, kommt deshalb die wissenschaftliche Methode des systematischen Reviews zum Einsatz. Ein Review identifiziert vorhandene Studien, fasst sie zusammen und bewertet die Forschungsergebnisse. Ein systematisches Review zeichnet sich aus durch Objektivität, Systematik, Transparenz und Reproduzierbarkeit. Durch das genaue, objektive, transparente und nachvollziehbare Vorgehen werden umfassende Datenbestände einbezogen und es wird verhindert, dass gewisse Studien bewusst weggelassen werden, um das Review in eine gewünschte Richtung zu lenken. Dennoch kann ein Review nur in Ausnahmefällen alle bestehenden wissenschaftlichen Publikationen berücksichtigen, da die Menge an Literatur heutzutage schlichtweg zu umfänglich ist.

In dieser Arbeit wird die Methode des systematischen Reviews in den Grundzügen übernommen. Da jedoch Lehrmittel (mit reichhaltigen Aufgaben) und keine Studien die Forschungsobjekte sind, wird die Methode teilweise adaptiert. Im Weiteren werden dem Verständnis zuliebe die für die Arbeit angepassten Begriffe kursiv in Klammern hinzugefügt.

Das systematische Review folgt einer festgelegten, strukturierten Methodik, die aus zwei Schritten besteht und im Folgenden dargelegt wird.

5.1.1 (1) Erstellung der Datenbasis

Als Erstes wird die Datenbasis erhoben. Ausgangspunkt dafür ist eine konkrete Fragestellung. Sie wird aufgrund von theoretischen Überlegungen klar formuliert und ist Wegweiser und Ausgangspunkt aller weiteren Handlungen. Um die Fragestellung zu beantworten, werden Studien (*Lehrmittelverlage*) gesucht und anhand vorher festgelegter Kriterien wird entschieden, ob eine gefundene Studie (*Lehrmittelverlag*) in die Datenbasis Zugang findet. Ein- und Ausschlusskriterien können neben inhaltlichen Punkten auch die Publikationsart, der -zeitraum oder die Sprache sein. Das Vorgehen beim Suchen in Datenbanken (*Suchmaschinen, Online-Katalogen, Bibliotheken*) wird in einer Recherchetabelle akribisch

dokumentiert. Datum, Suchbegriffe, Datenbanken, Treffer und weitere sinnvolle Daten werden festgehalten. Auf diese Weise wird die Transparenz und Reproduzierbarkeit der Methode gewährleistet. Die Studien (*Lehrmittelverlage*), welche in die Datenbasis Eingang gefunden haben, werden nun nochmals bewertet im Hinblick auf wissenschaftliche Ansprüche wie beispielsweise die Qualität des Studiendesigns (*Lehrmittel*).

5.1.2 (2) Auswertung der Datenbasis

Die gefundenen Studien (*Lehrmittel der Lehrmittelverlage*), welchen den Kriterien entsprechen, werden nun in einem weiteren Schritt miteinander verglichen, verdichtet und ausgewertet (*durchgeschaut und untersucht*). Die Erkenntnisse (*die gefundenen reichhaltigen Aufgaben*) werden in einem wissenschaftlichen Artikel (*in dieser Masterarbeit*) präsentiert, der auch Widersprüchlichkeiten und weitere Forschungsfragen aufzeigt.

5.2 Erhebung

Nachdem die Forschungsmethode (siehe Kapitel 5.1) theoretisch dargelegt wurde, wird in diesem Abschnitt die konkrete Umsetzung geschildert.

Das systematische Review dieser Arbeit wird bei der Sichtung und Beurteilung gewählter Lehrmittel aufgrund einer Fragestellung angewendet. Die Fragestellung dieser Arbeit lautet «Welche reichhaltigen Aufgaben für Erst- und Zweitklässler sind vorhanden, um die mathematischen Kompetenzen im Bereich Zahl und Variable des Lehrplans des Kantons Zürich zu erwerben?». Folglich werden mit einem systematischen Review Lehrmittel auf reichhaltige Aufgaben für die 1. und 2. Klasse im mathematischen Kompetenzbereich Zahl und Variable untersucht. Anbei eine Übersicht der Schritte (1) und (2) in Abbildung 4 und Abbildung 5. Die dazugehörigen Dokumente sind jeweils in Klammern ersichtlich.

Abbildung 4: Systematisches Review, Schritt 1a-1g

Abbildung 5: Systematisches Review Schritt 1h-2c

5.2.1 (1) Datenbasis

Im Schritt (1) wird die Datenbasis erstellt. (1a) Um geeignete Lehrmittel zu finden, werden zuerst Lehrmittelverlage ermittelt. Dazu werden zwei Suchmaschinen genutzt und die Bibliothek an der Pädagogischen Hochschule in Zürich (PHZH) besucht. Für die online Recherche wird einerseits Google,

andererseits Swisscovery, eine nationale Plattform, welche wissenschaftliche Informationen von fast 500 Bibliotheken der Schweiz birgt, genutzt. Mit folgenden Suchbegriffen werden die Datenbanken durchforstet: «Lehrmittelverlag», «Lehrmittel», «Mathematik», «1. Klasse» oder «2. Klasse» oder «Zyklus 1».

Bei Google werden jeweils die ersten drei Seiten, also rund 30 Adressen, untersucht und notiert, bevor neue Suchbegriffe eingegeben werden. Die Anzeigen werden nicht berücksichtigt. Wenn die URL zu keinem Lehrmittelverlag führt, wird die Seite ausgeschlossen. Bei der Suche auf Swisscovery werden die Bibliotheksbestände der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) und der PHZH berücksichtigt. (1b) Alle Ergebnisse werden geprüft und in einer Recherchetabelle festgehalten (siehe Anhang 2 oder erweiterter Anhang Verlage.xlsx – Blatt Recherchetabelle) Duplikate werden erfasst und gekennzeichnet. In der Bibliothek an der PHZH werden alle Mathematik-Lehrmittel für die 1. und 2. Klasse durchgesehen. Dabei werden Lehrmittelverlage mit geeignet aussehenden Lehrmitteln erfasst. Es werden mithilfe von Google 88 und bei Swisscovery 18 Suchergebnisse bearbeitet. Dies ergibt zusammen mit den Verlagen in der Bibliothek der PHZH insgesamt 24 verschiedene Lehrmittelverlage. (1c) Um geeignete Lehrmittel zu eruieren, werden im nächsten Schritt die gefundenen Verlage anhand folgender Einschlusskriterien untersucht:

- Der Verlag ist aus der Schweiz, aus Deutschland oder aus Österreich
- Die Lehrmittel sind in deutscher Sprache vorhanden
- Der Verlag hat Mathematiklehrmittel für die 1., die 2. oder beide Klassen
- Die Lehrmittel enthalten Aufgaben, die dem Kompetenzbereich Zahl und Variable zuzuordnen sind
- Der Lehrmittelverlag ist in der Bibliothek der PHZH oder der HfH vorhanden

Die Kriterien wurden aufgrund der Fragestellung und der Anwendbarkeit erstellt. So zielt die Fragestellung der Masterarbeit klar auf den Kanton Zürich, sprich die deutschsprachige Schweiz. Deshalb werden nur Lehrmittel in deutscher Sprache untersucht, diese werden meist von einem Verlag aus der Schweiz, Deutschland oder Österreich hergestellt. Weiter wird nach Mathematiklehrmitteln für den zweiten Teil des Zyklus 1 gesucht, welche dem Kompetenzbereich Zahl und Variable angehören. Weiter muss der Verlag in einer der beiden Bibliotheken vertreten sein, als Grundlage, dass später allfällige Lehrmittel ausgeliehen werden können. Die Einschlusskriterien werden in der genannten Reihenfolge auf Google und Swisscovery überprüft. Sobald ein Kriterium nicht erfüllt ist, werden die weiteren Bedingungen nicht mehr untersucht und der Lehrmittelverlag wird exkludiert. (1d) Nur Verlage, welche alle Bedingungen erfüllen, werden aufgenommen. Insgesamt werden 13 brauchbare und elf nicht brauchbare Lehrmittelverlage gefunden. (1e) In diesem Schritt werden die Lehrmittelshops der gefundenen Verlage nach Lehrmittel durchsucht. (1f) Die Lehrmittel müssen für ihre Aufnahme folgenden Einschlusskriterien entsprechen:

- Das Lehrmittel ist für die 1., 2. oder beide Klassen konzipiert
- Das Lehrmittel beinhaltet mathematische Aufgaben des Bereiches Zahl und Variable
- Die Aufgaben sehen auf den ersten Blick reichhaltig aus

Auch diese Einschlusskriterien wurden aufgrund der Fragestellung erstellt und mithilfe von Google und Swisscovery überprüft. Jeder im Internet gefundene Verlag wird auf Google gesucht und die Lehrmittel im Shop werden mit ihren wichtigsten Angaben (Verlag, Titel, Untertitel, Art, Stufe und Nutzer) erfasst. (siehe Anhang 4 oder erweiterter Anhang Lehrmittel.xlsx – Blatt Recherchetabelle). Dabei werden maximal 300 Produkte pro Verlag durchgesehen. Das Augenmerk liegt dabei auf Arbeitsheften, Schülerbüchern, Lehrercommentaren, Arbeitsblättern und Kopiervorlagen. Produktpakete, Lösungshefte, Spiele und Anschauungsmaterial werden nicht erfasst. Spezifisch angepasste Materialien für einzelne deutsche Bundesländer werden weggelassen, wenn sie allgemein schon erhoben sind. Duplikate werden nicht festgehalten. (1k) Bei der Recherche neu gefundene Verlage werden ebenfalls festgehalten und gegoogelt und das gleiche Prozedere wird mit den neuen Verlagen durchgeführt. Auch in der Bibliothek der PHZH werden neue Verlage entdeckt, sie werden vor Ort untersucht und nicht im Internet recherchiert. Eine Übersicht über die Verlage, ihren Fundort, ihre Lehrmittelshops, die Anzahl Funde, das Suchdatum und weiteres befindet sich ebenso im erwähnten Dokument 'Lehrmittel' im erweiterten Anhang. (1g) Elf neue Verlage kommen dazu, insgesamt steigen 346 Lehrmittel von 24 Verlagen in die nächste Runde. (1h) Um diese Lehrmittel sichten zu können, müssen sie entweder an der Bibliothek der PHZH oder der HfH zur Verfügung stehen. So werden die notierten Lehrmittel auf Swisscovery gesucht und notiert, ob sie a) in der Bibliothek grundsätzlich vorhanden und b) ausleihbar sind. 112 Lehrmittel von 18 Verlagen gehören zum Bibliotheksbestand der PHZH oder der HfH, davon sind 24 in beiden Institutionen vorhanden, 85 nur in der Bibliothek der PHZH und drei nur in derjenigen der HfH. Ihnen wird ein eindeutiger Code, bestehend aus der Abkürzung des Verlages und einer (aufsteigenden) Nummer, zugewiesen. Weiter wird ihre ISBN-Nummer notiert. Lehrmittel, welche nicht in den Bibliotheken vorhanden sind, werden exkludiert, markiert und ausgeblendet. 16 Lehrmittel, welche zum Bücherbestand gehören, sind ausgeliehen, es bleiben somit 96 Lehrmittel von 18 Verlagen (siehe Tabelle 2).

Tabelle 2: Ausleihbare Lehrmittel

Lehrmittelcode	Titel	Untertitel	Art	Stufe	Nutzer
Corn01	eins zwei drei	Mathematik 1, Arbeitsheft Teil A	AH	1	SuS
Corn02	eins zwei drei	Mathematik 1, Arbeitsheft Teil B	AH	1	SuS
Corn05	Mathematik plus	Mathe für kleine Asse	KV	1-2	SuS
Corn06	Lernen an Stationen in der Grundschule	Den Zahlbereich erweitern	KV	2	LP / SuS
Corn07	Lernen an Stationen in der Grundschule	Das 1x1 üben	KV	2-4	LP / SuS
Corn08	Gute Aufgaben Mathematik	Lehrerbücherei Grundschule	LP	1-4	LP
Diest01	Leonardo	Mathematik 1	AH	1	SuS
Diest02	Forscherheft	Mathematik 1 2	AH	1-2	SuS
Erle01	10x10	Denkgeschichten, Ringheft	AH	1-6	SuS
Klett03	Handbuch produktiver Rechenübungen	Band 1: Vom Einspluseins zum Einmaleins	LB	1-2	LP
Klett04	Handbuch produktiver Rechenübungen, Neuauflage 2017	Band 1: Vom Einspluseins zum Einmaleins, alte Version	LB	1-2	LP
Klett05	Kinder brauchen Strategien	Eine frühe Sicht auf mathematisches Verstehen	LB	1-6	LP
Klett06	Lernumgebungen für Rechenschwache bis Hochbegabte	Natürliche Differenzierung im Mathematikunterricht	LB	1-6	LP
Klett07	Lernumgebungen im Mathematikunterricht	Natürlich differenzieren für Rechenschwache bis Hochbegabte	LB	1-6	LP

Klett08	Mathematik kooperativ spielen, üben, begreifen	Band 1: Lernumgebungen für heterogene Gruppen	LB	2-10	LP
Klett09	Natürliche Differenzierung im Mathematikunterricht	Konzepte und Praxisbeispiele aus der Grundschule	LB	1-4	LP
Klett10	Probieren und Kombinieren 1	Igelaufgaben zum Zahlenbuch	AH	1	SuS
Klett11	Probieren und Kombinieren 2	Igelaufgaben zum Zahlenbuch	AH	2	SuS
Klett12	Schweizer Zahlenbuch 1	Neue Ausgabe	AH	1	SuS
Klett13	Schweizer Zahlenbuch 1	Neue Ausgabe	LB	1	LP
Klett14	Schweizer Zahlenbuch 1	Neue Ausgabe, Heilpädagogischer Kommentar	LB	1	LP
Klett15	Schweizer Zahlenbuch 1	Neue Ausgabe	SB	1	SuS
Klett16	Schweizer Zahlenbuch 1		AH	1	SuS
Klett17	Schweizer Zahlenbuch 1		LB	1	LP
Klett18	Schweizer Zahlenbuch 1	Heilpädagogischer Kommentar	LB	1	LP
Klett19	Schweizer Zahlenbuch 1		SB	1	SuS
Klett20	Schweizer Zahlenbuch 2	Neue Ausgabe	SB	2	SuS
Klett21	Schweizer Zahlenbuch 2	Neue Ausgabe	AH	2	SuS
Klett22	Schweizer Zahlenbuch 2	Neue Ausgabe	LB	2	LP
Klett23	Schweizer Zahlenbuch 2	Neue Ausgabe, Heilpädagogischer Kommentar	LB	2	LP
Klett24	Schweizer Zahlenbuch 2		SB	2	SuS
Klett25	Schweizer Zahlenbuch 2		AH	2	SuS
Klett26	Schweizer Zahlenbuch 2		LB	2	LP
Klett27	Schweizer Zahlenbuch 2	Heilpädagogischer Kommentar	LB	2	LP
Klett28	Vernetzen und Automatisieren 1	Aufgabenblätter zum Blitzrechnen im Zwanziger- raum	AB	1	SuS
Klett29	Vernetzen und Automatisieren 2	Aufgabenblätter zum Blitzrechnen im Hunderter- raum	AB	2	SuS
Klett30	Vernetzen und Automatisieren 2		AH	2	SuS
Klett31	Verstehen und Trainieren 1	Grundlegung des Blitzrechnens	AH	1	SuS
Klett32	Verstehen und Trainieren 2	Grundaufgaben zum Zahlenbuch	AH	2	SuS
LCH01	Mathekinder, Lehrmittel 4bis8	Kompetenzorientiert und spielerisch lernen	LB	KG-2	LP
LCH02	Sprache und Mathematik in der Schule	Auf eigenen Wegen zur Fachkompetenz. Illustriert mit sechzehn Szenen aus der Biographie von Lernenden	SB	1-6	SuS
Lern01	Ich kann Mathematik	Lernbuch zum Atlas Mathematik, Band 1	SB	1	SuS
Lern02	Ich kann Mathematik	Atlas, Lehrerordner zu Band 1	LB	1	LP
Lern03	Ich kann Mathematik	Atlas, Lehrerordner zu Band 2	LB	2	SuS
Lern04	Ich kann Mathematik	Lernbuch zum Atlas Mathematik, Band 2	SB	2	SuS
LMVZ01	Ich du wir	Sprache und Mathematik	SB	1-3	SuS
LMVZ02	Mathematik 1 Primarstufe	Plus und Minus	AH	1	SuS
LMVZ03	Mathematik 1 Primarstufe	Zahlen und Ziffern	AH	1	SuS
LMVZ04	Mathematik 1 Primarstufe		LB	1	LP
LMVZ05	Mathematik 1 Primarstufe		AB	1	SuS
LMVZ06	Mathematik 2 Primarstufe	Mal und Durch	AH	2	SuS
LMVZ07	Mathematik 2 Primarstufe	Plus und Minus	AH	2	SuS
LMVZ08	Mathematik 2 Primarstufe	Zahlen und Ziffern	AH	2	SuS
LMVZ09	Mathematik 2 Primarstufe		LB	2	LP
LMVZ10	Mathematik 2 Primarstufe		AB	2	SuS
LMVZ11	Mathematik 2 Primarstufe		SB	2	SuS
Old01	Die Matheprofis	1, Ausgabe D	SB	1	SuS
Old02	Die Matheprofis	1, Ausgabe D	AH	1	SuS
Old03	Die Matheprofis	Lerntagebuch	AH	1	SuS
Old04	Die Matheprofis	1/2, Offene Lernangebote für heterogene Gruppen	LB	1-2	SuS
Old05	Die Matheprofis	2, Ausgabe D	SB	2	SuS
Old06	Die Matheprofis	2, Ausgabe D	AH	2	SuS
Old07	Die Matheprofis	Lerntagebuch	AH	2	SuS
Old08	Kleine Mathe-Stars	Für Mathe-Einsteiger	AH	KG-1	SuS
Old09	Mathe-Stars	1	AH	1	SuS
Old10	Mathe-Stars	1, Grundwissen	AH	1	SuS
Per01	Bergedorfer Förderdiagnostik	Rechenschwäche verstehen - Kinder gezielt fördern. Ein Leitfaden für die Unterrichtspraxis	LB	1-4	LP
Ruh01	Mathe kann man anfassen!	225 Ideen und Materialien für den handlungsorientierten Anfangsunterricht	LB	1-2	LP
Sabe01	Lollipop	Mathematik 1	AH	1	SuS
Sabe02	Lollipop	Mathematik 1	SB	1	SuS

Sabe03	Lollipop	Knobeleyen zu Lollipop 1 und 2	AH	1-2	SuS
Sabe04	Lollipop	Mathematik 2	AH	2	SuS
Sabe05	Lollipop	Mathematik 2	SB	2	SuS
Sch+01	Mathwelt 1	Gross und klein	AH	KG-2	SuS
Sch+04	Mathwelt 1	Plus und minus	AH	KG-2	SuS
Schr01	Handbuch für den Mathematikunterricht	1. Schuljahr	LB	1	LP
Schr02	Mathebaum	1	AH	1	SuS
Schr03	Stark in Mathematik	Unterstufe	SB	1	SuS
Schr04	Welt der Zahl	1	AH	1	SuS
Schr05	Welt der Zahl	Kopiervorlagen	AB	1	SuS
Schr06	Handbuch für den Mathematikunterricht	2. Schuljahr	LB	2	LP
Schubi01	Mathe-Logicals	Für kleine Mathefüchse	KV	1-2	SuS
Schubi02	Quer durchs Jahr in Mathe	1	KV	1	SuS
Schubi03	Quer durchs Jahr in Mathe	2	KV	2	SuS
Schubi04	Rechnen affenstark		AH	1	SuS
Schubi05	Rechnen affenstark		AH	2	SuS
SG01	Logisch	1	LB	1	LP
SG04	Logisch	2	LB	2	SuS
SG05	Logisch	2, Heft 1	AH	2	SuS
SG06	Logisch	2, Heft 2	AH	2	SuS
Ver01	Die Zahlenstrasse	copy MUMMM	SB	1	LP / SuS
Vpm01	Mathe mit Montessori	Mein Einmaleinsheft	AH	2	SuS
Vpm02	Offene Aufgaben für individuelles Lernen im Mathematikunterricht in der Grundschule		LB	1-2	LP
Walti01	Malrechnen		KV	2	
West01	Denken und Rechnen	1	SB	1	SuS
West05	Mathematikus	2	SB	2	SuS

Legende

AB	Arbeitsblätter	KV	Kopiervorlagen	SB	Schülerbuch
AH	Arbeitsheft	LB	Lehrerband	SuS	Schülerinnen und Schüler
KG	Kindergarten	LP	Lehrperson(en)		

(1i) Da die Datenmenge noch zu gross ist, wird sie in einem weiteren Schritt verkleinert. Wie bei der Fragestellung vermerkt, werden auf jeden Fall 50 Lehrmittel, darunter v.a. Hefte und Bücher für die Schülerinnen und Schüler, untersucht. Dabei werden mindestens 500 Aufgaben erfasst, falls diese Menge nicht erreicht wird, werden noch weitere Lehrmittel beigezogen. Zudem sollen die Lehrmittel ungefähr gleichmässig die beiden Klassenstufen vertreten. Folgende Lehrmittel werden aufgrund ihrer Wichtigkeit und Präsenz in den Schulen im Kanton Zürich einbezogen:

- Mathematik 1 Primarstufe, Arbeitshefte, Arbeitsblätter, Kopiervorlagen, LMVZ
- Mathematik 2 Primarstufe, Arbeitshefte, Schülerbuch Arbeitsblätter, Kopiervorlagen, LMVZ
- Schweizer Zahlenbuch 1: Arbeitsheft und Schülerbuch, Klett
- Schweizer Zahlenbuch 2: Arbeitsheft und Schülerbuch, Klett
- Ich du wir, Schülerbuch, LMVZ

Weiter wird die Werkstatt Malrechnen vom Walti Bräm-Verlag untersucht, da sie der Autorin bekannt ist. Die weiteren Materialien werden gesichtet und aufgrund folgender Kriterien ausgeschlossen

- Es gibt vom Lehrmittel ein aktuelleres Produkt, welches ausleihbar ist
- Erscheinungsjahr vor 2001
- Lehrmittel ist nicht mehr lieferbar

- Lehrmittel, welches zu nicht mehr lieferbarem Lehrmittel gehört
- Lehrmittel, welches auf den 2. Blick nicht den verfassten Anforderungen entspricht (Lehrmittel v.a. für starke Schülerinnen und Schüler, LM entspricht nicht dem Bereich Zahl und Variable)

Damit verbleiben noch 71 Lehrmittel von 15 Verlagen. Da das Kontingent immer noch zu hoch ist, werden nochmals 13 Lehrmittel aufgrund ihres Layouts, ihrer Benutzerfreundlichkeit und der vermuteten Anzahl an reichhaltigen Aufgaben ausgeschlossen. (1j) Dies ergibt ein Total von 58 Materialien (siehe Tabelle 3) von 14 verschiedenen Verlagen (siehe Tabelle 4).

Tabelle 3: Lehrmittel mit Ein- und Ausschlusskriterien

LM in Bibi vorhanden	LM ausleihbar	LM ausgeschlossen	LM wird untersucht	Lehrmittelcode	Titel	Erscheinungsjahr	Einschlusskriterium	Ausschlusskriterium
112	96	54	58					
1	1	0	1	Corn01	eins zwei drei	2011	anspr	
1	1	0	1	Corn02	eins zwei drei	2011	anspr	
1	1	1	0	Corn05	Mathematik plus	2004		v.a. für starke SuS
1	1	1	0	Corn06	Lernen an Stationen in der Grundschule	1998		J
1	1	1	0	Corn07	Lernen an Stationen in der Grundschule	1997		J
1	1	1	0	Corn08	Gute Aufgaben Mathematik	2016		nicht anspr
1	1	0	1	Diest01	Leonardo	2001	anspr	
1	1	1	0	Diest02	Forscherheft	2010		Ke
1	1	0	1	Erle01	10x10	2003	anspr	
1	1	1	0	Klett03	Handbuch produktiver Rechenübungen	k. A.		aV
1	1	1	0	Klett04	Handbuch produktiver Rechenübungen, Neuausgabe 2017	2017		Ke
1	1	0	1	Klett05	Kinder brauchen Strategien	2016	anspr	
1	1	0	1	Klett06	Lernumgebungen für Rechenschwache bis Hochbegabte	2010	anspr	
1	1	0	1	Klett07	Lernumgebungen im Mathematikunterricht	2016	anspr	
1	1	0	1	Klett08	Mathematik kooperativ spielen, üben, begreifen	2020	anspr	
1	1	0	1	Klett09	Natürliche Differenzierung im Mathematikunterricht	2014	anspr	
1	1	0	1	Klett10	Probieren und Kombinieren 1	2008	anspr	
1	1	0	1	Klett11	Probieren und Kombinieren 2	2008	anspr	
1	1	0	1	Klett12	Schweizer Zahlenbuch 1	2020	must	
1	1	1	0	Klett13	Schweizer Zahlenbuch 1	2020		Ke
1	1	1	0	Klett14	Schweizer Zahlenbuch 1	2020		Ke
1	1	0	1	Klett15	Schweizer Zahlenbuch 1	2020	must	
1	1	1	0	Klett16	Schweizer Zahlenbuch 1	k. A.		aV
1	1	1	0	Klett17	Schweizer Zahlenbuch 1	k. A.		aV
1	1	1	0	Klett18	Schweizer Zahlenbuch 1	k. A.		aV
1	1	1	0	Klett19	Schweizer Zahlenbuch 1	k. A.		aV
1	1	0	1	Klett20	Schweizer Zahlenbuch 2	2021	must	
1	1	0	1	Klett21	Schweizer Zahlenbuch 2	2021	must	
1	1	1	0	Klett22	Schweizer Zahlenbuch 2	2021		Ke
1	1	1	0	Klett23	Schweizer Zahlenbuch 2	2021		Ke
1	1	1	0	Klett24	Schweizer Zahlenbuch 2	k. A.		aV
1	1	1	0	Klett25	Schweizer Zahlenbuch 2	k. A.		aV
1	1	1	0	Klett26	Schweizer Zahlenbuch 2	k. A.		aV

1	1	1	0	Klett27	Schweizer Zahlenbuch 2	k. A.		aV
1	1	1	0	Klett28	Vernetzen und Automatisieren 1	2015		Ke
1	1	1	0	Klett29	Vernetzen und Automatisieren 2	2015		Ke
1	1	0	1	Klett30	Vernetzen und Automatisieren 2	2015	anspr	
1	1	0	1	Klett31	Verstehen und Trainieren 1	2010	anspr	
1	1	0	1	Klett32	Verstehen und Trainieren 2	2010	anspr	
1	1	1	0	LCH01	Mathekinder, Lehrmittel 4bis8	2016		Ke
1	1	0	1	LCH02	Sprache und Mathematik in der Schule	1990	anspr (Ausnahme Jahr)	
1	1	1	0	Lern01	Ich kann Mathematik	2006		nml, aber Download möglich
1	1	1	0	Lern02	Ich kann Mathematik	2006		SB nml
1	1	1	0	Lern03	Ich kann Mathematik	2006		SB nml
1	1	1	0	Lern04	Ich kann Mathematik	2006		nml, aber Download möglich
1	1	0	1	LMVZ01	Ich du wir	1995	must	
1	1	0	1	LMVZ02	Mathematik 1 Primarstufe	2011	must	
1	1	0	1	LMVZ03	Mathematik 1 Primarstufe	2011	must	
1	1	0	1	LMVZ04	Mathematik 1 Primarstufe	2010	must, KV werden untersucht	
1	1	0	1	LMVZ05	Mathematik 1 Primarstufe	2011	must	
1	1	0	1	LMVZ06	Mathematik 2 Primarstufe	2011	must	
1	1	0	1	LMVZ07	Mathematik 2 Primarstufe	2011	must	
1	1	0	1	LMVZ08	Mathematik 2 Primarstufe	2011	must	
1	1	0	1	LMVZ09	Mathematik 2 Primarstufe	2011	must, KV werden untersucht	
1	1	0	1	LMVZ10	Mathematik 2 Primarstufe	2011	must	
1	1	0	1	LMVZ11	Mathematik 2 Primarstufe	2012	must	
1	1	0	1	Old01	Die Matheprofis	2004	anspr	
1	1	0	1	Old02	Die Matheprofis	2007	anspr	
1	1	0	1	Old03	Die Matheprofis	2008	anspr	
1	1	1	0	Old04	Die Matheprofis	2009		Ke
1	1	0	1	Old05	Die Matheprofis	2004	anspr	
1	1	1	0	Old06	Die Matheprofis	2007		Ke
1	1	0	1	Old07	Die Matheprofis	2008	anspr	
1	1	0	1	Old08	Kleine Mathe-Stars	2008	anspr	
1	1	0	1	Old09	Mathe-Stars	2006	anspr	
1	1	0	1	Old10	Mathe-Stars	2010	anspr	
1	1	1	0	Per01	Bergedorfer Förderdiagnostik	2009		Ke
1	1	0	1	Ruh01	Mathe kann man anfassen!	2008	anspr	
1	1	0	1	Sabe01	Lollipop	2001	anspr	
1	1	0	1	Sabe02	Lollipop	2002	anspr	
1	1	0	1	Sabe03	Lollipop	2004	anspr	
1	1	0	1	Sabe04	Lollipop	2003	anspr	
1	1	0	1	Sabe05	Lollipop	2003	anspr	
1	1	0	1	Sch+01	Mathwelt 1	2018	anspr	
1	1	0	1	Sch+04	Mathwelt 1	2018	anspr	
1	1	1	0	Schr01	Handbuch für den Mathematikunterricht	1996		J
1	1	0	1	Schr02	Mathebaum	2003	anspr	
1	1	1	0	Schr03	Stark in Mathematik	2004		nml
1	1	0	1	Schr04	Welt der Zahl	2003	anspr	
1	1	0	1	Schr05	Welt der Zahl	1999	anspr (Ausnahme Jahr)	
1	1	1	0	Schr06	Handbuch für den Mathematikunterricht	1998		J
1	1	1	0	Schubi01	Mathe-Logicals	2007		kE
1	1	0	1	Schubi02	Quer durchs Jahr in Mathe	2007	anspr	
1	1	0	1	Schubi03	Quer durchs Jahr in Mathe	2008	anspr	
1	1	0	1	Schubi04	Rechnen affenstark	2002	anspr	

1	1	0	1	Schubi05	Rechnen affenstark	2002	anspr	
1	1	1	0	SG01	Logisch	2009		nml
1	1	1	0	SG04	Logisch	2007		nml
1	1	1	0	SG05	Logisch	2007		nml
1	1	1	0	SG06	Logisch	2007		nml
1	1	1	0	Ver01	Die Zahlenstrasse	2006		nml
1	1	0	1	Vpm01	Mathe mit Montessori	2014	anspr	
1	1	0	1	Vpm02	Offene Aufgaben für individuelles Lernen im Mathematikunterricht in der Grundschule	2010	anspr	
1	1	0	1	Walti01	Malrechnen	1993	bekannt	
1	1	0	1	West01	Denken und Rechnen	2009	anspr	
1	1	0	1	West05	Mathematikus	2007	anspr	

Legende

0	nein	LM	Lehrmittel
1	ja	must	LM welche zwingend untersucht werden
anspr	ansprechend	nicht anspr	nicht ansprechend
aV	aktuellere Version wird untersucht	nml	nicht mehr lieferbar
J	Erscheinungsjahr vor 2001, LM wird ausgeschlossen	SB	Schülerbuch
k. A.	keine Angabe(n)	v. a.	vor allem
Ke	Kontingent erreicht		

Tabelle 4: Überblick Verlage

total Verlage	24	13	11	14
Lehrmittelverlag	Schritt 1b)	Schritt 1c)	Schritt 1k)	Schritt 1j)
Lehrmittelverlag Zürich	1	1		1
Lehrmittelverlag St. Gallen	1	1		0
Lern- & Mathematik-Atelier Katja Flückiger	1	0		0
Lehrmittel Graubünden	1	1		0
Bachwinkel Lehrmittel-Verlag	1	0		0
Heilpädagogischer Lehrmittel-Verlag	1	1		0
Schulverlag Plus	1	1		1
Betzold	1	0		0
Cornelsen Verlag	1	1		1
Klett Verlag	1	1		1
Europa Lehrmittel	1	0		0
Lehrmittelverlag Luzern	1	1		0
Schmidt Lehrmittel	1	0		0
Waldviertler Lehrmittelverlag	1	0		0
Lehrmittelverlag Grünig	1	0		0
Lehrmittelverlag Uri	1	1		0
Lehrmittelverlag Diko	1	0		0
Lehrmittelverlag BAK	1	0		0
ProKiga Lehrmittelverlag	1	0		0
Sabe Verlag	1	1		1
Stefanie Hofmann Verlag (ROT)	1	0		0
Lernbuch Verlag	1	1		0
Walti Bräm Verlag	1	1		1
Veritas-Verlag	1	1		0
Oldenbourg Schulbuchverlag			1	1
LCH Verlag			1	1

Schubi (auch mit Westermann)			1	1
Schroedel Verlag (bei Westermann)			1	1
Persen			1	0
Verlag für pädagogische Medien			1	0
Finken Verlag			1	0
Verlag an der Ruhr			1	1
Erle Verlag			1	1
Westermann			1	1
Diesterweg (bei Westermann)			1	1

Legende

	ausgeschlossener LM-Verlag (Schritt 1d)
	gefundener Verlag in der Bibliothek an der PHZH
	neu gefundener Verlag bei Durchsicht der Lehrmittelshops

49 Lehrmittel sind für die Hand der Schülerinnen und Schüler und neun für die Hand der Lehrerinnen und Lehrer gedacht. Unter den Schülermaterialien befinden sich 30 Arbeitshefte, elf Schülerbücher und acht Arbeitsblätter oder Kopiervorlagen. Auf die Stufen aufgeteilt gibt sich folgendes Bild: 25 Materialien für die 1., 21 für die 2. und zwölf für beide Klassen (siehe erweiterter Anhang Lehrmittel.xlsx – Blatt Überblick Art, Stufe, Benutzer).

5.2.2 (2) Auswertung

Nun folgt der oben beschriebene Schritt (2) (siehe Kapitel 5.1.2), die Datenbasis wird ausgewertet. (2a) Die gefundenen Lehrmittel werden der Reihe nach gesichtet und auf reichhaltige Aufgaben untersucht. Dazu werden sie durchgeblättert und reichhaltig eingeschätzte Aufgaben werden in einer Datenbank (siehe Kapitel 5.3) erfasst (siehe Anhang 6 oder erweiterter Anhang Ordner Datenbank: Datenbank Reichhaltige Aufgaben.xlsx – Blatt Recherchetabelle). Nun werden die gewählten Aufgaben genauer inspiziert. (2b) Damit eine Aufgabe als reichhaltig deklariert wird, muss sie die aus der Theorie formulierten Kriterien erfüllen (siehe Kapitel 4.4 und Tabelle 5). Diese sind die Must-have-Kriterien. Als Nice-to-have-Kriterien werden drei ebenfalls mehrfach genannte Kriterien für geeignete Aufgaben gewählt. Die Erfüllung der acht Must-have-Kriterien ist stark erwünscht, die Erreichung der drei Nice-to-have-Kriterien ist wünschenswert, aber nicht zwingend.

Tabelle 5: Must- und Nice-to-have-Kriterien

Must-have-Kriterien	Nice-to-have-Kriterien
<ul style="list-style-type: none"> - Gleiche Aufgabe - Einfacher Einstieg - Offener Weg - Offene Lösung - Offene Darstellung - Offenheit Hilfsmittel - Verschiedene Niveaus - Eigenaktivität 	<ul style="list-style-type: none"> - Offenheit Zahlenraum - Reflexion - Austausch oder Zusammenarbeit

Jede untersuchte Aufgabe wird auf diese elf genannten Kriterien untersucht. Dabei kann ein Kriterium erfüllt oder nicht erfüllt sein. In der Tabelle 6 werden die Kriterien und deren Erfüllung und Nichterfüllung genau definiert. Die Ausführungen und Beispiele dazu befinden sich im erweiterten Anhang Ordner Datenbank: Datenbank Reichhaltige Aufgaben.xlsx – Blatt Kriterien und Blatt Beispiele).

Tabelle 6: Definition Kriterien

	Kriterium	Das Kriterium ist erfüllt, wenn ...	Das Kriterium ist nicht erfüllt, wenn ...
Must-have-Kriterien	Gleiche Aufgabe	... alle Schülerinnen und Schüler die gleiche Aufgabenstellung bekommen.	... die Kinder verschiedene Aufgaben bekommen.
	Einfacher Einstieg	... der Einstieg in die Aufgabe einfach und niederschwellig ist und eine heterogene Schülerschaft einen Zugang zur Aufgabe finden kann.	... die Aufgabe so gestellt ist, dass der Einstieg erschwert ist.
	Offenheit Weg	... der Lösungsweg bzw. die Vorgehensweise offen ist.	... der Lösungsweg vorgegeben ist.
	Offenheit Lösung	... es mehr als eine richtige Lösung gibt.	... es nur eine richtige Lösung gibt oder wenn bestimmte Lösungen gefunden werden müssen zu vorgegebenen Zahlen.
	Offenheit Darstellung	... die Darstellung frei und nicht vorgegeben ist. Wenn eine Aufgabe mündlich gelöst wird, wird dies vermerkt mit 'mdl.' und das Kriterium gilt als erfüllt.	... die Darstellung vorgegeben ist.
	Offenheit Hilfsmittel	... Hilfsmittel (die in einem Schulzimmer vorhanden sind wie Wendeplättchen, Holzmaterial, Zwanzigerfeld, Hunderterfeld, Plustafel...) eingesetzt / genommen werden können oder Hilfsmittel zur Aufgabe hergestellt werden können.	... keine Hilfsmittel möglich sind.
	Verschiedene Niveaus	... die Aufgabe von den Kindern auf deren individuellen Niveau gelöst werden kann, die Aufgabe also viele Niveaus zulässt.	... die Aufgabe geschlossen formuliert ist und die verschiedenen Niveaus nicht berücksichtigt.
	Eigenaktivität	... die Aufgabe die Kinder zu Eigenaktivität anregt, d.h. die Kinder sollen selbst weiterdenken oder Aufgaben erfinden.	... die Aufgabe die Kinder nicht anregt, eigenaktiv tätig zu werden.

Nice-to-have-Kriterien	Offenheit Zahlenraum	... der Zahlenraum offen ist.	... der Zahlenraum geschlossen / begrenzt ist.
	Reflexion	... die Aufgabenstellung oder der Beschreibung der Aufgabe für die Lehrperson eine Reflexion vorsieht. Es wird (meist schriftlich) gefragt, wie die Kinder die Aufgabe gelöst haben, warum sie so vorgegangen sind und ob sie Zusammenhänge entdecken. Dies geschieht meist rückblickend.	... die Aufgabe nicht zur Reflexion auffordert.
	Austausch oder Zusammenarbeit	... die Aufgabe einen Austausch, eine Zusammenarbeit oder beides vorgibt. Dies ist entweder schriftlich bei der Aufgabe oder im Aufgabenbeschrieb für die Lehrperson notiert.	... die Aufgabe nicht zur Zusammenarbeit oder zum Austausch auffordert.

Jedes erfüllte Kriterium ergibt einen Punkt, eine Aufgabe kann maximal elf Punkte erzielen. Um die Kriterien zu testen, werden zwei übliche Aufgaben erfasst, die oft in Schulbüchern zu finden sind (siehe Abbildung 6 oder erweiterter Anhang Ordner Datenbank: Datenbank Reichhaltige Aufgaben.xlsx – Blatt Beispiele).

Punkte total	Must-have-Punkte	Nice-to-have-Punkte		Must-have-Kriterien								Nice-to-have-Kriterien			
				Gleiche Aufgabe	Einfacher Einstieg	Offenheit Weg	Offenheit Lösung	Offenheit Darstellung	Offenheit Hilfsmittel	Verschiedene Niveaus	Eigenaktivität	Offenheit Zahlenraum	Reflexion	Austausch oder Zusammenarbeit	
5	5	0	Bsp. 1) 5 + 3	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
4	4	0	Bsp. 2) 5 + 3 = ____	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Abbildung 6: Zwei Beispiele

Die Aufgabe «5 + 3» (Bsp. 1) erreicht fünf Punkte (in den Kategorien Gleiche Aufgabe, Einfacher Einstieg, Offener Weg, Offene Darstellung, Offenheit Hilfsmittel). Die Aufgabe «5 + 3 = ____» (Bsp. 2) bekommt vier Punkte, einen Punkt weniger, weil die Darstellung nicht offen ist. Dies zeigt, dass «normale» Aufgaben für die Schülerschaft um die vier bis fünf Punkte erreichen. Demgegenüber soll eine Aufgabe, um als reichhaltige Aufgabe klassifiziert und aufgenommen zu werden, sieben oder acht der Must-have-Kriterien erzielen. Um als teilweise reichhaltig zu gelten, muss sie sechs der acht Must-have-Kriterien erfüllen. Wenn eine gewählte Aufgabe weniger als sechs Punkte erzielt, bleibt sie ebenfalls notiert, bekommt jedoch die Zuschreibung nicht reichhaltig. (2c) Von den ursprünglich 58 Lehrmittel aus 14 Verlagen enthalten 12 keine reichhaltigen Aufgaben und drei entsprechen inhaltlich nicht dem Bereich Zahl und Variable. Nach dem Ausschluss der 15 Produkte verblieben noch 43 Lehrmittel aus elf Verlagen. Daraus werden 583 Aufgaben erfasst. Dabei wurden ausnahmsweise auch besonders gelungene Spiele in den Lehrmitteln, welche gut oder selbsterklärend sind, notiert. Auch Rechengeschichten wurden einbezogen, da sie im Handlungsaspekt Mathematisieren und Darstellen eine Rolle spielen, obwohl sie ebenfalls und vor allem dem Kompetenzbereich Grössen, Funktionen, Daten und Zufall zuzuordnen sind. Die 43 verbliebenen Lehrmittel mit reichhaltigen Aufgaben wurden mit Zotero, einem

Literaturverwaltungsprogramm, erfasst. Die Angaben der Lehrmittel befinden sich im erweiterten Anhang in der Excel-Datei 'Lehrmittel' unter 'LM definitiv'.

5.3 Datenbank

Zur Erfassung der Aufgaben wird innerhalb der Excel-Datei 'Datenbank Reichhaltige Aufgaben' eine Recherchetabelle erstellt (siehe Anhang 6 oder erweiterter Anhang Ordner Datenbank: Datenbank Reichhaltige Aufgaben.xlsx – Blatt Recherchetabelle).

5.3.1 Aufbau

In der Recherchetabelle wird eine Aufgabe eindeutig erfasst mit dem Lehrmittelcode (siehe Anhang 4 oder erweiterter Anhang Lehrmittel.xlsx – Blatt Recherchetabelle), dem Aufgabencode (bestehend aus Lehrmittelcode und fortlaufende Nummerierung pro Lehrmittel), der Klassenstufe (1, 2 oder 1+2) der Aufgabenbezeichnung (Titel, Beschrieb) und der Seitenzahl(en). Teilweise wird die Aufgabe noch genauer beschrieben (z.B. Aufgabe 5 oder letzte Aufgabe), zudem wird der Beschrieb, wenn er zu lang ist, gekürzt. Einerseits werden aufeinanderfolgende Aufgaben mit gleichem oder sehr ähnlichem Inhalt gemeinsam erfasst, andererseits Aufgaben mit unterschiedlichen Themen aufgeteilt und separat festgehalten. Zudem werden Anmerkungen, Erläuterungen und Material vermerkt. Unter Anmerkungen ist ersichtlich, ob eine Erklärung der Lehrperson empfohlen wird, die vorherige Aufgabe oder das Beispiel wichtig ist und ob zusätzliches Material, welches die normale Schulzimmerausstattung übersteigt, benötigt wird. Wenn sich wichtige Informationen auf einer anderen Seite als die Aufgabe befinden, wird dies vermerkt. Unter Erläuterungen werden wichtige Hinweise für die Lehrperson mit Seitenzahlen vermerkt. Weiter werden Materialien wie Arbeitsblätter, Kopiervorlagen und Bilder notiert. Auch ersichtlich sind die Lehrplankompetenzen, an welchen mit den Aufgaben gearbeitet wird. Es werden zwischen eins bis vier Kompetenzen notiert. Alle gefundenen reichhaltigen oder teilweise reichhaltigen Aufgaben werden gescannt und im Ordner Datenbank nach Lehrmittel sortiert in Unterordnern abgelegt. Die Scans werden mit den Seitenzahlen der Aufgaben beschriftet. Um die Suche nach geeigneten Aufgaben zu erleichtern, werden Schlagwörter festgehalten. Sie decken u.a. Grundoperationen, Themen, Anschauungsmaterial und spezielle Aufgabenformen ab. So finden sich beispielsweise Begriffe wie Addition, Einmaleins-Tabelle, Tauschaufgaben und Zahlenhaus.

Mithilfe der Schlagwörter können Lehrperson schnell passende Aufgaben für ihren Unterricht finden. Zudem werden, wie bereits erwähnt, die Must- und Nice-to-have-Kriterien eingeschätzt und die erreichten Punktzahlen präsentiert. Falls ein Kriterium nur für einen Teil der Aufgabe erfüllt ist, gilt es als erreicht. Je nach Punktzahl wird in der Tabelle automatisch auch offenbar, ob eine Aufgabe reichhaltig, teilweise reichhaltig oder nicht reichhaltig ist. Abbildung 7 zeigt einen Ausschnitt mit den verschiedenen Überschriften der erfassten Aufgaben und den ersten paar Aufgaben, weitere drei Seiten befinden sich im Anhang 6, die ganze Datei befindet sich im erweiterten Anhang im Ordner Datenbank: Datenbank Reichhaltige Aufgaben.xlsx – Blatt Recherchetabelle.

Datenbank Reichhaltige Aufgaben - Recherchetabelle

															Must-have-Kriterien					Nice-to-have-Kriterien									
total:															576	576	583	569	338	571	571	583	429	160	115				
Lehrmittelcode	Aufgabencode	total Aufgaben	RA	teilweise RA	keine RA	Punkte total	Must-have-Punkte	Nice-to-have-Punkte	Kompetenz LP21	Schlagwörter	Klasse	Aufgabenbezeichnung	Seitenzahlen von	Seitenzahlen bis	Anmerkung	Erläuterungen (S.)	Material	Gleiche Aufgabe	Einfacher Einstieg	Offenheit Weg	Offenheit Lösung	Offenheit Darstellung	Offenheit Hilfsmittel	Verschiedene Niveaus	Eigenaktivität	Offenheit Zahlenraum	Reflexion	Austausch oder Zusammenarbeit	
Corn01	Corn01_01	1	1			9	6	1	A1	Zahl, eigene Zahlen	1	Meine Zahlen	6	6	E			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
Corn01	Corn01_02	1		1		6	6	0	A2 C2	Zahl, Menge, zählen	1	1. (rechte Spalte)	10	10	E			1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	
Corn01	Corn01_03	1		1		6	6	0	A2 C2	Zahl, Menge, zählen, eigene Zahlen	1	3. (mittlere Aufgabe)	11	11	V			1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	
Corn01	Corn01_04	1	1			9	8	1	A1 A2 C2	Zahl, Menge, zählen	1	3. (letzte Aufgabe)	11	11	V			1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	
Corn01	Corn01_05	1	1			9	8	1	A1 A2 C2	Zahl, Menge, zählen, eigene Zahlen	1	1. (drei letzte Aufgaben)	13	13	V (S. 12)			1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	
Corn01	Corn01_06	1		1		6	6	0	A2 C2	Zahl, Menge, zählen	1	1. (rechte Spalte)	14	14			1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0		
Corn01	Corn01_07	1		1		6	6	0	A2 C2	Zahl, Menge, zählen	1	3. (1. Aufgabe)	15	15	E			1	1	1	0	1	1	0	1	0	0		

Abbildung 7: Aufbau Datenbank

5.3.2 Suchen

Um geeignete Aufgaben für den eigenen Unterricht zu finden, kann die Filterfunktion genutzt werden. Jede der verschiedenen Überschriften kann gefiltert werden. Exemplarisch wird dieser Vorgang anhand des Bereiches 'Must-have-Punkte' dargestellt.

- Das kleine Kästchen des Bereiches 'Must-have-Punkte' wird angeklickt, es öffnet sich ein Fenster. Darin ist ersichtlich, nach welchen Optionen gefiltert werden kann. In diesem Beispiel wäre dies nach 5, 6, 7, oder 8 Punkten (siehe Abbildung 8).

The image shows a filter dialog box for the 'Must-have-Punkte' column. The dialog has a title bar 'Must-have-Punkte' and a close button. It contains a 'Sortieren' section with 'Aufsteigend' selected and 'Nach Farbe' set to 'Ohne'. Below is a 'Filter' section with 'Nach Farbe' set to 'Ohne' and a search bar containing 'Suchen'. A list of options is shown with checkboxes: (Alle auswählen) is checked, and 5, 6, 7, 8 are also checked. At the bottom, there are buttons for 'Automatisch anwenden', 'Filter anwenden', and 'Filter löschen'.

Abbildung 8: Schritt 1

- Nun können im neuen Fenster ein oder mehrere Filter gewählt werden. Sie bestimmen, welche Aufgaben angezeigt werden. Mit einem Klick werden die passenden Filter markiert. In diesem Beispiel werden nur Aufgaben gesucht, die acht Must-have-Punkte erreichen (1. Pfeil). Durch einen Klick auf 'Filter anwenden' werden die Einstellungen aktiviert (2. Pfeil) (siehe Abbildung 9).

Lehrmittelcode	Aufgabencode	total Aufgaben	RA	teilweise RA	keine RA	Punkte total	Must-have-Punkte	Nice-to-have-Punkte	Kompetenz LP21	Schlagwörter
Corn01	Corn01_01	1	1			9	8			
Corn01	Corn01_02	1		1		6	6			
Corn01	Corn01_03	1		1		6	6			
Corn01	Corn01_04	1	1			9	8			
Corn01	Corn01_05	1	1			9	8			
Corn01	Corn01_06	1		1		6	6			
Corn01	Corn01_07	1		1		6	6			
Corn01	Corn01_08	1	1			9	8			
Corn01	Corn01_09	1	1			8	7	1	A2	Zahl, Zahlenstrahl, Nachbarzah

Must-have-Punkte

Sortieren

↑↓ Aufsteigend ↓↑ Absteigend

Nach Farbe: Ohne

Filter

Nach Farbe: Ohne

Eine Option auswählen

Q Suchen

(Alle auswählen)

5

6

7

8

Automatisch anwenden

Filter anwenden Filter löschen

Abbildung 9: Schritt 2

- Das Fenster schliesst sich automatisch und in der Datenbank werden nun alle Aufgaben mit den gewünschten acht Must-have-Punkten ersichtlich (roter Pfeil). Das Trichterzeichen (blauer Pfeil) weist darauf hin, dass bei diesem Kriterium ein Filter aktiviert ist (siehe Abbildung 10).

Lehrmittelcode	Aufgabencode	total Aufgaben	RA	teilweise RA	keine RA	Punkte total	Must-have-Punkte	Nice-to-have-Punkte	Kompetenz LP21	Schlagwörter
Corn01	Corn01_01	1	1			9	8	1	A1	Zahl, eigene Zahlen
Corn01	Corn01_04	1	1			9	8	1	A1 A2 C2	Zahl, Menge, zählen
Corn01	Corn01_05	1	1			9	8	1	A1 A2 C2	Zahl, Menge, zählen, eigene Zahlen
Corn01	Corn01_08	1	1			9	8	1	A1 A2 C2	Zahl, Menge, zählen, eigene Zahlen
Corn01	Corn01_15	1	1			9	8	1	A3	Addition, eigene Zahlen
Corn01	Corn01_20	1	1			9	8	1	A3	Subtraktion, eigene Zahlen
Corn02	Corn02_01	1	1			9	8	1	A1 A2 C1 C2	Zahl, Menge, zählen, Zwanzigerfeld, eigene Zahle

Abbildung 10: Schritt 3

- Um den Filter wieder aufzuheben, wird als erstes der Trichter angewählt (1. Pfeil) und danach auf 'Filter löschen' geklickt (2. Pfeil) (siehe Abbildung 11). Nun ist die Datenbank wieder ohne Filter geordnet und alle 583 Aufgaben werden angezeigt.

Abbildung 11: Schritt 4

Diese Filterfunktion ist für jeden der Übertitel möglich. Zudem können auch mehrere Filter gleichzeitig aktiviert werden. So können verschiedene Anforderungen kombiniert werden.

5.3.3 Aufgaben ansehen

Um die Aufgaben anzusehen, gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste Variante ist diejenige über die Recherchetabelle. Sie ist mit den Aufgaben und weiteren Materialien verlinkt. Um eine Aufgabe anzusehen, kann direkt auf den blauen Link unter der Rubrik 'Aufgabenbezeichnung' geklickt werden (siehe roter Pfeil in Abbildung 12).

Lehrmittelcode	Aufgabencode	total Aufgaben	RA	teilweise RA	keine RA	Punkte total	Must-have-Punkte	Nice-to-have-Punkte	Kompetenz LP21	Schlagwörter	Klasse	Aufgabenbezeichnung	Seitenzahlen von	bis	Anmerkung	Erläuterungen (S.)	Material
Old02	Old02_13	1	1			8	7	1	A3 A4	Addition, Subtraktion, Zahlenquadrat, eigene Zahl		Zahlenquadrate (drei letzte Aufgaben)	43	43	V		

Abbildung 12: Aufgaben ansehen

Sogleich öffnet sich in einem neuen Fenster die angewählte Aufgabe (siehe Abbildung 13). Teilweise muss noch bestätigt werden, dass die Datenbank auf die Datei zugreifen darf.

Abbildung 13: Aufgabe als pdf

Auch allfällige Dokumente unter 'Anmerkung', 'Erläuterungen' und 'Material' sind verlinkt. Sie können ebenso wie die Aufgaben geöffnet werden. Bei einem Buch (bei Hengartner, E., Hirt, U., Wälti, B. & Primarschulteam Lupsingen. (2010). *Lernumgebungen für Rechenschwache bis Hochbegabte: natürliche Differenzierung im Mathematikunterricht* (2. aktualisierte und erweiterte Aufl.). Zug: Klett und Balmer. (Klett 06)) war es leider nicht möglich, mehrere Dateien zusammenzufügen. In diesen Fällen öffnet sich jeweils nur das erste Dokument.

6 Ergebnisse

Nachdem ausführlich auf die gewählte Methode, deren Anwendung und Auswertung eingegangen wurde, werden in diesem Kapitel die Ergebnisse des systematischen Reviews präsentiert. Das Kapitel gliedert sich in drei Abschnitte. Zu Beginn wird aufgezeigt, wie viele der untersuchten Aufgaben reichhaltig sind. Als zweiter Punkt werden zur Veranschaulichung zu den verschiedenen Anforderungen Beispiele vorgestellt. Zum Abschluss wird die Erreichung der verschiedenen Kompetenzen thematisiert und es wird auf Aufgaben, mit welchen die verschiedenen Kompetenzen erreicht werden können, verwiesen.

6.1 Aufgaben

In diesem Kapitel werden die erfassten Aufgaben auf ihre Reichhaltigkeit untersucht und aufgezeigt, welche Lehrmittel Lernumgebungen mit reichhaltigen Aufgaben enthalten.

Insgesamt wurden 583 Aufgaben erfasst. Davon sind 562 reichhaltig, 15 teilweise reichhaltig und sechs nicht reichhaltig. Die grosse Mehrheit der untersuchten Aufgaben ist mit 96% aller untersuchten Aufgaben reichhaltig, nur 1% ist nicht reichhaltig und 3% sind teilweise reichhaltig (siehe Abbildung 14).

Abbildung 14: Aufgaben in Lehrmitteln

Im Schnitt wurden pro Lehrmittel 13.56 Aufgaben erfasst, davon sind durchschnittlich 13.07 Aufgaben reichhaltig.

Von den 43 Lehrmitteln enthalten folgende fünf Bücher Lernumgebungen mit reichhaltigen Aufgaben. In Klammern ist ab jetzt jeweils der Lehrmittelcode dieser Arbeit beigefügt.

- Hess, K. (2016). *Kinder brauchen Strategien*. Eine frühe Sicht auf mathematisches Verstehen (2. Aufl.). Seelze: Klett Kallmeyer. (Klett 05),
- Hengartner, E., Hirt, U., Wälti, B. & Primarschulteam Lupsingen. (2010). *Lernumgebungen für Rechenschwache bis Hochbegabte: natürliche Differenzierung im Mathematikunterricht* (2. aktualisierte und erweiterte Aufl.). Zug: Klett und Balmer. (Klett 06),

- Hirt, U. & Wälti, B. (2016). *Lernumgebungen im Mathematikunterricht: natürliche Differenzierung für Rechenschwache bis Hochbegabte* (5. Aufl.). Seelze: Klett/Kallmeyer. (Klett 07),
- Wälti, B., Schütte, M. & Friesen, R.-A. (2020). *Mathematik kooperativ spielen, üben, begreifen Band 1: Lernumgebungen für heterogene Gruppen*. Hannover: Klett/Kallmeyer. (Klett 08) und
- Krauthausen, G. & Scherer, P. (2014). *Natürliche Differenzierung im Mathematikunterricht. Konzepte und Praxisbeispiele aus der Grundschule* (1. Aufl.). Seelze: Klett/Kallmeyer. (Klett 09).

Insgesamt sind darin 41 reichhaltige Aufgaben zum Bereich Zahl und Variable der 1. und 2. Klasse enthalten.

6.2 Kriterien

Die auf den ersten Blick als reichhaltig eingeschätzten Aufgaben wurden auf die oben beschriebenen Kriterien untersucht (siehe Tabelle 6 und Tabelle 7).

Tabelle 7: Überblick Kriterien

Must-have-Kriterien								Nice-to-have-Kriterien		
Gleiche Aufgabe	Einfacher Einstieg	Offenheit Weg	Offenheit Lösung	Offenheit Darstellung	Offenheit Hilfsmittel	Verschiedene Niveaus	Eigenaktivität	Offenheit Zahlenraum	Reflexion	Austausch oder Zusammenarbeit

Im Folgenden wird zu jedem Kriterium in der untersuchten Reihenfolge eine Aufgabe vorgestellt. Danach werden Aufgaben gezeigt, die alle Must- und Nice-to-have-Kriterien erfüllen und solche die nur sieben oder sechs der Must-have-Punkte erzielen. Hier eine Übersicht (siehe Abbildung 15) wie viele Aufgaben ein Must-have-Kriterium erfüllen. Das Total (orange Linie) liegt bei 583 Aufgaben.

Abbildung 15: Anzahl Aufgaben pro Must-have-Kriterium

6.2.1 Kriterium 'Gleiche Aufgabe'

576 der 583 Aufgaben erfüllen das Kriterium 'Gleiche Aufgabe'. Hier ein Beispiel dazu.

Tabelle 8: Gleiche Aufgabe

<p>46 Zum Bild erzählen: Lagebeziehungen zur Beschreibung verwenden (oben, unten, vorne, hinten, rechts, links); Additions- und Subtraktionsaufgaben finden.</p>	Aufgabe	Das Plus-Minus-Haus (ganze Doppelseite)
	Lehrmittel	Mosel-Göbel, D. & Stein, M. (Hrsg.). (2001). <i>Leonardo. Mathematik. 1, [Hauptband]</i> (S. 46-47). Frankfurt am Main: Diesterweg.
	Aufgabencode	Diest01_06,
	Kompetenz LP21	A2 A3 C2
	Aufgabenbeschreibung	Hausbild beschreiben. Plus- und Minus-Rechnungen im Bild suchen und notieren. Jede Schülerin und jeder Schüler löst die gleiche (diese) Aufgabe.

6.2.2 Kriterium 'Einfacher Einstieg'

Ebenso 576 Aufgaben erfüllen das Kriterium 'Einfacher Einstieg'.

Tabelle 9: Einfacher Einstieg

<p>1</p> <p>9</p> <p>Didaktische Information: Strukturisierte Darstellung der Zahlen bis 20 im Zwanzigerfeld. Kinder können die Mengen zuerst im Zwanzigerfeld legen (Kunstabbebildert).</p>	Aufgabe	1, letzte beiden Aufgaben
	Lehrmittel	Demirel, Ü., Deseniss, A., Drews, C., Hohenstein, C., Grulich, C., Schachner, A. et al. (2011). <i>Eins zwei drei. Mathematik 1, Arbeitsheft Teil B</i> (1. Aufl.) (S. 9). Berlin: Cornelsen.
	Aufgabencode	Corn02_01
	Kompetenz LP21	A1 A2 C1 C2
	Aufgabenbeschreibung	Ein Objekt wählen und zeichnen (als Einstieg). Danach Objekt zählen, Zahl notieren und im Zwanzigerfeld die Anzahl markieren. Jedes Kind kann einen Zugang, einen Einstieg zur Aufgabe finden.

6.2.3 Kriterium ‘Offenheit Weg’

Alle erfassten Aufgaben erzielen die Merkmale ‘Offenheit Weg’ sowie ‘Eigenaktivität’.

Tabelle 10: Offenheit Weg

	<p>Aufgabe</p>	<p>Forschungsaufgabe (ganze Seite)</p>
<p>Lehrmittel</p>	<p>Grindel, E., Hanewinkel, N., Rauschel, E. & Runte, U. (2014). <i>Mathe mit Montessori. 2, [Arbeitsh.]: Mein Einmaleinsheft</i> (1. Aufl.) (S. 7). Stuttgart: Verlag für pädagogische Medien.</p>	
<p>Aufgabencode</p>	<p>Vpm01_03</p>	
<p>Kompetenz LP21</p>	<p>A3 C2</p>	
<p>Aufgabenbeschreibung</p>	<p>Selbst Malaufgaben entdecken. Gefundene Aufgaben zeichnen, fotografieren, ausschneiden, kleben etc.</p> <p>Der Weg ist offen, die Kinder können wählen, was sie machen und in welcher Reihenfolge.</p>	

6.2.4 Kriterium ‘Offenheit Lösung’

569 Aufgaben erreichen die Bedingung ‘Offenheit Lösung’.

Tabelle 11: Offenheit Lösung

	<p>Aufgabe</p>	<p>1-6</p>
<p>Lehrmittel</p>	<p>Rinkens, H.-D. & Hönisch, K. (Hrsg.). (2003). <i>Welt der Zahl. 1, Schülerband</i> (5. Aufl.) (S. 15). Hannover: Schroedel Verlag.</p>	
<p>Aufgabencode</p>	<p>Schr04_05</p>	
<p>Kompetenz LP21</p>	<p>A3 A4 B2</p>	
<p>Aufgabenbeschreibung</p>	<p>Mögliche Zerlegungen der vorgegebenen Zahl in der Schüttelbox finden.</p> <p>Die Lösungen sind offen, sie sind nicht vorgegeben, verschiedene Aufteilungen sind möglich.</p>	

6.2.5 Kriterium 'Offenheit Darstellung'

Am wenigsten Aufgaben, nur 338, erreichen das Kriterium 'Offenheit Darstellung'.

Tabelle 12: Offenheit Darstellung

	<p>Aufgabe</p>	<p>Das kann ich schon (ganze Seite)</p>
<p>Lehrmittel</p>	<p>Mosel-Göbel, D. & Stein, M. (Hrsg.). (2001). <i>Leonardo. Mathematik. 1, [Hauptband]</i> (S. 11). Frankfurt am Main: Diesterweg.</p>	
<p>Aufgabencode</p>	<p>Diest01_01</p>	
<p>Kompetenz LP21</p>	<p>A1</p>	
<p>Aufgabenbe-schrieb</p>	<p>Zeichnen und schreiben, was schon über die Zahlen und das Rechnen bekannt ist.</p> <p>Die Darstellung ist frei und nicht vorgegeben, die Schülerinnen und Schüler können ihre Zeichnungen, Rechnungen, Sätze frei auf der Seite gestalten.</p>	

6.2.6 Kriterium 'Offenheit Hilfsmittel'

571 Aufgaben erreichen den Aspekt 'Offenheit Hilfsmittel'.

Tabelle 13: Offenheit Hilfsmittel

	<p>Aufgabe</p>	<p>3</p>
<p>Lehrmittel</p>	<p>Demirel, Ü., Deseniss, A., Drews, C., Hohenstein, C., Grulich, C., Schachner, A. et al. (2011). <i>Eins zwei drei. Mathematik 1, Arbeitsheft Teil A</i> (1. Aufl.) (S. 63). Berlin: Cornelsen.</p>	
<p>Aufgabencode</p>	<p>Corn01_15</p>	
<p>Kompetenz LP21</p>	<p>A3</p>	
<p>Aufgabenbe-schrieb</p>	<p>Selbst Additionsaufgaben erfinden, notieren und Bild dazu zeichnen</p> <p>Hilfsmittel können dazu bereitgestellt werden, z.B. Gegenstände im Schulzimmer oder Wendeplättchen. Als Rechenhilfe können wiederum Wendeplättchen mit dem Zwanzigerfeld oder ein Abaco angeboten werden.</p>	

6.2.7 Kriterium ‘Verschiedene Niveaus’

Ebenso 571 Aufgaben erreichen das Kriterium ‘Verschiedene Niveaus’.

Tabelle 14: Verschiedene Niveaus

	<p>Aufgabe</p>	<p>Gelbe Aufgaben</p>
<p>Lehrmittel</p>	<p>Brandenberg, M., von Grünigen Mota Campos, S. von, Keller, B., Müller, B. N., Schärli Wechsler, M., Walser, M. et al. (2011). <i>Mathematik Primarstufe. 1, Arbeitsh. Plus und Minus</i> (2. Aufl.) (S. 45). Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.</p>	
<p>Aufgabencode</p>	<p>LMVZ02_09</p>	
<p>Kompetenz LP21</p>	<p>A3 B1</p>	
<p>Aufgabenbeschreibung</p>	<p>Eigene Beispiele zu Zahlenfolgen finden und die Regel notieren.</p> <p>Die Kinder können auf ihrem eigenen Niveau arbeiten, der Zahlenraum ist offen und die Regel kann frei gewählt werden. Die Startzahl kann individuell gewählt werden und es kann mit einfachen Regeln (z.B. +1) oder mit komplexeren (z.B. +33, - 5, · 2) operiert werden.</p>	

6.2.8 Kriterium ‘Eigenaktivität’

Das Kriterium ‘Eigenaktivität’ erfüllen neben ‘Offenheit Weg’ alle Aufgaben.

Tabelle 15: Eigenaktivität

	<p>Aufgabe</p>	<p>Gute Freunde (ganze Seite)</p>
<p>Lehrmittel</p>	<p>Hess, K. (2018). <i>Mathwelt: Kindergarten bis 2. Schuljahr 1. Arbeitsheft Plus und minus</i> (1. Aufl.) (S. 158). Bern: Schulverlag Plus.</p>	
<p>Aufgabencode</p>	<p>Sch+04_22</p>	
<p>Kompetenz LP21</p>	<p>A4 B1 B2 C2</p>	
<p>Aufgabenbeschreibung</p>	<p>Aufgaben notieren, die verwandt sind mit der vorgegebenen Rechnung.</p> <p>Die Kinder sind angeregt, selbst zu denken, passende Aufgaben zu finden und aktiv tätig zu werden.</p>	

6.2.9 Kriterium ‘Offenheit Zahlenraum’

429 Aufgaben erfüllen das Kriterium ‘Offenheit Zahlenraum’.

Tabelle 16: Offenheit Zahlenraum

	<p>Aufgabe</p>	<p>2.</p>
<p>Lehrmittel</p>	<p>Eccarius, D., Quandt, J., Kurhofer, D., Manthey, R. & Golisch-Presečki, R. (2003). <i>Lollipop Mathematik. 2, Arbeitsheft</i> (1. Aufl., 4. Dr.) (S. 34). Berlin: Cornelsen.</p>	
<p>Aufgabencode</p>	<p>Sabe04_02</p>	
<p>Kompetenz LP21</p>	<p>A3 A4 B2</p>	
<p>Aufgabenbeschreibung</p>	<p>Selbst Muudis (Aufgabenfamilien, Multiplikation und Division) erfinden. Der Zahlenraum ist offen, jedes Kind kann ihn so weit öffnen, wie es will und kann.</p>	

6.2.10 Kriterium ‘Reflexion’

160 der Aufgaben erfüllen den Aspekt ‘Reflexion’.

Tabelle 17: Reflexion

	<p>Aufgabe</p>	<p>Nachbarschaft</p>
<p>Lehrmittel</p>	<p>Ruf, U. & Gallin, P. (1995). <i>Ich mache das so! Wie machst du es? Das machen wir ab: Sprache und Mathematik; 1. - 3. Schuljahr</i> (S. 129). Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.</p>	
<p>Aufgabencode</p>	<p>LMVZ01_22</p>	
<p>Kompetenz LP21</p>	<p>A3 B1 C2</p>	
<p>Aufgabenbeschreibung</p>	<p>Störrische (schwierige) Rechnungen notieren und nachdenken, was einem daran ärgert. Mit anderen Kindern die Rechnungen vergleichen und austauschen, warum Aufgaben störrisch oder bequem sind. Die Kinder werden dazu angeregt über ihre eigenen schwierigen Aufgaben nachzusinnen und danach reflektieren sie mit anderen Kindern über den Schwierigkeitsgrad von Rechnungen und den Grund dafür.</p>	

6.2.11 Kriterium ‘Austausch oder Zusammenarbeit’

Die Anforderung ‘Austausch oder Zusammenarbeit’ erreichen 115 der 583 Aufgaben.

Tabelle 18: Austausch oder Zusammenarbeit

	<p>Aufgabe</p> <p>Zahlenstrahl aufräumen</p>	<p>Ziele</p> <p>Wälti, B., Schütte, M. & Friesen, R.-A. (2020). <i>Mathematik kooperativ spielen, üben, begreifen Band 1: Lernumgebungen für heterogene Gruppen</i> (S. 60-63). Hannover: Klett/Kallmeyer.</p> <p>Aufgabencode</p> <p>Klett08_03</p> <p>Kompetenz LP21</p> <p>A2</p> <p>Aufgabenbeschreibung</p> <p>Jede Gruppe à 3-5 Lernende stellt einen Zahlenstrahl von 0 bis 1000 am Boden her. Jedes Mitglied markiert ein paar beliebige Stellen in seiner Farbe und notiert danach auf Blankokärtchen die seiner Meinung nach passenden Zahlen. Wenn alle soweit sind, werden die Karten offen gezeigt und darüber ausgetauscht, ob die Zahlen bei den jeweiligen Markierungen korrekt sind, wenn nicht, wird gemeinsam die «richtige» Zahl gesucht.</p> <p>Die Aufträge werden in der Gruppe grösstenteils gemeinsam gelöst. Es findet Austausch und Zusammenarbeit statt.</p>
--	---	--

6.2.12 Alle Must- und Nice-to-have-Kriterien

Wie bereits geschildert, können Aufgaben pro Kriterium einen Punkt bei Erfüllung des Kriteriums erzielen. Das Punktemaximum von elf Punkten erreichen 34 Aufgaben, 115 Aufgaben erreichen zehn, 187 neun und 155 acht Punkte (siehe Abbildung 16). Die analysierten Aufgaben erreichen im Durchschnitt 8.70 Punkte.

Abbildung 16: Anzahl Totalpunkte der Aufgaben

Die 34 Aufgaben, welche alle Punkte erzielen, stammen aus den Lehrmitteln:

- Hengartner, E., Hirt, U., Wälti, B. & Primarschulteam Lupsingen. (2010). *Lernumgebungen für Rechen-schwache bis Hochbegabte: natürliche Differenzierung im Mathematikunterricht* (2. aktualisierte und er-weiterte Aufl.). Zug: Klett und Balmer. (Klett06; 1 Aufgabe),
- Wittmann, E. C., Müller, G. N., Kocher, K., Krummenacher, R. & Reusser, L. (2021). *Schweizer Zahlen-buch 2. Schulbuch* (1. Aufl.). Baar: Klett. (Klett 20; 7 Aufgaben),
- Ruf, U. & Gallin, P. (1995). *Ich mache das so! Wie machst du es? Das machen wir ab: Sprache und Mathematik; 1. - 3. Schuljahr*. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich. (LMVZ01; 6 Aufgaben),
- Brandenburg, M., Diener, M., von Grünigen Mota Campos, S. von, Höhtker, B., Keller, B., Keller, R. et al. (2012). *Mathematik Primarstufe. 2, Themenbuch* (2., korrigierte Auflage.). Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich. (LMVZ11; 1 Aufgabe),
- Schütte, S. (Hrsg.). (2008). *Die Matheprofis. 1, Lerntagebuch: Mein Lerntagebuch* (1. Aufl.). München: Oldenbourg. (Old03; 6 Aufgaben),
- Schütte, S. (Hrsg.). (2004). *Die Matheprofis. 2, Schülerbuch* (1. Aufl.). München: Oldenbourg. (Old05; 1 Aufgabe),
- Schütte, S. (Hrsg.). (2008). *Die Matheprofis. 2, Lerntagebuch: Mein Lerntagebuch* (1. Aufl.). München: Oldenbourg. (Old07; 8 Aufgaben) und
- Rasch, R. (2010). *Offene Aufgaben für individuelles Lernen im Mathematikunterricht der Grundschule 1+2. Aufgabenbeispiele und Schülerbearbeitungen* (1. Aufl. [Nachdr.]). Dortmund: vpm. (Vpm02; 4 Aufgaben).

Nun folgen vier Beispiele mit reichhaltigen Aufgaben, welche alle Kriterien erfüllen.

Tabelle 19: Elf Punkte, Beispiel 1

<p>28 Leichte Aufgaben – schwierige Aufgaben?</p> <p>Leicht: $20+2=22$</p> <p>Schwer: $56+39=?$</p> <p>1 Bilde Aufgaben wie Rosa und Felix. Welche kannst du schon rechnen?</p> <p>2 Sprech darüber, welche Aufgaben ihr leicht oder schwer findet und warum.</p> <p>3 Denke dir eigene Aufgaben aus, die du gut rechnen kannst.</p> <p>4 Findest du Aufgaben mit den Ergebnissen 30, 88, 42?</p> <p>OLGUN Das konnte ich schon im ersten Schuljahr: $8+2=10$ $18+2=20$ Dann kann ich auch: $38+2=40$ $48+2=$</p>	<p>Aufgabe</p> <p>Aufgaben 1-3</p> <p>Lehrmittel</p> <p>Schütte, S. (Hrsg.). (2004). <i>Die Matheprofis. 2, Schülerbuch</i> (1. Aufl.) (S. 28). München: Oldenbourg.</p> <p>Aufgabencode</p> <p>Old05_18</p> <p>Kompetenz LP21</p> <p>A3</p> <p>Aufgabenbe-schrieb</p> <p>1. Leichte und schwere Aufgaben finden wie Rosa und Felix</p> <p>2. Darüber sprechen, welche Aufgaben leicht oder schwer empfunden werden</p> <p>3. Eigene Aufgaben ausdenken und ausrechnen.</p>	
--	--	--

Tabelle 20: Elf Punkte, Beispiel 2

<p>Ich erfinde schöne Päckchen</p> <p>62-53=15 72-63=9 82-73=9 92-83=9</p> <p>Bei deinen Erfindungen hat mir gefallen ...</p> <p>Meine Lehrerin:</p> <p>58 Seite 96 Seite 60</p>	<p>Aufgabe</p>	<p>Ich erfinde schöne Päckchen (ganze Seite)</p>
<p>Lehrmittel</p>	<p>Schütte, S. (Hrsg.). (2008). <i>Die Matheprofis. 2, Lerntagebuch: Mein Lerntagebuch</i> (1. Aufl.) (S. 58). München: Oldenbourg.</p>	
<p>Aufgabencode</p>	<p>Old07_23</p>	
<p>Kompetenz LP21</p>	<p>A3 B1</p>	
<p>Aufgabenbe-schrieb</p>	<p>Schöne Päckchen erfinden. Voneinander die Päckchen anschauen und analysieren. Rückmeldung geben.</p> <p>(Achtung: Beispiel oben links ist falsch, 1. Rechnung ergibt 9, nicht 15).</p>	

Tabelle 21: Elf Punkte, Beispiel 3

<p>AUFGABE 8 RTT RECHNEN</p> <p>Rechne mit der Zahl 24 als Startzahl.</p> <p>ÜBUNGSIHALT, ÜBUNGSZIEL: Diese Aufgabenstellung sollte den Schülern die Möglichkeit geben, mündliches Rechnen im Hunderterraum auf ihrem speziellen Könnenshintergrund zu probieren. Die 24 als Startzahl wurde bewusst gewählt. Als gerade Zahl mit Ziffern kleiner als fünf (2 Zehner, 4 Einer) ermöglicht sie einen einfachen Einstieg ins Rechengeschehen (auch Doppeltes und Hälften können gut überblickt werden). Als Zahl mit mehreren Teilern kann die „24“ zu Divisionsaufgaben anregen.</p> <p>KINDERLÖSUNGEN:</p> <p>TOM</p> <p>24+5=29 24+25=49 24+200=224 24+1000=1024 24+6=30 24-24=0 24+10=34 24+20=44 24+1=25 24+3=27 24+100=124 24+1000=1024 24+4=28 24+8=32 200+1000=2000 2000-2000=0 24+100000=100024 100000-100000=0 100000+20000=120000</p> <p>LONG</p> <p>24+30=54 24+40=64 (12) 24+100=124 (4) (24+100=124) 24-10=14 24-5=19 24-6=18 24+200=224 24-1=23 24+300=324 24+200=224 24+400=424 24+73=97 24+15=39 24-1+20-30=23 (12)</p> <p>68</p>	<p>Aufgabe</p>	<p>Rechne mit der Zahl 24 als Startzahl (ganze Seite)</p>
<p>Lehrmittel</p>	<p>Rasch, R. (2010). <i>Offene Aufgaben für individuelles Lernen im Mathematikunterricht der Grundschule 1+2. Aufgabenbeispiele und Schülerbearbeitungen</i> (1. Aufl. [Nachdr.]) (S. 68-69). Dortmund: vpm.</p>	
<p>Aufgabencode</p>	<p>Vpm02_14</p>	
<p>Kompetenz LP21</p>	<p>A3 A4</p>	
<p>Aufgabenbe-schrieb</p>	<p>Rechnungen bilden mit der Zahl 24 als Startzahl. Nachher wird darüber ausgetauscht und reflektiert.</p>	

Tabelle 22: Elf Punkte, Beispiel 4

	Aufgabe	6c und 7c
	Lehrmittel	Wittmann, E. C., Müller, G. N., Kocher, K., Kruppenacher, R. & Reusser, L. (2021). <i>Schweizer Zahlenbuch 2. Schulbuch</i> (1. Aufl.) (S. 15). Baar: Klett.
	Aufgabencode	Klett20_10
	Kompetenz LP21	A3 B1
	Aufgabenbeschreibung	Eine Startzahl wählen und 10 / 5 vor und zurück rechnen auf Rechenstrich. Überlegen und austauschen was auffällt.

6.2.13 Alle acht Must-have-Kriterien

Der Grossteil der untersuchten Aufgaben, 562 von 583 erreichen acht oder sieben der Must-have-Anforderungen. Nur ein kleiner Teil der Aufgaben ist teilweise reichhaltig mit sechs (15 Aufgaben) oder nicht reichhaltig mit fünf Punkten (sechs Aufgaben) (siehe Abbildung 17).

Abbildung 17: Must-have-Punkte

Nun folgen zwei Beispiele mit Aufgaben, welche alle Must-have-Kriterien erreichen.

Tabelle 23: Alle Must-have-Kriterien, Beispiel 1

	<p>Aufgabe</p>	<p>Summen mit Reihenfolgezahlen</p>
<p>Lehrmittel</p>	<p>Hess, K. (2016). <i>Kinder brauchen Strategien. Eine frühe Sicht auf mathematisches Verstehen</i> (2. Aufl.) (S. 161-162). Seelze: Klett Kallmeyer.</p>	
<p>Aufgabencode</p>	<p>Klett05_03</p>	
<p>Kompetenz LP21</p>	<p>A3 B1</p>	
<p>Aufgabenbeschreibung</p>	<p>Plusaufgaben mit Nachbarzahlen in aufsteigender Reihenfolge zusammenstellen. Die Summen dürfen höchstens 30 betragen.</p>	

Tabelle 24: Alle Must-have-Kriterien, Beispiel 2

	<p>Aufgabe</p>	<p>3.</p>
<p>Lehrmittel</p>	<p>Lorenz, J. H. (Hrsg.). (2007). <i>Mathematikus. 2, [Hauptband]</i> (S. 68). Braunschweig: Westermann.</p>	
<p>Aufgabencode</p>	<p>West05_08</p>	
<p>Kompetenz LP21</p>	<p>A3 B1</p>	
<p>Aufgabenbeschreibung</p>	<p>Aufgaben finden, welche das Ergebnis 100 haben.</p>	

Im Weiteren werden noch zwei reichhaltige Beispiele zu sieben erreichten Must-have-Kriterien und eine teilweise reichhaltige Aufgabe, welche sechs Must-have-Kriterien erreicht, vorgestellt.

6.2.14 Sieben Must-have-Kriterien

Tabelle 25: Sieben Must-have-Kriterien, Beispiel 1

	Aufgabe	7.-9.
	Lehrmittel	Wittmann, E. C., Müller, G. N., Kocher, K., Kruppenacher, R., Reusser, L. & Wagner, M. (2020). <i>Schweizer Zahlenbuch 1. Arbeitsheft</i> (1. Aufl.) (S. 56). Baar: Klett.
	Aufgabencode	Klett12_11
	Kompetenz LP21	A3 A4
	Aufgabenbeschreibung	Aufgaben finden zu vorgegebenen Decksteinen. Alle Must-have-Kriterien sind erfüllt, ausser die Darstellung ist vorgegeben.

Tabelle 26: Sieben Must-have-Kriterien, Beispiel 2

	Aufgabe	Steine verschieben (ganze Seite)
	Lehrmittel	Hess, K. (2018). <i>Mathwelt: Kindergarten bis 2. Schuljahr 1. Arbeitsheft Gross und klein</i> (1. Aufl.) (S. 55). Bern: Schulverlag Plus.
	Aufgabencode	Sch+01_07
	Kompetenz LP21	B3 C2
	Aufgabenbeschreibung	Die Zahl 132 mit Steinen auf Stellenwerttafel legen. Steine verschieben und notieren, welche Zahlen entstehen. Alle Must-have-Kriterien sind erfüllt, ausser die Darstellung ist vorgegeben.

6.2.15 Sechs Must-have-Kriterien

Tabelle 27: Sechs Must-have-Kriterien

	<p>Aufgabe</p>	<p>Rechnungen vergleichen (ganze Seite)</p>
<p>Lehrmittel</p>	<p>Brandenburg, M., Keller, B. & Müller, B. N. (2010). <i>Mathematik Primarstufe 1, Arbeitsblätter</i> (A 19.1). Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.</p>	
<p>Aufgabencode</p>	<p>LMVZ05_03</p>	
<p>Kompetenz LP21</p>	<p>A3 A4 B2</p>	
<p>Aufgabenbeschrieb</p>	<p>Rechnungen finden zu vorgegebenen Zielzahlen. Dieses Aufgabenblatt gibt es auf drei verschiedenen Niveaus. Das Kriterium 'Gleiche Aufgabe' ist nicht erfüllt. Weiter ist die Darstellung geschlossen, das Kriterium 'Offenheit Darstellung' ist ebenfalls nicht erfüllt.</p>	

6.3 Kompetenzen

Nachdem nun 20 Aufgaben vorgestellt wurden, wird die Zuordnung der Aufgaben zu den LP21-Kompetenzen untersucht. Jeder Aufgabe wurden eins bis maximal vier Kompetenzen zugeteilt, deren Erwerb sie fördert. Jede der neun Kompetenzen MA.1.A.1 bis MA.1.C.2, abgekürzt mit A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, C1 bis C2 wird zwischen 34- (C1) bis maximal 462-mal (A3) erreicht (siehe Abbildung 18). Die Kompetenz A3 schlägt als Kernkompetenz, welche alle Grundoperationen beinhaltet, klar oben aus.

Abbildung 18: Erreichung der LP21-Kompetenzen

Beispiele für die verschiedenen Kompetenzen befinden sich weiter oben in der Arbeit. Sie können mit der Tabelle 28 oder im erweiterten Anhang im Ordner Datenbank: Datenbank Reichhaltige Aufgaben.xlsx - Blatt Recherchetabelle anhand der Filterfunktion gefunden werden.

Tabelle 28: Aufgabenbeispiele für Kompetenzen

A1	Tabelle 9, Tabelle 12
A2	Tabelle 8, Tabelle 9, Tabelle 18
A3	Tabelle 8, Tabelle 10, Tabelle 11, Tabelle 13, Tabelle 14, Tabelle 16, Tabelle 17, Tabelle 19, Tabelle 20, Tabelle 21, Tabelle 22, Tabelle 23, Tabelle 24, Tabelle 25, Tabelle 27
A4	Tabelle 11, Tabelle 15, Tabelle 16, Tabelle 21, Tabelle 25, Tabelle 27
B1	Tabelle 14, Tabelle 15, Tabelle 17, Tabelle 20, Tabelle 22, Tabelle 23, Tabelle 24
B2	Tabelle 11, Tabelle 15, Tabelle 16, Tabelle 27
B3	Tabelle 26
C1	Tabelle 9, Tabelle 17,
C2	Tabelle 8, Tabelle 9, Tabelle 10, Tabelle 15, Tabelle 26

Nachdem die Ergebnisse ausführlich im Hinblick auf ihre Reichhaltigkeit, die verschiedenen Kriterien und die Lehrplanziele mit vielen Beispielen präsentiert wurden, steht beim nächsten und letzten Kapitel die Diskussion davon an.

7 Diskussion

Die Auseinandersetzung mit der Theorie und den verschiedenen Lehrmitteln anhand des systematischen Reviews ermöglicht die Beantwortung der Fragestellung. Die gewonnenen Erkenntnisse werden interpretiert, das methodische Vorgehen reflektiert und der Nutzen für die Berufspraxis geschildert. Zuletzt werden mögliche weitere Forschungsinhalte formuliert.

7.1 Beantwortung der Fragestellung

Gegenstand dieses Kapitels ist die Antwort auf die Fragestellung im Kontext der untersuchten Lehrmittel.

Die Fragestellung dieser Arbeit heisst:

Welche reichhaltigen Aufgaben für Erst- und Zweitklässler sind vorhanden, um die mathematischen Kompetenzen im Bereich Zahl und Variable des Lehrplans des Kantons Zürich zu erwerben?

Die Antwort lautet, dass es zahlreiche, reichhaltige Aufgaben gibt und dass damit alle Kompetenzen im Bereich Zahl und Variable des Lehrplans Zürichs für die 1. und 2. Klasse erworben werden können. Dies ist ein äusserst positiver Befund. Alle gefundenen Aufgaben sind in der Datenbank im erweiterten Anhang einsehbar.

Um die Datenmenge in einem machbaren Rahmen zu definieren, wurden zwei Bedingungen aufgestellt, welche beide erfüllt werden sollen: 1. Es werden 50 Lehrmittel erfasst und 2. Es werden 500 Aufgaben untersucht und notiert. Für diese Arbeit wurden 583 Aufgaben untersucht. Davon sind beachtlich viele (alle ausser 21) reichhaltig und stammen aus 43 verschiedenen Lehrmitteln. Aufgrund der überraschend grossen Datenmenge wurden schlussendlich acht Lehrmittel und 83 Aufgaben mehr untersucht, es existieren aber noch viel mehr Bücher mit reichhaltigen Aufgaben. Sie konnten aufgrund des gesteckten Rahmens leider nicht einbezogen werden. Die Lehrmittel sind im erweiterten Anhang Lehrmittel.xlsx – Blatt LM definitiv ersichtlich.

7.2 Interpretation der Ergebnisse

562 gefundene, reichhaltigen Aufgaben sind eine erfreulich hohe Zahl. Besonders wertvoll sind die 34 Aufgaben, welche alle Must- und Nice-to-have-Kriterien erfüllen (für Beispiele siehe Tabelle 19, Tabelle 20, Tabelle 21 und Tabelle 22 oder erweiterter Anhang Ordner Datenbank: Datenbank Reichhaltige Aufgaben.xlsx – Blatt Recherchetabelle, Filter 11 Punkte total). Sie erfüllen neben den Muss- auch noch die erwünschten Zusatz-Punkte, welche die Aufgabe noch reicher gestalten. Im Folgenden werden die gefundenen reichhaltigen Aufgaben noch genauer unter die Lupe genommen, Verlage werden diskutiert und Lehrmittel vorgestellt. Weiter werden aufgefallene Aufgabenformate angetönt und das Optimieren von Aufgaben aufgezeigt.

Von den gefundenen reichhaltigen Aufträgen stammen 160 aus Büchern vom Verlag Oldenbourg, 143 aus dem Klett-Verlag und 81 aus dem Lehrmittelverlag Zürich. Daraus nun eine abschliessende Bewertung der Verlage vorzunehmen, wäre irreführend, da nicht alle Produkte aus den Verlagen geprüft werden konnten. Es zeigt jedoch eine gewisse Tendenz an und so lohnt es sich die Verlage und ihre Lehrmittel genauer zu betrachten.

Besonders Lehrmittel aus dem Verlag Oldenbourg, welche von Sybille Schütte, einer emeritierten Professorin für Mathematik und Mathematikdidaktik, entwickelt wurden, weisen eine grosse Zahl an reichhaltigen Aufgaben auf. Schütte schaffte es mit der Reihe Die Matheprofis, Lehrmittel zu kreieren, welche wichtige konstruktivistische Anliegen, wie beispielsweise Lernen als individueller Prozess, ermöglichen. Vortrefflich zeigen sich darunter die beiden Lerntagebücher (Old03 und Old07), die in ihrer Gestaltung sehr offen und anregend konzipiert sind.

Der Klett-Verlag zeichnet sich neben dem Lehrmittel Zahlenbuch auch mit einigen Büchern zu Lernumgebungen aus. Sie (Klett05 - Klett09) zeigen sich als besonders wertvoll. Lernwelten beinhalten, wie die Theorie aufzeigte (siehe 4.3.2), viele konstruktivistische Postulate. So enthalten die 41 erfassten Aufgaben dieser Lernumgebungen alle mindestens acht Must- und zwischen eins bis drei Nice-to-have-Punkte. Auch die Zahlenbücher (Klett12, Klett15, Klett20+21), welche im Klett-Verlag erscheinen, bergen viele reichhaltige Aufgaben. Die beiden Arbeitshefte und Schülerbücher beinhalten insgesamt 102 reichhaltige Aufträge. Die Zahlenbücher wurden und werden hauptsächlich von Erich Ch. Wittmann und Gerhard N. Müller, zwei emeritierten Mathematikprofessoren, entwickelt. Die Lehrmittel für die 1. und 2. Klasse wurden erst kürzlich im Jahr 2020/2021 überarbeitet und sind auf dem neusten Stand der aktuellen Mathematikdidaktik. Das Lehrwerk vermittelt ein nachhaltiges Verständnis, enthält vielfältige Übungen für alle Kinder, welche eine natürliche Differenzierung ermöglichen, fördert aktiv-entdeckendes und soziales Lernen und konzentriert sich auf die Grundinhalte. Zudem entspricht es dem LP21 (Klett und Balmer, 2020). Erfreulicherweise sind die Zahlenbücher in einigen Kantonen, beispielsweise im Aargau, in Bern, Luzern, St. Gallen oder Zug, die obligatorischen oder die alternativ-obligatorischen Mathematiklehrmittel.

Die Lehrmittel des Lehrmittelverlag Zürich weisen eher wenig reichhaltige Aufgaben auf. Wenn das Lehrmittel Ich, du, wir (LMVZ01) weggelassen wird und nur die untersuchten obligatorischen Mathematiklehrmittel des Kantons Zürich Mathematik 1 Primarstufe und Mathematik 2 Primarstufe (LMVZ02-11) betrachtet werden, zeigen sich 52 reichhaltige Aufgaben. Die Lehrmittel weisen zwischen null bis 17 reichhaltige Aufgaben auf. Dieser Befund ist suboptimal, werden doch die obligatorischen Lehrmittel im Kanton Zürich grösstenteils als Grundlage im Mathematikunterricht eingesetzt. Ergänzend wird erinnert, dass die Kommentare für die Lehrpersonen nicht untersucht wurden, dort befinden sich Einstiege und weiterführende Anregungen für den Unterricht. Da jedoch die meiste Zeit der Lektionen an Aufgaben aus dem Arbeitsheft oder Schülerbuch gearbeitet wird, zeigt sich dennoch ein unglückliches Bild. Leider ist eine Neubearbeitung bisher nicht geplant. Das Lehrwerk ist neben seinem Gebrauch in Zürich in den Kantonen Aargau und St. Gallen alternativ-obligatorisch.

Kurt Hess, Mathematikprofessor an der Pädagogischen Hochschule Zug, entwickelte das Lehrmittel Mathwelt (Sch+01 und Sch+04), welches 2018 publiziert wurde. Es vertritt wichtige Punkte eines guten Mathematikunterrichts: Das Lehrmittel ist ideal einsetzbar in heterogenen Klassen, bietet Aufgaben auf verschiedenen Kompetenzstufen und gibt gemeinsame und individuelle Sequenzen vor. Der LP21 ist die Grundlage des Lehrwerks (Schulverlag Plus, 2020). Es wurden in den beiden untersuchten Arbeitsheften 37 reichhaltige Aufgaben entdeckt. Es wird in den Kantonen Aargau, Bern und St. Gallen empfohlen.

Das Lehrmittel Offene Aufgaben für individuelles Lernen im Mathematikunterricht der Grundschule 1+2 (VPm02) von Renate Rasch, einer emeritierten Mathematikprofessorin welches im Jahr 2010 erschien,

enthält zu 100% reichhaltige Aufgaben, dies ist sehr erfreulich. Die 19 Aufgaben, welche zu dem gewählten Kompetenzbereich des Zyklus 1 passen, wurden erfasst und werden zum Einsatz empfohlen. Eine abschliessende Wertung der Verlage und auch ihrer Lehrmittel ist wie gesagt an dieser Stelle nicht möglich. Um ein Lehrmittel beurteilen zu können, müssten seine gesamten Lehrwerkteile wissenschaftlich untersucht werden.

Verblüffend ist, dass 17 der 43 Lehrmitteln vor dem Jahr 2010 im Zeitraum von 1995 bis 2009 publiziert wurden. Dies zeigt auf, dass reichhaltige Aufgaben schon seit über 20 Jahren in Schulbüchern abgebildet sind.

Es fällt auf, dass sich bestimmte Aufgabenformate in verschiedenen Lehrmitteln wiederholen. Beispielsweise kommen Zahlenmauern, Zahlenhäuser und Schüttelboxen häufig vor. Mehrfach werden auch schöne Päckchen untersucht und fortgeführt. Oft werden die Kinder angeregt, eigene Zahlen in vorgegebene Raster (z.B. Zahlendreiecke) zu setzen. Daraus könnten beliebte Aufgabenformen für reichhaltige Aufgaben abgeleitet werden. Für eine abschliessende Antwort müssten die Ergebnisse jedoch noch genauer untersucht und analysiert werden.

Im Allgemeinen ist das Optimieren einer Aufgabe einfach. Eine bereits reichhaltige Aufgabe kann durch eine angeregte Reflexion oder eine Öffnung des Zahlenraumes noch verbessert werden. Begrüssenswert ist, dass der Grossteil der 'normalen' Schulbuchaufgaben mit wenigen Anpassungen reichhaltig gemacht werden kann. Die Öffnung der Darstellung ist in vielen Fällen simpel, indem die Kinder ihre Notizform, selbstverständlich nur wenn dies sinnvoll und angemessen ist, selbst wählen können. Hilfsmittel sind in fast allen Fällen verfügbar oder können hergestellt werden. Durch den Auftrag, eigene Beispiele zu finden, kann die Eigenaktivität initiiert werden. Eine Öffnung des Zahlenraumes ist bei den meisten Aufgaben möglich und einfach umsetzbar. Zur Reflexion kann mit zur Aufgabenstellung passenden Fragen eingeladen werden. Eine sinnvolle Zusammenarbeit ist von Beginn an oder als weiterer Schritt möglich und ein Austausch mit einem anderen Kind, mit einer Gruppe oder im Plenum ist umsetzbar. Natürlich brauchen diese Anpassungen Zeit und sind im Alltag nicht immer und für jede Aufgabe umsetzbar. Dennoch wird das Optimieren von Aufgaben betontermassen empfohlen, da jede reichhaltige besser ist als eine andere Aufgabe.

Hoffentlich werden die gefundenen Aufgaben so eingesetzt, dass sie die Schülerinnen und Schüler dort abholen, wo sie stehen, sie auf ihre Weise und auf ihrem Niveau die Aufgaben lösen können und dass sie angeregt werden zu denken, Muster zu entdecken und zu nutzen, zu reflektieren und ihre Erkenntnisse auszutauschen. Zudem wird gehofft, dass die Aufgaben die Schülerschaft kognitiv aktiviert und sie herausfordert (Hengartner, 2010).

7.3 Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens

Dieses Kapitel zeigt gewonnene Erfahrungen mit der Forschungsmethodik.

Das systematische Review bot ein klares Vorgehen. Dabei wurden die einzelnen Schritte auf die Besonderheiten dieser Arbeit übertragen. Es standen Lehrmittelverlage und Lehrmittel im Fokus, die zu reichhaltigen Aufgaben führen sollten. Dabei wurden auf mehrere Schritte aufgeteilte Ein- und Ausschlusskriterien definiert. Im Nachhinein hätte dieses Vorgehen teilweise einfacher, klarer und auch kürzer gestaltet werden können. So hätte zuerst die Bibliothek an der PHZH visitiert werden können, bevor die ganzen Lehrmittelshops durchforstet wurden und danach viele geeignet aussehende

Lehrmittel wieder ausgeschlossen werden mussten. Von den ursprünglich 346 Lehrmittel wurden nur 50 benötigt und am Ende 58 untersucht. Schlussendlich wurde das Ziel einer guten, soliden Datenbasis, welche viele gesuchte Aufgaben birgt, jedoch erreicht.

Auch die Auswahl und der Beschrieb der Must- und Nice-to-have-Kriterien fiel teilweise schwer, da viele Begriffe in der Theorie nur ansatzweise oder nicht beschrieben werden. Es stellte sich heraus, dass trotz der säuberlich definierten Kriterien, welche eine reichhaltige Aufgabe ausmachen, teilweise Aufträge eine eher zu hohe Punktezahl erreichten. Diesbezüglich wären eine Überarbeitung und Anpassung der Kriterien sinnvoll.

7.4 Relevanz der Befunde für die Berufspraxis

Hier werden Implikationen für die berufliche Praxis aufgezeigt.

Die aktuelle Schulsituation mit ihren heterogenen Gruppen verlangt nach einem veränderten Unterricht und nach neuen Aufgabenformaten (Weskamp, 2019). Der LP21 unterstützt und fordert ein Umdenken der Unterrichtskultur, er empfiehlt differenzierende Aufgaben, die alle Lernenden auf ihrem individuellen Leistungsniveau abholen (Bildungsdirektion 2017b und 2014). Auch viele Lehrmittelverlage vertreten das konstruktivistische Lernverständnis und bieten reichhaltige Aufgabenformate an. Erfreulicherweise stehen somit viele gute Aufgaben für den Einsatz in der Schule bereit. Zudem können Aufgaben in wenigen Schritten verbessert werden (siehe 7.2). Damit kann unter anderem der Leistungsheterogenität gewinnbringend begegnet werden. Dabei sind die Aufgaben ein guter Ausgangspunkt für einen Unterricht, der auf die unterschiedlichen Schülerinnen und Schüler eingeht (Leuders & Prediger, 2017; Wälti & Hirt, 2010). Der Einsatz von reichhaltigen Aufgaben verbessert den Unterricht nicht automatisch. Das ganze Setting ist von immenser Bedeutung. Erst das grundlegende Um- und Neudenken von Unterricht und das mutige Einlassen auf konstruktivistisches Lernen wird schlussendlich den Schülerinnen und Schülern entgegenkommen und sie wirklich dort abholen, wo sie stehen. Dabei ist und bleibt die Rolle der Lehrperson von grosser Wichtigkeit (Hasemann & Gasteiger, 2020; Krauthausen & Scherer, 2014). Sie plant den Unterricht, wählt die Aufgaben und hat eine wichtige Steuerungsfunktion. Erst durch ein geeignetes Lernsetting können die reichhaltigen Aufgaben zu voller Blüte kommen und optimalen Gewinn bringen. Angetönt wurden die Lernumgebungen (Wälti & Hirt, 2010), welche einen guten Rahmen dafür bieten. Wenn die Lehrperson Klarheit über die zu erreichenden Kompetenzen hat, kann sie besser und gezielter wählen, mit welchen Aufgaben sie diese erreichen möchte. Eine Überarbeitung der vorhandenen Lehrmittel oder eine Neuschaffung der obligatorischen Mathematiklehrmittel des Kantons Zürich für den Zyklus 1, die vermehrt auf die Heterogenität der Schülerinnen und Schüler eingeht, wäre wünschenswert. Wichtig ist immer wieder und vermehrt das Nutzen reichhaltiger Lehrmittel oder guter Aufgaben. Sie können als Ergänzung oder an Stelle der obligatorischen Lehrmittel eingesetzt werden. Dieser Schritt ist mit Aufwand und allenfalls Mut verbunden, lohnt sich jedoch in jedem Fall, da den Schülerinnen und Schülern ein anregender, spannender Unterricht mit viel aktiv-entdeckendem Lernen ermöglicht werden sollte. Zudem kann der Einsatz von reichhaltigen Aufgaben die Lehrperson auch entlasten. Dadurch, dass alle Schülerinnen und Schüler am gleichen Thema an derselben Aufgabenstellung arbeiten, muss nur eine Aufgabe bereitgestellt werden (statt mehrere). Die Zusammenarbeit und der Austausch über das gewählte Vorgehen und gewonnene Erkenntnisse lassen sich einfacher umsetzen, als wenn die Kinder über verschiedenen Aufgaben brüten. Die Lehrperson muss nur den

Überblick über ein Thema behalten, dadurch hat sie freie Kapazitäten, um gezielter Fragen zu stellen und zu unterstützen. Dadurch, dass alle dieselbe Aufgabe kriegen, fühlt sich hoffentlich kein Kind mehr stigmatisiert, weil es eine andere (einfachere oder schwerere) Aufgabe bekommt.

Noch weiter gedacht wäre es erstrebenswert darüber nachzudenken, wie in der Lehrerausbildung all-fällige Veränderungen für eine bessere Berufspraxis eingeleitet werden könnten. Am einfachsten wäre dies natürlich, wenn die obligatorischen Lehrmittel viele reichhaltige Aufgaben beinhalten würden. Zudem wäre es eine Möglichkeit, vermehrt Weiterbildungen zum Thema 'Reichhaltige Aufgaben' anzubieten.

7.5 Ausblick für weitere Forschung

Fünf Punkte für eine mögliche weitere Forschung werden in diesem Kapitel dargelegt. Mit persönlichen Wünschen wird die Masterarbeit abgerundet.

1. Es wäre bereichernd, wenn weitere reichhaltige Aufgaben erfasst werden könnten. Das durchgeführte systematische Review fand 43 Lehrmittel, welche aufgrund der Kriterien vorerst ausgeschlossen werden mussten. Diese könnten beispielsweise untersucht werden (siehe erweiterter Anhang Lehrmittel.xlsx – Blatt LM definitiv).
2. Mathematische Aufgaben für andere Klassenstufen, andere Kompetenzbereiche oder Aufgaben für andere Fachbereiche könnten eruiert werden.
3. Weitere wichtige Parameter wie beispielsweise die Komplexität einer Aufgabe könnten definiert werden und bei der Untersuchung der Aufgaben einbezogen werden.
4. Es könnten auch neue, reichhaltige Aufgaben geschaffen werden.
5. Der reichhaltige Aufgabentyp ist wie erwähnt vor allem in der Erarbeitungsphase sinnvoll. Es wäre spannend zu untersuchen, ob und wie diese Aufgaben auch in den anderen Unterrichtsphasen zielführend eingesetzt werden könnten.

Es wäre schön, wenn die gefundenen Erkenntnisse für weitere Forschungen genutzt würden. Die Verfasserin hofft, dass die gefundenen reichhaltigen Aufgaben zahlreichen Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler dienen werden. Idealerweise wird durch den Einsatz der Aufträge den Kindern ein einfacher Zugang zu den mathematischen Inhalten ermöglicht und ihr individuelles, aktives Lernen gefördert.

Verzeichnisse

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht Fachbereich Mathematik (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017a, S. 6).....	9
Tabelle 2: Ausleihbare Lehrmittel	33
Tabelle 3: Lehrmittel mit Ein- und Ausschlusskriterien	36
Tabelle 4: Überblick Verlage	38
Tabelle 5: Must- und Nice-to-have-Kriterien.....	40
Tabelle 6: Definition Kriterien	40
Tabelle 7: Überblick Kriterien	48
Tabelle 8: Gleiche Aufgabe	49
Tabelle 9: Einfacher Einstieg.....	49
Tabelle 10: Offenheit Weg.....	50
Tabelle 11: Offenheit Lösung	50
Tabelle 12: Offenheit Darstellung.....	51
Tabelle 13: Offenheit Hilfsmittel.....	51
Tabelle 14: Verschiedene Niveaus.....	52
Tabelle 15: Eigenaktivität	52
Tabelle 16: Offenheit Zahlenraum	53
Tabelle 17: Reflexion.....	53
Tabelle 18: Austausch oder Zusammenarbeit.....	54
Tabelle 19: Elf Punkte, Beispiel 1	55
Tabelle 20: Elf Punkte, Beispiel 2.....	56
Tabelle 21: Elf Punkte, Beispiel 3.....	56
Tabelle 22: Elf Punkte, Beispiel 4.....	57
Tabelle 23: Alle Must-have-Kriterien, Beispiel 1	58
Tabelle 24: Alle Must-have-Kriterien, Beispiel 2.....	58
Tabelle 25: Sieben Must-have-Kriterien, Beispiel 1	59
Tabelle 26: Sieben Must-have-Kriterien, Beispiel 2	59
Tabelle 27: Sechs Must-have-Kriterien	60
Tabelle 28: Aufgabenbeispiele für Kompetenzen.....	61

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Elemente des Kompetenzaufbaus (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017a, S. 2)	10
Abbildung 2: Entwicklungsmodell der Zahl-Grössen-Verknüpfung nach Krajewski, 2013 (Schneider et al., 2016, S. 25)	18
Abbildung 3: Arbeiten an reichhaltigen Aufgaben (https://www.claudiadeweck.ch/cartoons/phzürich)	27
Abbildung 4: Systematisches Review, Schritt 1a-1g	30
Abbildung 5: Systematisches Review Schritt 1h-2c	31
Abbildung 6: Zwei Beispiele	41
Abbildung 7: Aufbau Datenbank	43
Abbildung 8: Schritt 1	43
Abbildung 9: Schritt 2	44
Abbildung 10: Schritt 3	44
Abbildung 11: Schritt 4	45
Abbildung 12: Aufgaben ansehen	45
Abbildung 13: Aufgabe als pdf	46
Abbildung 14: Aufgaben in Lehrmitteln	47
Abbildung 15: Anzahl Aufgaben pro Must-have-Kriterium	48
Abbildung 16: Anzahl Totalpunkte der Aufgaben	54
Abbildung 17: Must-have-Punkte	57
Abbildung 18: Erreichung der LP21-Kompetenzen	60

Literaturverzeichnis

- Achermann, E. (2009). *Der Vielfalt Raum und Struktur geben. Unterricht mit Kindern von 4 bis 8* (1. Aufl.). Bern: Schulverlag Plus.
- Benz, C., Peter-Koop, A. & Grüssing, M. (2015). *Frühe mathematische Bildung: Mathematiklernen der Drei- bis Achtjährigen* (Mathematik Primarstufe und Sekundarstufe I + II Didaktik der Mathematik). Berlin Heidelberg: Springer Spektrum.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2011). *Handreichung Integrative und individualisierte Lernförderung* (2. überarbeitete Aufl.). Verfügbar unter: https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-fuer-die-volksschule/besonderer-bildungsbedarf/handreichtung_integrative_und_individualisierte_lernfoerderung.pdf
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2014). Kompetenzorientiert unterrichten. Einblicke. Verfügbar unter: https://www.schule-dietlikon.ch/fileadmin/user_upload/dateiablage/se_huenerweid/17-18/webversion_broschuere_kompetenzorientiert_unterrichten.pdf
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2017a). Lehrplan Volksschule: Mathematik. Verfügbar unter: https://zh.lehrplan.ch/container/ZH_DE_Fachbereich_MA.pdf
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2017b). Lehrplan Volksschule: Grundlagen. Verfügbar unter: https://zh.lehrplan.ch/container/ZH_Grundlagen.pdf
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2017c). Lehrplan Volksschule: Überblick. Verfügbar unter: https://zh.lehrplan.ch/container/ZH_Ueberblick.pdf
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2018). Umsetzung des Zürcher Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen in Regel- und Sonderschulen. Verfügbar unter: https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-fuer-die-volksschule/unterricht/lehrplan-ktionentafeln/broschuere_umsetzung_zhlp21_sus_besond_beduerfnissen.pdf
- Budde, J. (2017). Heterogenität: Entstehung, Begriff, Abgrenzung. In T. Bohl, J. Budde & M. Rieger-Ladich (Hrsg.), *Umgang mit Heterogenität in Schule und Unterricht: Grundlagentheoretische Beiträge, empirische Befunde und didaktische Reflexionen* (S. 13–26). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Buholzer, A. & Kummer Wyss, A. (Hrsg.). (2017). *Alle gleich - alle unterschiedlich! Zum Umgang mit Heterogenität in Schule und Unterricht* (3. Aufl.). Seelze-Velber: Klett/Kallmeyer und Klett und Balmer.

- Cooper, H. M., Hedges, L. V. & Valentine, J. C. (2019). Research Synthesis as a Scientific Process. In H.M. Cooper, L.V. Hedges & J.C. Valentine (Hrsg.), *The Handbook of Research Synthesis and Meta-Analysis* (3. Aufl., S. 3–16). New York: Russell Sage Foundation.
- D-EDK. (2020a). Lehrplan 21. Verfügbar unter: <https://www.lehrplan21.ch/>
- D-EDK. (2020b). Lehrplan 21. Einführung Kanton Zürich. Verfügbar unter: <https://lehrplan21.ch/kanton-zürich>
- Eckhart, M. (2009). Homogenität und Heterogenität in Schulklassen – systemtheoretische Überlegungen und notwendige Entmythologisierung. In H.-U. Grunder & A. Gut (Hrsg.), *Zum Umgang mit Heterogenität in der Schule. Band 1* (S. 24–47). Baltmannsweiler: Schneider-Verlag Hohengehren.
- Eckhart, M. (2010). Umgang mit Heterogenität - Notwendigkeit einer mehrdimensionalen Didaktik. In H.-U. Grunder & A. Gut (Hrsg.), *Zum Umgang mit Heterogenität in der Schule. Band 2* (S. 133–150). Baltmannsweiler: Schneider-Verlag Hohengehren.
- Eckhart, M. (2020). Reichhaltige Aufgaben. In C. Ammann-Tinguely & C. Sahli Lozano (Hrsg.), *Selbst organisiertes Lernen auf der Sekundarstufe I. Grundlagen und Umsetzung* (1. Aufl., S. 55–63). Bern: hep.
- EDI. (2014). Übereinkommen der UNO über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Verfügbar unter: <https://www.edi.admin.ch/edi/de/home/fachstellen/ebgb/recht/international0/uebereinkommen-der-uno-ueber-die-rechte-von-menschen-mit-behinde.html>
- Eikenbusch, G. (2008). Aufgaben, die Sinn machen. Wege zu einer überlegten Aufgabenpraxis im Unterricht. *Pädagogik Weinheim*, 60, 6–10.
- Ennemoser, M. & Krajewski, K. (2013). Entwicklungsorientierte Diagnostik mathematischer Basiskompetenzen in den Klassen 5 bis 9. In U. Trautwein, W. Schneider, A. Heinze & M. Hasselhorn (Hrsg.), *Diagnostik mathematischer Kompetenzen*. (S. 225–240). Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Gaidoschik, M. (2019). *Rechenschwäche verstehen - Kinder gezielt fördern: ein Leitfaden für die Unterrichtspraxis* (11. Aufl.). Hamburg: Persen.
- Häcker, T. (2017). Individualisierter Unterricht. In T. Bohl, J. Budde & M. Rieger-Ladich (Hrsg.), *Umgang mit Heterogenität in Schule und Unterricht: Grundlagentheoretische Beiträge, empirische Befunde und didaktische Reflexionen* (S. 275–290). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.

- Häsel-Weide, U., Nührenbörger, M., Moser Opitz, E. & Wittich, C. (2019). *Ablösung vom zählenden Rechnen: Fördereinheiten für heterogene Lerngruppen* (5. Aufl.). Hannover: Klett/Kallmeyer.
- Hasemann, K. & Gasteiger, H. (2020). *Anfangsunterricht Mathematik* (4., überarbeitete Aufl.). Berlin: Springer Spektrum.
- Helmke, A. (2012). *Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität: Diagnose, Evaluation und Verbesserung des Unterrichts*. Hannover: Klett/Kallmeyer.
- Hengartner, E. (2010). Lernumgebungen für das ganze Begabungsspektrum: Alle Kinder sind gefordert. In E. Hengartner, U. Hirt, B. Wälti & Primarschulteam Lupsingen (Hrsg.), *Lernumgebungen für Rechenschwache bis Hochbegabte: natürliche Differenzierung im Mathematikunterricht* (2. aktualisierte und erweiterte Aufl.). Zug: Klett und Balmer.
- Hengartner, E., Hirt, U., Wälti, B. & Primarschulteam Lupsingen. (2010). *Lernumgebungen für Rechenschwache bis Hochbegabte: natürliche Differenzierung im Mathematikunterricht* (2. aktualisierte und erweiterte Aufl.). Zug: Klett und Balmer.
- Hepberger, B. (2020a). *Zahlen und Operationen (Zyklus 1)*. Unveröffentlichtes Skript. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Hepberger, B. (2020b). *Die Bedeutung des Zahlbegriffserwerbs*. Unveröffentlichtes Skript. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Hess, K. (2016). *Kinder brauchen Strategien: eine frühe Sicht auf mathematisches Verstehen* (2. Aufl.). Seelze: Klett/Kallmeyer.
- Holzäpfel, L., Lacher, M., Leuders, T. & Rott, B. (2018). *Problemlösen lehren lernen: Wege zum mathematischen Denken* (1. Aufl.). Seelze: Klett/Kallmeyer.
- Joller-Graf, K. (2006). *Lernen und Lehren in heterogenen Gruppen. Zur Didaktik des integrativen Unterrichts* (1. Aufl.). Donauwörth: Auer und Comenius.
- Jost, D. (1989). Denkvorgänge beim mathematischen Lernprozess. Neuer Mathematikunterricht in Kleinklassen. *Liestal/CH: Schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik*, 5–17.
- Klatt, F. (2019). Systematic Literature Review. Verfügbar unter: https://www.dbwm.tu-berlin.de/menue/fuer_forschende_lehrende/methode_systematic_literature_review/
- Klett und Balmer. (2020). Prospekt Schweizer Zahlenbuch 1-6. Verfügbar unter: https://downloads.klett.ch/uploads/images/textbooks/Dateien/Screen_DS_3.2MB_SZB_Prospekt.pdf

- Koch, K. (2015). Systematische Reviews und Metaanalysen richtig lesen. In K. Koch & S. Ellinger (Hrsg.), *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik. Eine Einführung* (S. 49–56). Göttingen: Hogrefe.
- Krauthausen, G. (2018). *Einführung in die Mathematikdidaktik – Grundschule* (4. Aufl.). Berlin: Springer Spektrum.
- Krauthausen, G. & Scherer, P. (2014). *Natürliche Differenzierung im Mathematikunterricht. Konzepte und Praxisbeispiele aus der Grundschule* (1. Aufl.). Seelze: Klett/Kallmeyer.
- Lehner, M. (2019). *Didaktik*. Bern: Haupt.
- Leuders, T. & Prediger, S. (2017). *Flexibel differenzieren und fokussiert fördern im Mathematikunterricht* (Scriptor Praxis) (2. Auflage.). Berlin: Cornelsen.
- Lüders, M. (2012). Didaktik. In K.-P. Horn, H. Kemnitz, W. Marotzki & U. Sandfuchs (Hrsg.), *Klinkhardt Lexikon Erziehungswissenschaft. Band 2* (S. 269–271). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Lütje-Klose, B. (2012). Integrative Didaktik (Uni-Taschenbücher). In K.-P. Horn, H. Kemnitz, W. Marotzki & U. Sandfuch (Hrsg.), *Klinkhardt Lexikon Erziehungswissenschaft. Band 2* (S. 94). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Melzer, C. (2015). Literaturrecherche und Literaturreview. In K. Koch & S. Ellinger (Hrsg.), *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik. Eine Einführung* (S. 339–348). Göttingen: Hogrefe.
- Meyer, H. (2020). *Was ist guter Unterricht?* (15. Auflage.). Berlin: Cornelsen.
- Miller, S. (2011). Modelle innerer Differenzierung. In A. Kaiser, D. Schmetz, P. Wachtel & B. Werner (Hrsg.), *Didaktik und Unterricht*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.). (2008). *Kompetenzorientierung - eine veränderte Sichtweise auf das Lehren und Lernen in der Grundschule: Handreichung* (Schule in NRW) (1. Aufl.). Frechen: Ritterbach.
- Moser Opitz, E. (2020). *Rechenschwäche*. Unveröffentlichtes Skript. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Moser Opitz, E. & Schmassmann, M. (2004). *Heilpädagogischer Kommentar zum Zahlenbuch 4: Hinweise zur Arbeit mit Kindern mit mathematischen Lernschwierigkeiten* (1. Aufl.). Zug: Klett und Balmer.

- Padberg, F. & Benz, C. (2011). *Didaktik der Arithmetik: für Lehrerbildung und Lehrerfortbildung. Mathematik Primarstufe und Sekundarstufe I + II* (4. erweiterte, stark überarbeitete Aufl.). Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Padberg, F. & Büchter, A. (2015). *Einführung Mathematik Primarstufe - Arithmetik*. Berlin: Springer Spektrum.
- Petticrew, M. & Roberts, H. (2006). *Systematic Reviews in the Social Sciences. A practical guide*. Malden, MA ; Oxford: Blackwell Publishing.
- PIK AS. (2009). Haus 7: Gute Aufgaben. Verfügbar unter:
https://pikas.dzlm.de/pikasfiles/uploads/upload/Material/Haus_7_-_Gute_-_Aufgaben/IM/Informationstexte/IM_ZO_Sachinfo_Gute_Aufgaben.pdf
- Resnick, L. B. (1989). Developing mathematical knowledge. *American Psychologist*, 44(2), 162–169.
- Reusser, K. (2013). Aufgaben – das Substrat der Lerngelegenheiten im Unterricht. *Profi-L*, 3, 4–6.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen* (2., überarbeitete Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Scherer, P. & Moser Opitz, E. (2010). *Fördern im Mathematikunterricht der Primarstufe. Mathematik Primar- und Sekundarstufe*. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Schmassmann, M. & Moser Opitz, E. (2008). *Heilpädagogischer Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch 2: Hinweise zur Arbeit mit Kindern mit mathematischen Lernschwierigkeiten* (1. Aufl.). Zug: Klett und Balmer.
- Schneider, W., Küspert, P. & Krajewski, K. (2016). *Die Entwicklung mathematischer Kompetenzen* (2., aktualisierte und erweiterte Aufl.). Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Schulverlag Plus. (2020). Broschüre Mathwelt 1. Verfügbar unter:
<https://www.schulverlag.ch/de/produkte/mathwelt/lehrwerk/mathwelt-1/>
- Schütte, S. (2001). Offene Lernangebote - Aufgabenlösungen auf verschiedenen Niveaus. *Grundschulunterricht*, 48 (11), 4–8.
- Siddaway, A. P. (2020). What is a systematic literature review and how do I do one? Verfügbar unter:
https://www.researchgate.net/profile/Louis-Gunnigan/post/Do_you_know_of_any_systematic_literature_reviews_in_Construction_research/attachment/5a291d064cde266d58790e51/AS%3A568883679825920%401512643846024/download/How+to+do+a+systematic+literature+review+and+meta-analysis.pdf

- Siddaway, A. P., Wood, A. M. & Hedges, L. V. (2019). How to Do a Systematic Review: A Best Practice Guide for Conducting and Reporting Narrative Reviews, Meta-Analyses, and Meta-Syntheses. *Annual Review of Psychology*, 70, 747–770.
- Sturm, T. (2016). *Lehrbuch Heterogenität in der Schule* (UTB) (2., überarbeitete Auflage.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Tarnutzer, R. (2019). *Reichhaltige Aufgaben bei Lernschwierigkeiten*. Unveröffentlichtes Skript. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- UN-BRK. (2014). Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Verfügbar unter: <https://www.edi.admin.ch/dam/edi/de/dokumente/internationales/amtliches/uno-konvention.pdf.download.pdf/uno-konvention.pdf>
- UNESCO. (1994). Die Salamanca Erklärung und der Aktionsrahmen zur Pädagogik für besondere Bedürfnisse. Verfügbar unter: https://www.unesco.de/sites/default/files/2018-03/1994_salamanca-erklaerung.pdf
- UNO. (1948). Universal Declaration of Human Rights. Verfügbar unter: <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
- Walt, M. (2014). *Individualisierung und Binnendifferenzierung - aber wie? Theoretische und praktische Anregungen zur Weiterentwicklung des Unterrichts*. Zürich: HfH.
- Walt, M. (2019). *Individualisierung und Differenzierung im Unterricht*. Unveröffentlichtes Skript. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Walther, G. (2004). Modul 1: Gute und andere Aufgaben. Verfügbar unter: <http://www.sinus-grundschule.de/fileadmin/Materialien/Modu1.pdf>
- Wälti, B. & Hirt, U. (2010). Fördern aller Begabungen durch fachliche Rahmung. In E. Hengartner, U. Hirt, B. Wälti & Primarschulteam Lupsingen (Hrsg.), *Lernumgebungen für Rechenschwache bis Hochbegabte: natürliche Differenzierung im Mathematikunterricht* (2. aktualisierte und erweiterte Aufl.). Zug: Klett und Balmer.
- Weskamp, S. (2019). *Heterogene Lerngruppen im Mathematikunterricht der Grundschule: Design Research im Rahmen substanzieller Lernumgebungen* (Essener Beiträge zur Mathematikdidaktik). Wiesbaden Heidelberg: Springer Spektrum.
- Willems, A. S. (2020). Leitfaden: Das systematische Review. Verfügbar unter: https://www.uni-goettingen.de/de/document/download/653892ffb400c646aec4eedfce31cf73.pdf/Leitfaden_Systematisches%20Review_20200902.pdf

- Winter, H. (1972). Vorstellungen zur Entwicklung von Curricula für den Mathematikunterricht in der Gesamtschule. In Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), *Beiträge zum Lernzielproblem. Eine Schriftenreihe des Kultusministers NRW* (S. 67–95). Ratingen: Henn Verlag.
- Wirz, B. (2010). Das Projekt als Beitrag zur Begabungsförderung: Ein Rückblick. In E. Hengartner, U. Hirt, B. Wälti & Primarschulteam Lupsingen (Hrsg.), *Lernumgebungen für Rechenschwache bis Hochbegabte: natürliche Differenzierung im Mathematikunterricht* (2. aktualisierte und erweiterte Aufl.). Zug: Klett und Balmer.
- Wittmann, E. C. (1997). *Grundfragen des Mathematikunterrichts* (Didaktik des Mathematikunterrichts) (6., neu bearb. Aufl., Nachdruck.). Wiesbaden: Vieweg + Teubner.
- Wittmann, E. Ch. & Müller, G. N. (2008). *Schweizer Zahlenbuch 1, Begleitband* (1. Aufl.). Zug: Klett und Balmer.
- Ziegler, A. (2018). *Hochbegabung* (UTB Profile) (3., erweiterte Auflage.). München: Ernst Reinhardt Verlag.

Anhang

Der Anhang besteht aus zwei Teilen. Einerseits der folgende, gedruckte Anhang und andererseits der erweiterte Anhang, welcher sich auf einem separaten Datenträger auf der Innenseite des Rückendeckels befindet.

Die vollständigen Dokumente sind alle im erweiterten Anhang vorhanden. Eine verkürzte Version aller Excel-Blätter 'Verlage' befinden sich im gedruckten Anhang. Die Blätter Übersicht und ein Auszug der Recherchetabelle der 'Lehrmittel'-Datei liegen in dieser Arbeit vor. Aus dem Order Datenbank ist das Blatt Übersicht und ein Auszug der Recherchetabelle abgebildet.

Hier die Inhalte der beiden Anhänge.

Gedruckter Anhang

Anhang 1: Verlage - Übersicht	77
Anhang 2: Verlage - Recherchetabelle	78
Anhang 3: Lehrmittel - Übersicht	81
Anhang 4: Lehrmittel – Recherchetabelle	82
Anhang 5: Datenbank Reichhaltige Aufgaben – Übersicht	85
Anhang 6: Datenbank Reichhaltige Aufgaben – Recherchetabelle	88
Anhang 7: Kompetenzen des LP21, MA. 1 Zahl und Variable, A Operieren und Benennen	91
Anhang 8: Kompetenzen des LP21, MA. 1 Zahl und Variable, B Erforschen und Argumentieren	96
Anhang 9: Kompetenzen des LP21, MA. 1 Zahl und Variable, C Mathematisieren und Darstellen	99

Erweiterter Anhang

Verlage.xlsx

Blätter: Übersicht; Recherchetabelle; Überblick Verlage

Lehrmittel.xlsx

Blätter: Übersicht; Recherchetabelle; LM ausleihbar; LM definitiv; Überblick Art, Stufe, Benutzer; Überblick Ausschluss

Datenbank Ordner

Ordner Aufgaben

Ordner mit gescannten Aufgaben geordnet nach Lehrmittelcode

Datenbank Reichhaltige Aufgaben.xlsx

Blätter: Übersicht; Recherchetabelle; Kriterien; Beispiele

Anhang 1: Verlage - Übersicht

Verlage - Übersicht

Schritte 1a) bis 1d) und 1k)

Abkürzungen

0	erfüllt Kriterium nicht
1	erfüllt Kriterium
AT	Österreich
CH	Schweiz
D	Deutschland
HfH	Hochschule für Heilpädagogik
Kl.	Klasse
LM	Lehrmittel
Math.	Mathematisch
OR	oder
PHZH	Pädagogische Hochschule Zürich
URL	Uniform Resource Locator, Internetadresse

Legende

	ausgeschlossener LM-Verlag (Schritt 1d)
	Duplikat
	gefundener Verlag in der Bibliothek an der PHZH
	kein LM-Verlag
	neu gefundener Verlag bei Durchsicht der Lehrmittelshops

Anhang 2: Verlage - Recherchetabelle

Verlage - Recherchetabelle

Suchmaschine oder URL	Datum	Schlagwort oder Pfad	Filter	Nummer Suchergebnis	URL	Lehrmittelverlag	Name Lehrmittelverlag	Verlag aus CH, D oder AT	LM auf Deutsch	Math. LM für 1. Kl.	Math. LM für 2. Kl.	Variablen im Bereich Zahl und	Lehrmittelverlag an PHZH oder	HTH	Einbezug
https://www.google.com	07.10.21	Lehrmittelverlag, Mathematik	Sprache: Deutsch	1	https://www.lehrmittelverlag-zuerich.ch	Lehrmittelverlag Zürich	Lehrmittelverlag Zürich	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
				2	https://www.lehrmittelverlag-zuerich.ch	Lehrmittelverlag Zürich	Lehrmittelverlag Zürich	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nein (Duplikat)
				3	https://www.zh.ch/de/bildungsdirktionen	Lehrmittelverlag St. Gallen	Lehrmittelverlag St. Gallen	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
				4	https://www.zh.ch/de/bildungsdirktionen	Lehrmittelverlag St. Gallen	Lehrmittelverlag St. Gallen	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
				5	https://www.zh.ch/de/bildungsdirktionen	Lehrmittelverlag St. Gallen	Lehrmittelverlag St. Gallen	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
				6	https://www.zh.ch/de/bildungsdirktionen	Lehrmittelverlag St. Gallen	Lehrmittelverlag St. Gallen	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
				7	https://www.zh.ch/de/bildungsdirktionen	Lehrmittelverlag St. Gallen	Lehrmittelverlag St. Gallen	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
				8	https://www.zh.ch/de/bildungsdirktionen	Lehrmittelverlag St. Gallen	Lehrmittelverlag St. Gallen	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
				9	https://www.zh.ch/de/bildungsdirktionen	Lehrmittelverlag St. Gallen	Lehrmittelverlag St. Gallen	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
				10	https://www.zh.ch/de/bildungsdirktionen	Lehrmittelverlag St. Gallen	Lehrmittelverlag St. Gallen	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
				11	https://www.zh.ch/de/bildungsdirktionen	Lehrmittelverlag St. Gallen	Lehrmittelverlag St. Gallen	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
				12	https://www.zh.ch/de/bildungsdirktionen	Lehrmittelverlag St. Gallen	Lehrmittelverlag St. Gallen	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
				13	https://www.zh.ch/de/bildungsdirktionen	Lehrmittelverlag St. Gallen	Lehrmittelverlag St. Gallen	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
				14	https://www.zh.ch/de/bildungsdirktionen	Lehrmittelverlag St. Gallen	Lehrmittelverlag St. Gallen	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
				15	https://www.zh.ch/de/bildungsdirktionen	Lehrmittelverlag St. Gallen	Lehrmittelverlag St. Gallen	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
				16	https://www.zh.ch/de/bildungsdirktionen	Lehrmittelverlag St. Gallen	Lehrmittelverlag St. Gallen	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
				17	https://www.zh.ch/de/bildungsdirktionen	Lehrmittelverlag St. Gallen	Lehrmittelverlag St. Gallen	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
				18	https://www.zh.ch/de/bildungsdirktionen	Lehrmittelverlag St. Gallen	Lehrmittelverlag St. Gallen	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
				19	https://www.zh.ch/de/bildungsdirktionen	Lehrmittelverlag St. Gallen	Lehrmittelverlag St. Gallen	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
				20	https://www.zh.ch/de/bildungsdirktionen	Lehrmittelverlag St. Gallen	Lehrmittelverlag St. Gallen	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
				21	https://www.zh.ch/de/bildungsdirktionen	Lehrmittelverlag St. Gallen	Lehrmittelverlag St. Gallen	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
				22	https://www.zh.ch/de/bildungsdirktionen	Lehrmittelverlag St. Gallen	Lehrmittelverlag St. Gallen	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
				23	https://www.zh.ch/de/bildungsdirktionen	Lehrmittelverlag St. Gallen	Lehrmittelverlag St. Gallen	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
				24	https://www.zh.ch/de/bildungsdirktionen	Lehrmittelverlag St. Gallen	Lehrmittelverlag St. Gallen	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
				25	https://www.zh.ch/de/bildungsdirktionen	Lehrmittelverlag St. Gallen	Lehrmittelverlag St. Gallen	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
				26	https://www.zh.ch/de/bildungsdirktionen	Lehrmittelverlag St. Gallen	Lehrmittelverlag St. Gallen	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
				27	https://www.zh.ch/de/bildungsdirktionen	Lehrmittelverlag St. Gallen	Lehrmittelverlag St. Gallen	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
				28	https://www.zh.ch/de/bildungsdirktionen	Lehrmittelverlag St. Gallen	Lehrmittelverlag St. Gallen	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
				29	https://www.zh.ch/de/bildungsdirktionen	Lehrmittelverlag St. Gallen	Lehrmittelverlag St. Gallen	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
				30	https://www.zh.ch/de/bildungsdirktionen	Lehrmittelverlag St. Gallen	Lehrmittelverlag St. Gallen	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
				31	https://www.zh.ch/de/bildungsdirktionen	Lehrmittelverlag St. Gallen	Lehrmittelverlag St. Gallen	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja

Schritt 1c) und 1d)

Anhang 3: Lehrmittel - Übersicht

Lehrmittel - Übersicht

Schritte 1e) bis 1j) und Auswirkungen der Schritte 2a) bis 2c)

Übersicht

Abkürzung	Lehrmittelverlag	URL Lehrmittel	URL Shop (mit FAnzahl)	durchge	brauch	Datum	neu gefundene Verlage
			Funde	schauf	bar		
Corn	Cornelsen Verlag	https://www.cornelsen.ch	1064	300	5	08.10.21	Oldenbourg Schulbuchverlag
GR	Lehrmittel Graubünden	https://www.lmvg.ch	63	63	1	08.10.21	LCH Verlag
HLV	Heilpädagogischer Lehrmittel-Verlag	https://hlv-lehrmittel.ch	20	20	10	11.10.21	-
Klett	Klett Verlag	https://www.klett.ch	49	49	k.A.	11.10.21	-
LMVZ	Lehrmittelverlag Zürich	https://shop.lmvz.ch	79	79	9	08.10.21	-
LU	Lehrmittelverlag Luzern	https://shop.lehrmittel.lu.ch	81	81	0	11.10.21	-
Sch+	Schulverlag Plus	https://shop.schulverlagplus.ch	362	362	k.A.	11.10.21	Persen, Verlag für pädagogische Medien
SG	Lehrmittelverlag St. Gallen	https://www.lehrmittel.sg.ch	k.A.	k.A.	k.A.	11.10.21	-
UR	Lehrmittelverlag Uri	https://www.lvuri.ch	150	150	k.A.	08.10.21	Schubi, Schroedel Verlag
Old	Oldenbourg Schulbuchverlag	https://www.cornelsen.ch	77	77	37	11.10.21	-
LCH	LCH Verlag	https://www.lch.ch	3	3	1	08.10.21	-
Schubi	Schubi (auch mit Westermann)	https://www.schubi.ch	205	205	k.A.	11.10.21	-
Schr	Schroedel Verlag (bei Westermann)	https://www.westermann.ch	254	254	24	11.10.21	Westermann
Per	Persen	https://www.perse.ch	219	219	11	11.10.21	-
Vpm	Verlag für pädagogische Medien	http://www.vpm.ch	19	19	5	11.10.21	-
Fink	Finken Verlag	https://www.finken.ch	k.A.	k.A.	5	11.10.21	-
Ruhr	Verlag an der Ruhr	https://www.verlag-an-der-ruhr.de	72	72	1	11.10.21	-
Erle	Erle Verlag	https://erle-verlag.de	5	5	2	11.10.21	-
West	Westermann	https://www.westermann.ch	585	585	28	11.10.21	Diesterweg
Diest	Diesterweg (bei Westermann)	https://www.westermann.ch	135	135	1	11.10.21	-
Sabe	Sabe Verlag	-	-	-	-	14.10.21	-
Lern	Lernbuch Verlag	-	-	-	-	14.10.21	-
Walti	Walti Bräm Verlag	-	-	-	-	15.10.21	-
Ver	Veritas-Verlag	-	-	-	-	15.10.21	-

Legende Übersicht und Anmerkungen

Diese Verlage werden an der Bibliothek PHZH gefunden und deren vorhandene LM ergänzt

Diese Verlage werden in den Lehrmittelshops gefunden und ergänzt, da sie alle Kriterien erfüllen

Alle Verlagsverbindungen mit Klett werden unter Klett zusammengefasst (z.B. Klett und Balmer)

Alle Verlagsverbindungen mit Cornelsen werden unter Cornelsen zusammengefasst (z.B. Cornelsen Scriptor)

Abkürzungen

0	nein
1	ja
a	LM ist ausgeliehen, kann nicht untersucht werden
AB	Arbeitsblätter, Aufgabenblätter, Werkstatt
AH	Arbeitsheft, Übungsheft, Schülerheft
anspr	ansprechend
aV	aktuellere Version wird untersucht
HfH	Hochschule für Heilpädagogik
ISBN	Internationale Standardbuchnummer (International Standard Book Number)
J	Erscheinungsjahr vor 2001, LM wird ausgeschlossen
k RA	keine reichhaltigen Aufgaben gefunden
k. A.	keine Angabe(n)
Ke	Kontingent erreicht
KG	Kindergarten, Vorschule
KV	Kopiervorlagen
LB	Lehrerband, Lehrerkommentar, Begleitband, Handreichung, Lehrermaterialien, Handbuch, Kommentarband, Lehrerordner, Buch für Lehrpersonen
LM	Lehrmittel
LP	Lehrperson(en)
must	LM welche zwingend untersucht werden
nicht anspr	nicht ansprechend
nml	nicht mehr lieferbar
PHZH	Pädagogische Hochschule Zürich
pn	Thema passt nicht
RA	Reichhaltige Aufgaben
SB	Schülerbuch, Themenbuch, Arbeitsbuch, Lernbuch
SuS	Schülerinnen und Schüler
TH	Testheft
v. a.	vor allem

Legende Recherchetabelle

Lehrmittel nicht an Bibliothek PHZH oder HfH vorhanden oder Lehrmittel ist vorhanden aber ausgeliehen, Lehrmittel kann nicht unter

LM hat keine RA oder Thema gehört nicht zu Zahl und Variable

LM hat RA oder teilweise RA

Anhang 4: Lehrmittel – Recherchetabelle

Auszug der ersten drei Seiten.

Lehrmittel - Recherchetabelle

Verlag	gefundene LM	LM an PZH	LM an HTH	LM in Bibl vorhanden	LM ausleihbar	LM abgeschlossen	LM wird untersucht	LM hat RA	LM hat nur teilweise RA	LM hat keine RA	LM-Thema passt nicht	Lehrmittelcode	Titel	Untertitel	Art	Stufe	Nutzer	Erscheinungsjahr	ISBN	Einschlusskriterium	Ausschlusskriterium	
Corn	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	3	Corn01	eins zwei drei	Mathematik 1 AH	1	SuS	2011	978-3-06-082040-5	anspr			
Corn	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	3	Corn02	eins zwei drei	Mathematik 1 AH	1	SuS	2011	978-3-06-082044-3	anspr			
Corn	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	Corn03	Mathe ist Trumpf	Materialien z/LB	1-4	LP / SuS	2013	978-3-06-083439-6		a		
Corn	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	Corn04	Mathe ist Trumpf	Materialien z/LB	1-4	LP	2013	978-3-06-084148-6		a		
Corn	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	Corn05	Mathematik plus	Mathe für klei KV	1-2	SuS	2004	978-3-06-002081-2		v.a. für starke SuS		
Corn	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	Corn06	Lernen an Stationen in der Gr	Den Zahlbere KV	2	LP / SuS	1998	3-589-21165-2		J		
Corn	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	Corn07	Lernen an Stationen in der Gr	Das 1x1 üben KV	2-4	LP / SuS	1997	3-589-21131-8		J		
Corn	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	Corn08	Gute Aufgaben Mathematik	Lehrerbücher,LP	1-4	LP	2016	978-3-589-05129-8		nicht ansprechend		
Corn	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3-malig	DifferenzierKV	1	SuS						
Corn	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3-malig	DifferenzierKV	2	SuS						
Corn	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Einern - Der kleine Einern	Vorübungen AH	KG-1	SuS						
Corn	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Einern 1	Band 1	KV	1	SuS					
Corn	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Einern 1	Ferienstpass, AH	1	SuS						
Corn	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Einern 1	Testen und F/T/H	1	SuS						
Corn	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Einern 1	Themenheft 1 AH	1	SuS						
Corn	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Einern 1	Themenheft 2 AH	1	SuS						
Corn	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Einern 1	Themenheft 3 AH	1	SuS						
Corn	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Einern 1	Themenheft 5 AH	1	SuS						
Corn	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Einern 2	Ferienstpass, AH	2	SuS						
Corn	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Einern 2	Mathematik f/AH	2	SuS						
Corn	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Einern 2	Übungssternc AH	2	SuS						
Corn	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Einern 2	AH	2	SuS						
Corn	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Einern 3	KV	2	SuS						
Corn	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Ferien-Stars	1	AH	1	SuS					
Corn	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Ferien-Stars	2	AH	2	SuS					
Corn	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Freiarbeitsmaterial für die Gr	Die große Fr/KV	1	SuS						
Corn	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Freiarbeitsmaterial für die Gr	Mathetäppch KV	1	SuS						
Corn	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Freiarbeitsmaterial für die Gr	Wir lernen unKV	1-2	SuS						
Corn	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Freiarbeitsmaterial für die Gr	Die große Fr/KV	2	SuS						
Corn	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Freiarbeitsmaterial für die Gr	Die große Fr/KV	2	SuS						
Corn	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Freiarbeitsmaterial für die Gr	Mathetäppch KV	2	SuS						
Corn	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Gemeinsam beginnen	in Mathemat SB, KV,1-4	LP / SuS							

Anhang 5: Datenbank Reichhaltige Aufgaben – Übersicht

Datenbank Reichhaltige Aufgaben - Übersicht

Schritte 2a) bis 2c)

Abkürzungen

0	nein, nicht erfüllt
1	ja, erfüllt
A1	MA.1.A.1
A2	MA.1.A.2
A3	MA.1.A.3
A4	MA.1.A.4
B1	MA.1.B.1
B2	MA.1.B.2
B3	MA.1.B.3
C1	MA.1.C.1
C2	MA.1.C.2
div.	diverses
E	Erklärung durch Lehrperson
KV	Kopiervorlagen
LP21	Lehrplan 21
max.	maximal
mdl.	mündlich (Darstellung)
R	Rätsel / Knochelei
RA	Reichhaltige Aufgaben
S	Spiel
S.	Seite
V	Vorangehende Aufgabe / Seiten lösen / beachten, Voraussetzung, Beispiel(e) anschauen
v.a.	vor allem

Schlagwörter**alphabetisch**

alphabetisch	Zusätzliche Erklärung
Addition	
auf einen Blick	
Aufgabenfamilie	Tauschaufgabe und Umkehraufgabe heissen zusammen Aufgabenfamilie
Brüche	
bündeln	
Division	
eigene Zahlen	Eigene Zahlen wählen oder eigene Auswahl von Vorgaben / Aufgaben treffen
Eigenschaften	
Einmaleins-Tabelle	
gerade	
geschickt rechnen	
Gleichung	Damit sind Gleichungen und Ungleichungen gemeint
halbieren	
Hundertertafel	auch Hunderterfeld
Kraft der 5	
magisches Quadrat	
Mal-Brille	
Malsterne	
Menge	
Mengen aufteilen	
Minustafel	
Multiplikation	
Nachbaraufgaben	Bsp. $9+2$, $9+3$ etc.
Nachbarzahlen	
Plustafel	
Punktefeld	auch Punktebild
Rechengeschichten	
Rechenrad	
Rechentabelle	auch Maltabelle, auch wenn nur eine statt zwei Richtungen
Rechenuhr	
Rechenweg	
Reihen	
Rest	
schöne Päckchen	Bsp. einer der Summanden ist die gleiche Zahl oder ähnliche Rechnungen oder strukturierte Päckchen
Schüttelbox	
Scopa	
Stellenwertsystem	
Streichquadrat	
Subtraktion	
Tauschaufgaben	Bsp. $1+2$, $2+1$
Umkehraufgaben	Bsp. $1+2=3$, $3-2=1$

ungerade	
verdoppeln	
verwandte Rechnungen	Bsp. $7+2$, $17+2$
Zahl	
Zahl herausfinden	
zählen	
Zahlenfolgen	auch Zahlenketten, rechnen in Schritten
Zahlenhaus	
Zahlenmauern	
Zahlenquadrat	
Zahlenstrahl	auch Rechenstrich, auch Zahlen ordnen
Zauberdreiecke	
Zauberquadrat	
Zehnerfeld	
Zielzahl	
Zwanzigerfeld	

Schlagwörter**thematisch****Zusätzliche Erklärung****Grundoperationen**

Addition
bündeln
Division
halbieren
Kraft der 5
Mengen aufteilen
Multiplikation
Subtraktion
verdoppeln

Aufteilen / Ergänzen

Menge
Schüttelbox
Zahlenhaus
Zielzahl

Anschauungsmaterial

Einmaleins-Tabelle
Hundertertafel
Mal-Brille
Minustafel
Plustafel
Punktefeld
Zahlenstrahl
Zehnerfeld
Zwanzigerfeld

auch Hunderterfeld

auch Punktebild
auch Rechenstrich, auch Zahlen ordnen

verwandte Aufgaben

Aufgabenfamilie
geschickt rechnen
Nachbaraufgaben
Nachbarzahlen
Rechenweg
schöne Päckchen
Tauschaufgaben
Umkehraufgaben
verwandte Rechnungen

Tauschaufgabe und Umkehraufgabe heissen zusammen Aufgabenfamilien

Bsp. $9+2$, $9+3$ etc.

Bsp. einer der Summanden ist die gleiche Zahl oder ähnliche Rechnungen oder strukturierte Päckchen
Bsp. $1+2$, $2+1$
Bsp. $1+2=3$, $3-2=1$
Bsp. $7+2$, $17+2$

spezielle Aufgabenformen

magisches Quadrat
Malsterne
Rechenrad
Rechentabelle
Rechenuhr
Scopa
Streichquadrat
Zahlenfolgen
Zahlenmauern
Zahlenquadrat
Zauberdreiecke
Zauberquadrat

auch Maltabelle, auch wenn nur eine statt zwei Richtungen

auch Zahlenketten, rechnen in Schritten

Eigenschaften

ungerade

gerade

Eigenschaften

weitere Themen

auf einen Blick

Brüche

Gleichung

Reihen

Rest

Stellenwertsystem

Damit sind Gleichungen und Ungleichungen gemeint

weitere Begriffe

eigene Zahlen

Rechengeschichten

Zahl

Zahl herausfinden

zählen

Eigene Zahlen wählen oder eigene Auswahl von Vorgaben / Aufgaben treffen

Anhang 7: Kompetenzen des LP21, MA. 1 Zahl und Variable, A Operieren und Benennen

10 Fachbereichslehrplan | **Mathematik** | **Kompetenzaufbau**

MA.1 | Zahl und Variable
A | Operieren und Benennen

1. Die Schülerinnen und Schüler verstehen und verwenden arithmetische Begriffe und Symbole. Sie lesen und schreiben Zahlen.		Querverweise
MA.1.A.1 Die Schülerinnen und Schüler ...		
1	a	» können Anzahlen mit verschieden angeordneten Elementen vergleichen und die Begriffe ist/wird grösser/kleiner; ist/wird mehr/weniger; sind gleich viele; am meisten; am wenigsten verwenden.
	b	» verstehen und verwenden die Begriffe plus, minus, gleich und die Symbole +, -, =.
	c	» verstehen und verwenden die Begriffe mal, grösser als, kleiner als, gerade, ungerade, ergänzen, halbieren, verdoppeln, Zehner, Einer und die Symbole ·, <, >. » können natürliche Zahlen bis 100 lesen und schreiben.
	d	» verstehen und verwenden den Begriff durch und das Symbol :.
2	e	» verstehen und verwenden die Begriffe Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division, Rest, Zahlenstrahl, Quadratzahl, Hunderter, Tausender, Stellenwerte. » können natürliche Zahlen bis 1'000 lesen und schreiben.
	f	» verstehen und verwenden die Begriffe Summand, Summe, Differenz, Faktor, Produkt, Quotient. » können natürliche Zahlen bis 1 Million lesen und schreiben.
	g	» verstehen und verwenden die Begriffe Bruch, Prozent, Teiler, Vielfache, Zähler, Nenner, überschlagen, runden. » verwenden die Symbole %, ≈. » können Dezimalzahlen und Brüche lesen und schreiben.
3	h	» verstehen und verwenden die Begriffe Gleichung, Klammer, Primzahl. » können die Symbole +, -, /, *, =, x ² , (), ≠ verwenden und Rechner entsprechend nutzen. » können Brüche (Nenner 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 50, 100, 1'000), Dezimalzahlen und Prozentzahlen je in die beiden anderen Schreibweisen übertragen.
	i	» verstehen und verwenden die Begriffe Term, Variable, Unbekannte, hoch, Potenz, Zehnerpotenz, Vorzeichen, positive Zahlen, negative Zahlen, (Quadrat-) Wurzel. » Erweiterung: verstehen und verwenden die Begriffe Basis, Exponent. » können die Symbole √, √, ∛ verwenden und Rechner entsprechend nutzen. » können Zahlen bis 1 Milliarde lesen und schreiben.
	j	» können Zahlen in wissenschaftlicher Schreibweise mit positiven Exponenten lesen und schreiben (z.B. 1.32 · 10 ⁸ = 132 000 000). » können Potenzen mit rationaler Basis und natürlichem Exponenten lesen und schreiben.
	k	» verstehen und verwenden die Begriffe natürliche Zahlen, ganze Zahlen, rationale Zahlen, Kehrwert, 3. Wurzel. » können Zahlen in wissenschaftlicher Schreibweise, auch mit negativen Exponenten, lesen und schreiben.
	l	» verstehen und verwenden die Begriffe reelle Zahlen, irrationale Zahlen.

<p>2. Die Schülerinnen und Schüler können flexibel zählen, Zahlen nach der Grösse ordnen und Ergebnisse überschlagen.</p>		Querverweise
<p>MA.1.A.2 Die Schülerinnen und Schüler ...</p>		
1	a	<ul style="list-style-type: none"> » können bis zu 20 Elemente auszählen und im Zahlenraum bis 10 von jeder möglichen Zahl aus vor- und rückwärts zählen.
	b	<ul style="list-style-type: none"> » können im Zahlenraum bis 20 von beliebigen Zahlen aus vorwärts und rückwärts zählen. » können in 2er-Schritten vorwärts zählen, von 2 bis 20. » können Fingerbilder von 1 bis 10 spontan zeigen sowie Anzahlen bis 5 ohne Zählen erfassen.
	c	<ul style="list-style-type: none"> » können im Zahlenraum bis 100 in 1er-, 2er-, 5er- und 10er-Schritten vorwärts zählen. » können im 100er-Raum Zahlen ordnen (z.B. auf dem Zahlenstrahl und auf der 100er-Tafel).
	d	<ul style="list-style-type: none"> » können im Zahlenraum bis 100 von beliebigen Zahlen aus vorwärts und rückwärts zählen. » können im Zahlenraum bis 100 von beliebigen 10er-Zahlen aus in 2er-, 5er- und 10er-Schritten vorwärts und rückwärts zählen.
2	e	<ul style="list-style-type: none"> » können im Zahlenraum bis 1'000 von beliebigen Zahlen aus in 1er-, 2er-, 10er- und 100er-Schritten vorwärts und rückwärts zählen. » können Zahlen bis 1'000 ordnen.
	f	<ul style="list-style-type: none"> » können im Zahlenraum bis 1 Million von beliebigen Zahlen aus in angemessenen Schritten vorwärts und rückwärts zählen (z.B. von 320'000 in 20'000er-Schritten). » können Zahlen bis 1 Million ordnen (z.B. die ungefähre Position von 72'000 auf einem Zahlenstrahl bestimmen).
	g	<ul style="list-style-type: none"> » können von beliebigen Dezimalzahlen aus in angemessenen Schritten vorwärts und rückwärts zählen (z.B. von 0.725 in 0.005er-Schritten). » können Brüche mit den Nennern 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 50, 100 ordnen. » können Dezimalzahlen ordnen (z.B. 1.043; 1.43; 1.05; 1.5; 1.403). » können Grundoperationen mit natürlichen Zahlen überschlagen (z.B. $13 \cdot 567 + 28 \cdot 902 \approx 40'000$; $592'000 : 195 \approx 600'000 : 200$).
3	h	<ul style="list-style-type: none"> » können Summen und Differenzen mit Dezimalzahlen überschlagen (z.B. $0.723 - 0.04 \approx 0.7$; $23'268 + 4'785 \approx 28'000$). » können in Prozentrechnungen Ergebnisse überschlagen (z.B. 263 von 830 sind etwa 30%; 45% von 13'000 sind mehr als 5'000).
	i	<ul style="list-style-type: none"> » Erweiterung: können Produkte und Quotienten von Dezimalzahlen überschlagen. (z.B. $0.382 : 42.8 \rightarrow 0.4 : 40 = 0.4 : 4 : 10 = 0.01$; $32.7 : 0.085 \rightarrow 30 : 0.1 = 300 : 1 = 300$).
	j	<ul style="list-style-type: none"> » können positive und negative rationale Zahlen auf dem Zahlenstrahl ordnen.

<p>3. Die Schülerinnen und Schüler können addieren, subtrahieren, multiplizieren, dividieren und potenzieren.</p>		<p>Querverweise EZ - Zusammenhänge und Gesetzmässigkeiten [5]</p>
<p>MA.1.A.3 Die Schülerinnen und Schüler ...</p>		
<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>	a	<ul style="list-style-type: none"> » können im Zahlenraum bis 20 ohne Zählen verdoppeln, halbieren, addieren und subtrahieren.
	b	<ul style="list-style-type: none"> » können bis 100 ohne 10er-Überträge addieren und subtrahieren ohne Zählen (z.B. 35 + 13) » können auf den nächsten 10er ergänzen. » können bis 100 verdoppeln (5er- und 10er-Zahlen) und halbieren (10er-Zahlen). » können zweistellige Zahlen in 10er und 1er zerlegen (z.B. 25 in zwei 10er und fünf 1er).
	c	<ul style="list-style-type: none"> » können im Zahlenraum bis 100 verdoppeln, halbieren, addieren und subtrahieren. » kennen Produkte aus dem kleinen Einmaleins mit den Faktoren 2, 5 und 10. » können Produkte aus dem kleinen Einmaleins in Faktoren zerlegen (z.B. $36 = 6 \cdot 6 = 4 \cdot 9$).
	d	<ul style="list-style-type: none"> » können beim Addieren und Subtrahieren Rechenwege notieren und Ergebnisse überprüfen. » können schriftlich addieren und subtrahieren. » kennen die Produkte des kleinen Einmaleins.
	e	<ul style="list-style-type: none"> » können bis 4 Wertziffern im Kopf addieren und subtrahieren (z.B. $320'000 + 38'000$; $402 + 90$). » können bis 4 Wertziffern multiplizieren (im Kopf oder mit Notieren eigener Rechenwege, z.B. $45 \cdot 240$). » können natürliche Zahlen durch einstellige Divisoren dividieren (im Kopf oder mit Notieren eigener Rechenwege, z.B. $231 : 7$).
	f	<ul style="list-style-type: none"> » können Dezimalzahlen bis 5 Wertziffern addieren und subtrahieren (im Kopf oder mit Notieren eigener Rechenwege, z.B. $30.8 + 5.6$). » können Brüche mit den Nennern 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 50, 100 am Rechteckmodell kürzen, erweitern, addieren und subtrahieren. » können Grundoperationen mit dem Rechner ausführen.
	g	<ul style="list-style-type: none"> » können Dezimalzahlen bis 5 Wertziffern multiplizieren und die Ergebnisse überprüfen (im Kopf oder mit Notieren eigener Rechenwege, z.B. $308 \cdot 52$; $12 \cdot 0,3$). » können Brüche mit den Nennern 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 50, 100 am Rechteckmodell multiplizieren. » können Brüche mit den Nennern 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 50, 100, 1'000 als Dezimalzahlen schreiben. » können bestimmen, wie oft Stammbrüche in ganzen Zahlen enthalten sind (z.B. Wie viele Male ist $\frac{1}{5}$ in 2 enthalten? $\rightarrow 2 : \frac{1}{5}$).
	h	<ul style="list-style-type: none"> » können Prozentrechnungen mit dem Rechner ausführen. » Erweiterung: können natürliche Zahlen in Primfaktoren zerlegen.
	i	<ul style="list-style-type: none"> » können die Grundoperationen mit rationalen Zahlen ausführen. » können Wurzeln und Potenzen mit dem Rechner berechnen (z.B. $4^3 \cdot 4^3 = 4'096$; $4^3 + 4^3 = 128$; $\sqrt[3]{8000}$). » Erweiterung: können die Grundoperationen mit gewöhnlichen Brüchen mit Variablen ausführen und mit Zahlen belegen: $\frac{a \cdot c}{b \cdot d}$; $\frac{a \cdot c}{b \cdot d}$; $\frac{a \cdot c}{b \cdot d}$; $a \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{d}$.

		Querverweise
j	<ul style="list-style-type: none"> » können Terme mit Potenzen und Quadratwurzeln umformen und berechnen (z.B. $\sqrt{2} + \sqrt{2} = 2\sqrt{2} = \sqrt{8}$; $\sqrt{2^3} \cdot \sqrt{3} = \sqrt{24} = 2\sqrt{6}$). » können Zahlen in wissenschaftlicher Schreibweise addieren, subtrahieren, multiplizieren, dividieren. 	

<p>4. Die Schülerinnen und Schüler können Terme vergleichen und umformen, Gleichungen lösen, Gesetze und Regeln anwenden.</p>		<p>Querverweise EZ - Zusammenhänge und Gesetzmässigkeiten [5]</p>
MA.1.A.4	Die Schülerinnen und Schüler ...	

1	a	» können unterschiedliche Anzahlen einander angleichen (z.B. 8 und 4 Knöpfe → 6 und 6 Knöpfe).	
	b	» können Zahlen bis 20 verschieden zerlegen (z.B. $5 = 1 + 4 = 3 + 2 = 3 + 1 + 1$) und umformen (Kommutativgesetz: z.B. $5 + 3 = 3 + 5$).	
	c	<ul style="list-style-type: none"> » können die Addition als Umkehroperation der Subtraktion nutzen (z.B. $18 - 15 = 3$, weil $15 + 3 = 18$). » können Beziehungen zwischen Additionen mit dem Kommutativgesetz (z.B. $2 + 18 = 18 + 2$) und dem Assoziativgesetz (z.B. $17 + 18 = 17 + 3 + 15 = 20 + 15$) nutzen. 	
2	d	» können Beziehungen zwischen Produkten nutzen (z.B. $6 \cdot 8$ ist um 8 grösser als $5 \cdot 8$ oder mit dem Kommutativgesetz: z.B. $8 \cdot 3 = 3 \cdot 8$).	
	e	<ul style="list-style-type: none"> » verstehen die Division als Umkehroperation der Multiplikation und den Zusammenhang zur Addition (z.B. $28 : 7 = 4 \rightarrow 28 = 4 \cdot 7 \rightarrow 28 = 7 + 7 + 7 + 7$). » können Beziehungen zwischen dem kleinen Einmaleins und dem Zehnermaleins nutzen. 	
	f	<ul style="list-style-type: none"> » können Produkte durch Verdoppeln und Halbieren umformen (z.B. $8 \cdot 26 = 4 \cdot 52 = 2 \cdot 104$). » können das Assoziativgesetz bei Summen und Produkten nutzen (z.B. $136 + 58 + 42 = 136 + [58 + 42]$; $38 \cdot 4 \cdot 25 = 38 \cdot [4 \cdot 25]$). » können natürliche Zahlen auf 10er, 100er und 1'000er runden. 	
3	g	<ul style="list-style-type: none"> » erkennen Zahlen, die durch 2, 5, 10, 100, 1'000 teilbar sind. » können Dezimalzahlen runden (z.B. 17'456 auf 100er; 1.745 auf Zehntel). 	
	h	<ul style="list-style-type: none"> » können Gleichungen mit Variablen durch Einsetzen oder Umkehroperationen lösen. » können die Rechenregeln Punkt vor Strich und die Klammerregeln befolgen (z.B. $4 + 8 - 2 \cdot 3 = 6$; $[4 + 8 - 2] \cdot 3 = 30$; $4 + [8 - 2] \cdot 3 = 22$). » Erweiterung: können Teilbarkeitsregeln durch 3, 4, 6, 8, 9, 25, 50 nutzen und Teiler natürlicher Zahlen bestimmen. 	
	i	<ul style="list-style-type: none"> » können ein Produkt mit gleichen Faktoren als Potenz schreiben und umgekehrt (z.B. $15 \cdot 15 \cdot 15 = 15^3$; $a \cdot a \cdot a \cdot a = a^4$). » können das Distributivgesetz bei Termumformungen anwenden (z.B. $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c = ab + ac$). » können Rechenergebnisse sinnvoll runden. » Erweiterung: verstehen die Konventionen über die Notation algebraischer Terme (z.B. $abc = a \cdot b \cdot c$ aber $789 \neq 7 \cdot 8 \cdot 9$). 	

		Querverweise
j	<ul style="list-style-type: none"> » Erweiterung: können lineare Gleichungen mit einer Variablen mit Äquivalenzumformungen lösen (z.B. $5x + 3 = 7$). » Erweiterung: können Polynome addieren und subtrahieren (z.B. $3(a^2 + 2b) - 2(a^2 + b) = a^2 + 4b$). » Erweiterung: können Terme ausmultiplizieren und ausklammern (Faktorzerlegung). » Erweiterung: können Gleichungen sprachlich deuten (z.B. $x = y + 1 \rightarrow x$ ist um 1 grösser als y) und Textgleichungen umsetzen. » Erweiterung: können Terme mit Variablen umformen bzw. sinnvoll vereinfachen (ausklammern, ausmultiplizieren, kürzen und Vorzeichenregeln). 	
k	<ul style="list-style-type: none"> » können Terme mit Variablen addieren und subtrahieren (z.B. $a + 2a + b + 3b + \frac{1}{4} + \frac{3}{8} = 3a + 4b + \frac{5}{8}$). 	
l	<ul style="list-style-type: none"> » können quadratische Gleichungen durch Faktorzerlegung lösen (z.B. $x^2 - 4 = 0$). » können Terme mit Binomen umformen und dabei die binomischen Formeln anwenden (z.B. $4a^2 + 12ab^2 + 9b^4 = (2a + 3b^2)^2$). » können die Rechenregeln $a^x \cdot a^y = a^{(x+y)}$ sowie Potenz vor Punkt vor Strich anwenden. 	
m	<ul style="list-style-type: none"> » können Bruchterme mit Binomen umformen. » können Rechengesetze bei Termen mit Potenzen und Wurzeln sowie bei Zahlen in wissenschaftlicher Schreibweise befolgen. » können Bruchgleichungen mit der Unbekannten im Nenner (z.B. $\frac{3}{x} + 2 = \frac{4}{x} + 3$) und Gleichungen mit einem Parameter lösen (z.B. $ax + a = 7$). » können lineare Gleichungssysteme mit 2 Unbekannten lösen. 	

Anhang 8: Kompetenzen des LP21, MA. 1 Zahl und Variable, B Erforschen und Argumentieren

MA.1 | Zahl und Variable
B | Erforschen und Argumentieren

<p>1. Die Schülerinnen und Schüler können Zahl- und Operationsbeziehungen sowie arithmetische Muster erforschen und Erkenntnisse austauschen.</p>		<p>Querverweise EZ - Sprache und Kommunikation [8]</p>
<p>MA.1.B.1 Die Schülerinnen und Schüler ...</p>		
<p>1</p>	a	<p>» können Muster mit Anzahlen bilden, sich Muster einprägen, abdecken und weiterführen (z.B. rot, gelb / rot, rot, gelb, gelb / rot, gelb).</p>
	b	<p>» können Additionen bis 20 systematisch variieren, Auswirkungen beschreiben bzw. mit Anschauungsmaterial aufzeigen (z.B. $8 + 8 = 16$, $8 + 9 = 17$; die Summe erhöht sich um 1, weil der zweite Summand um 1 zunimmt). » können Zahlenfolgen (figurierte Zahlen) bilden, weiterführen und verändern (z.B. 1, 2, 3 / 2, 3, 4 / 3, 4, 5 / 4, 5, 6).</p>
	c	<p>» können Summen und Differenzen bis 100 systematisch variieren und Auswirkungen mit Hilfe von Anschauungsmaterial austauschen (z.B. Basiszahlen einer Zahlenmauer variieren; $25 + 11$, $35 + 11$, $45 + 11$, ... untersuchen).</p>
	d	<p>» können Produkte systematisch variieren und Auswirkungen beschreiben bzw. mit Anschauungsmaterial zeigen (z.B. $3 \cdot 3$, $6 \cdot 3$; $3 \cdot 4$, $6 \cdot 4$; $3 \cdot 5$, $6 \cdot 5$). » suchen eigene Lösungswege und tauschen sie aus.</p>
<p>2</p>	e	<p>» können Operationen systematisch variieren und Erkenntnisse austauschen (z.B. mit 3 Zahlen < 10 gleiche Ergebnisse bilden: $30 = 8 \cdot 3 + 6 = 7 \cdot 4 + 2 = 7 \cdot 3 + 9$; $32 = \dots$).</p>
	f	<p>» lassen sich auf offene Aufgaben ein, erforschen Beziehungen, formulieren Vermutungen und suchen Lösungsalternativen.</p>
	g	<p>» können operative Beziehungen zwischen natürlichen Zahlen erforschen und beschreiben (z.B. die Differenz von 2 Umkehrzahlen ist ein Vielfaches von 9: $41 - 14 = 27$; $83 - 38 = 45$).</p>
	h	<p>» können heuristische Strategien verwenden: ausprobieren, Beispiele suchen, Analogien bilden, Regelmässigkeiten untersuchen, Annahmen treffen, Vermutungen formulieren. » können systematische Aufgabenfolgen bilden, weiterführen, verändern und beschreiben (z.B. auf einer Zahlentafel 5 Zahlen mit einer Figur abdecken und die Summe berechnen. Die Figur um eine, zwei, drei, ... Position(en) verschieben).</p>
<p>3</p>	i	<p>» können heuristische Strategien verwenden: durch Fragen die Problemstellung klären, systematisch variieren, mit vertrauten Aufgaben vergleichen, Annahmen treffen, Lösungsansätze austauschen. » können Beziehungen zwischen rationalen Zahlen erforschen und beschreiben (z.B. die Abstände zwischen den Stammbrüchen $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, ... auf dem Zahlenstrahl; Erweiterung: das Wachstum der Quotienten bei kleiner werdenden Divisoren, $4 : 2$, $4 : 1$, $4 : 0.5 \dots$). » können arithmetische Zusammenhänge durch systematisches Variieren von Zahlen, Stellenwerten und Operationen erforschen und Beobachtungen festhalten (z.B. $10 : 9 = 1 \text{ R}1$, $100 : 9 = 11 \text{ R}1$, $1'000 : 9 = \dots$).</p>
	j	<p>» können heuristische Strategien verwenden: Vermutungen überprüfen, Vorwärtsarbeiten, Rückwärtsarbeiten, Rückschau halten. » Erweiterung: können arithmetische Muster bilden, weiterführen, verändern und algebraisch beschreiben (z.B. $1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 / 2 \cdot 5 - 3 \cdot 4 / 3 \cdot 6 - 4 \cdot 5 / \dots \rightarrow a \cdot (a + 3) - (a + 1)(a + 2)$).</p>

		Querverweise
k	» können arithmetische und algebraische Zusammenhänge erforschen, Strukturen auf andere Zahlbeispiele übertragen und Beobachtungen festhalten (z.B. $10^2 + 10 + 11 = 11^2$; $11^2 + 11 + 12 = 12^2$).	
l	» können Zahlen, Ziffern und Operationen systematisch variieren, Beobachtungen formulieren und auf Buchstabenterme beziehen (z.B. Wann gilt: $a \cdot b \cdot c < 100a + 10b + c$? Finde Beispiele und Gegenbeispiele).	

2. Die Schülerinnen und Schüler können Aussagen, Vermutungen und Ergebnisse zu Zahlen und Variablen erläutern, überprüfen, begründen.	Querverweise EZ - Lernen und Reflexion (7)
--	---

MA.1.B.2 Die Schülerinnen und Schüler ...

1	a	» können Aussagen zu Anzahlen und Zahlpositionen an konkretem Material überprüfen (z.B. ein Turm mit 3 Klötzen ist höher als einer mit 2).	
	b	» können Summen und Differenzen mit Anschauungsmaterial überprüfen.	
	c	» können Produkte mit einer Summe überprüfen (z.B. $3 \cdot 4 = 4 + 4 + 4$). » können Differenzen mit der Umkehroperation überprüfen (z.B. $27 - 6 = 21 \rightarrow 21 + 6 = 27$).	
	d	» können Quotienten mit der Umkehroperation überprüfen (z.B. $21 : 3 = 7 \rightarrow 7 \cdot 3 = 21$).	
2	e	» können Divisionen mit Rest mit der Umkehroperation begründen (z.B. 32 : 6 gibt Rest, weil 32 keine Zahl aus der 6er-Reihe ist).	
	f	» können Ergebnisse mit Überschlagsrechnungen überprüfen. » können die Anzahl Stellen von Produkten und Quotienten erforschen und begründen.	
	g	» können Ergebnisse zu Grundoperationen durch Vereinfachen (z.B. $8 \cdot 13 = 4 \cdot 26 = 2 \cdot 52$), Zerlegen (z.B. $17,8 + 23,5 = 17 + 3 + 20 + 1,3$) und Umkehroperationen überprüfen.	
	h	» können Aussagen zu arithmetischen Gesetzmässigkeiten erforschen, begründen oder widerlegen (z.B. eine ungerade Summe entsteht durch Addition einer geraden und einer ungeraden Zahl; die Produkte vier aufeinanderfolgender Zahlen sind durch 24 teilbar). » können die Anzahl Nachkommastellen bei Produkten und Quotienten von Dezimalzahlen erforschen und begründen (z.B. mit Rechner).	
3	i	» Erweiterung: können Äquivalenzumformungen mit Kontrollrechnungen überprüfen.	
	j	» können algebraische Aussagen durch Einsetzen von Zahlen überprüfen (z.B. $a^3 + 5a$ ist durch 6 teilbar: $4^3 + 5 \cdot 4 = 84 \rightarrow 84 : 6 = 14$; $a^{2n} = (a^2)^n$; $2^6 = [2^2]^3 = 2^2 \cdot 3 = 4^3$; $2^8 = 4^4$; $3^4 = 9^2$).	
	k	» können Ergebnisse durch Verallgemeinern begründen (z.B. das Quadrat einer Zahl ist um 1 grösser als das Produkt der beiden Nachbarzahlen: $4 \cdot 4 - 1 = 3 \cdot 5 \rightarrow a^2 - 1 = (a - 1)(a + 1)$). » können Term- und Äquivalenzumformungen überprüfen.	

<p>3. Die Schülerinnen und Schüler können beim Erforschen arithmetischer Muster Hilfsmittel nutzen.</p>		<p>Querverweise EZ - Zusammenhänge und Gesetzmässigkeiten (5)</p>
<p>MA.1.B.3 Die Schülerinnen und Schüler ...</p>		
<p>1</p>	<p>a » können Anschauungsmaterialien beim Erforschen arithmetischer Muster nutzen (z.B. 20er-Feld und Plättchen).</p>	
	<p>b » können Punktefeld, 100er-Tafel und Zahlenstrahl beim Erforschen arithmetischer Muster nutzen (z.B. die Positionen der 9er-Reihe auf der 100er-Tafel).</p>	
<p>2</p>	<p>c » können Stellenwerttafel beim Erforschen arithmetischer Strukturen nutzen (z.B. Plättchen in die Stellenwerttafel legen und verschieben).</p>	
	<p>d » können Anweisungen zu Handlungssequenzen (z.B. in Flussdiagrammen) befolgen und beim Erforschen arithmetischer Strukturen nutzen (z.B. 1. Starte mit einer zweistelligen Zahl / 2. Wenn die Zahl gerade ist: Dividiere durch 2, sonst: Multipliziere mit 3 und addiere 1 / 3. Wiederhole 2.).</p>	
<p>3</p>	<p>e » können elektronische Medien beim Erforschen arithmetischer Strukturen nutzen (z.B. umwandeln von $\frac{1}{11}$, $\frac{2}{11}$, $\frac{3}{11}$, ... in periodische Dezimalzahlen und die Ziffernfolge untersuchen).</p>	<p>MI - Produktion und Präsentation</p>
	<p>f » können mit elektronischen Medien Daten erfassen, sortieren und darstellen (Tabellenkalkulationsprogramm).</p>	<p>MI - Produktion und Präsentation</p>
<p>3</p>	<p>g » können Formelsammlungen, Nachschlagewerke und das Internet zur Lösung numerischer Aufgaben sowie zur Erforschung von Strukturen nutzen. » können Vorlagen in einem Tabellenkalkulationsprogramm anwenden.</p>	<p>MI - Recherche und Lernunterstützung MI - Produktion und Präsentation</p>
	<p>h » können mit einem Tabellenkalkulationsprogramm durch systematisches Variieren Gleichungen lösen sowie Formeln eingeben bzw. verwenden (z.B. $A = \frac{1}{2}(s \cdot h)$).</p>	<p>MI - Produktion und Präsentation</p>

Anhang 9: Kompetenzen des LP21, MA. 1 Zahl und Variable, C Mathematisieren und Darstellen

18 Fachbereichslehrplan | **Mathematik I** | **Kompetenzaufbau**

MA.1 | Zahl und Variable
C | Mathematisieren und Darstellen

1. Die Schülerinnen und Schüler können Rechenwege darstellen, beschreiben, austauschen und nachvollziehen.

Querverweise
EZ - Fantasie und Kreativität
(6)

MA.1.C.1 Die Schülerinnen und Schüler ...

1	a	» können zeigen, wie sie zählen.	
	b	» können Summen darstellen und Darstellungen nachvollziehen (z.B. auf dem 20er-Feld oder auf dem Zahlenstrahl).	
	c	» können Rechenwege zu Additionen und Subtraktionen darstellen und nachvollziehen (z.B. $18 + 14$ mit Hilfe des Rechenstrichs).	
	d	» erkennen in grafischen Modellen multiplikative Beziehungen, insbesondere Verdoppelungen und $1 \cdot$ mehr bzw. $1 \cdot$ weniger (z.B. $3 \cdot 4$ und $6 \cdot 4$ in einem Punktefeld als Verdoppelung).	
2	e	» können Rechenwege zu den Grundoperationen darstellen, austauschen und nachvollziehen (z.B. $80 + 5 + 5 + 5 + 5 = 80 + 4 \cdot 5$; $347 - 160 \rightarrow 160 + 40 + 147 = 347$).	
	f	» können Rechenwege zu Grundoperationen mit Dezimalzahlen darstellen, austauschen und nachvollziehen (z.B. $35.7 + 67.8$ in mehrere Summanden zerlegen und auf dem Rechenstrich darstellen).	
3	g	» können Summen, Differenzen und Produkte von Brüchen und von Dezimalzahlen mit geeigneten Modellen darstellen und beschreiben (z.B. Produkt: $\frac{1}{3}$ von $\frac{3}{4}$ mit dem Rechteckmodell; Summe: $\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$ mit dem Kreismodell).	
	h	» können Operationen mit Zahlen und Variablen darstellen und beschreiben (z.B. $18 \cdot 22 = (20 - 2)(20 + 2) \rightarrow (a - b)(a + b)$ als Fläche) sowie verallgemeinern.	
	i	» können zwischen exakten und gerundeten Ergebnissen unterscheiden. » entscheiden situativ, mit gerundeten oder exakten Werten zu operieren (z.B. $\sqrt{2}$ oder 1.41).	

<p>2. Die Schülerinnen und Schüler können Anzahlen, Zahlenfolgen und Terme veranschaulichen, beschreiben und verallgemeinern.</p>		<p>Querverweise EZ - Lernen und Reflexion (7)</p>
<p>MA.1.C.2 Die Schülerinnen und Schüler ...</p>		
<p>1</p>	a	<ul style="list-style-type: none"> » können Anzahlen verschieden darstellen (z.B. mit Punkten oder Strichen) und verschieden anordnen (z.B. auf einer Linie und in der Fläche verteilt).
	b	<ul style="list-style-type: none"> » können Anzahlen bis 20 strukturiert darstellen (z.B. an 5ern und 10ern orientiert: $9 = 5 + 4$; $12 = 10 + 2$). » können Additionen und Subtraktionen mit Handlungen, Rechengeschichten und Bildern konkretisieren.
	c	<ul style="list-style-type: none"> » können die Bedeutung der Ziffern im Stellenwertsystem darstellen (z.B. 5 10-er-Stäbe und 7 1er-Würfel stellen 57 dar). » können Beziehungen in und zwischen Additionen und Subtraktionen zeigen oder beschreiben (z.B. in einer systematischen Aufgabenfolge die Veränderung der Summen aufzeigen).
	d	<ul style="list-style-type: none"> » können Grundoperationen mit Handlungen, Sachbildern, Rechengeschichten und grafischen Strukturen veranschaulichen und Veranschaulichungen interpretieren. » können Beziehungen in und zwischen Grundoperationen zeigen und beschreiben (z.B. die Veränderung der Produkte $1 \cdot 3$, $2 \cdot 4$, $3 \cdot 5$, $4 \cdot 6$, ...).
<p>2</p>	e	<ul style="list-style-type: none"> » können die Bedeutung der Ziffern im Stellenwertsystem darstellen (z.B. 2 100er-Platten, 5 10-er-Stäbe und 7 1er-Würfel stellen 257 dar).
	f	<ul style="list-style-type: none"> » können Zahlenfolgen und Produkte veranschaulichen (z.B. $14 \cdot 14$ mit dem Malkreuz; die Zahlenfolge 1, 3, 6, 10, ... mit Punkten).
	g	<ul style="list-style-type: none"> » können Gesetzmässigkeiten im Bereich der natürlichen Zahlen mit Beispielen konkretisieren (z.B. Quadratzahlen haben eine ungerade Anzahl Teiler $\rightarrow 16$: 1, 2, 4, 8, 16). » können Brüche mit den Nennern 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 darstellen und vergleichen sowie Darstellungen interpretieren (z.B. Kreis-, Rechteckmodell, Zahlenstrahl). » können Zahlenfolgen mit positiven rationalen Zahlen beschreiben (z.B. $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, ...; 0,7, 0,77, 0,777, ...).
<p>3</p>	h	<ul style="list-style-type: none"> » können Zahlenrätsel mathematisieren und erfinden (z.B. wenn man eine Zahl verdreifacht und um 3 vergrössert gibt es 33). » können Figurenfolgen numerisch beschreiben (z.B. die Anzahl sichtbarer Seiten bei Würfeltürmen mit 1, 2, 3, 4, ... Würfeln).
	i	<ul style="list-style-type: none"> » können Terme geometrisch interpretieren (z.B. $a^2 \cdot b$ als Quader mit quadratischer Grundfläche, $a \cdot b$ als Rechteck mit den Seitenlängen a und b und $a + b$ als Summe zweier Strecken). » können lineare Figurenfolgen in einen Term übertragen (z.B. die Anzahl benötigte Hölzchen, um eine Reihe von n gleichseitigen Dreiecken zu legen, als $2n + 1$).
	j	<ul style="list-style-type: none"> » können Aussagen zu Zahlenfolgen und Termen numerisch belegen oder veranschaulichen (z.B. $\frac{1}{2}n(n+1) + \frac{1}{2}(n+1)(n+2)$ ist eine Quadratzahl $n = 1 \rightarrow 1 + 3 = 4$, $n = 2 \rightarrow 3 + 6 = 9$, ... $n = 6 \rightarrow 21 + 28 = 49$). » können lineares, quadratisches und exponentielles Wachstum in Termen, Zahlenfolgen und Graphen erkennen und Unterschiede beschreiben.